

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf

Ein systematisches Literaturreview zu
veränderbaren Faktoren beziehungsfördernder
Interventionen

Eingereicht von: Claudia Marty

Begleitung: Prof. Dr. phil. Monika Wicki
Dr. phil. Patsawee Rodcharoen

Datum der Abgabe: 12. November 2025

Abstract

Dieses systematische Literaturreview untersucht Faktoren in der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf, die zur Stärkung der Beziehung beitragen und sich durch Interventionen beeinflussen lassen. Zudem werden Wirkfaktoren sowie kontextuelle Bedingungen identifiziert, die zur Wirksamkeit solcher Interventionen beitragen.

Die Analyse von zwölf relevanten Studien zeigt, dass Kooperation insbesondere durch kooperative Ziel- und Entscheidungsprozesse, Kommunikation, Empathie und Perspektivenübernahme sowie Anerkennung elterlicher Kompetenzen, aber auch durch institutionelle Bedingungen geprägt wird.

Daraus ergeben sich Implikationen für die Professionalisierung von Lehrpersonen, die Gestaltung der Kooperation im Schulalltag und die institutionellen Bedingungen der Schule sowie Ansatzpunkte für zukünftige Forschung.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
1 Einleitung	1
2 Kooperation: Begriffe, Rahmenbedingungen, theoretische Zugänge und elterliche Perspektiven	3
2.1 Begriffliche Grundlagen und Entwicklungen im Verständnis von Kooperation	3
2.2 Vorgaben und Praxis der Kooperation	4
2.3 Theoretische Zugänge und Erklärungsansätze	5
2.3.1 Modell der überlappenden Einflussbereiche	5
2.3.2 Ergänzende theoretische Perspektiven auf Kooperation.....	6
2.4 Kooperationspartner:innen: Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf ..	9
3 Empirische Erkenntnisse	11
3.1 Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern	11
3.2 Kooperation im Kontext von besonderem Bildungsbedarf	13
3.2.1 Kooperationsbezogene Bedürfnisse aus Elternsicht	13
3.2.2 Besondere Herausforderungen in der Umsetzung von Kooperation	15
4 Methodik	17
4.1 Forschungsdesign: Systematisches Literaturreview	17
4.2 Analysemethode: Qualitative Inhaltsanalyse	17
4.3 Entwicklung des Kategoriensystems	17
4.4 Systematische Literaturrecherche	18
4.4.1 Ein- und Ausschlusskriterien.....	18
4.4.2 Suchstrategie und Durchführung der Recherche.....	19
4.4.3 Auswahlverfahren: Screening und Einschluss der Studien	21
4.5 Codierung	21
4.6 Beschreibung der Studien	22
5 Ergebnisse	31
5.1 Beziehungsfördernde und durch Interventionen veränderbare Faktoren	31
5.2 Wirkfaktoren beziehungsfördernder Interventionen	32
5.3 Kontextuelle Bedingungen mit Einfluss auf beziehungsfördernde Interventionen	35
6 Diskussion	39
6.1 Beantwortung der Forschungsfragen	39
6.2 Theoretische Einordnung und vertiefende Diskussion	40
6.2.1 Wirkfaktoren.....	40

6.2.2	Kontextuelle Bedingungen.....	44
6.3	Praxisimplikation.....	49
6.3.1	Professionalisierung von Lehrpersonen	49
6.3.2	Gestaltung beziehungsorientierter Kooperation im Schulalltag	50
6.3.3	Institutionelle Bedingungen der Schule für beziehungsorientierte Kooperation ..	52
6.4	Methodenkritik und Limitationen.....	52
6.5	Forschungsausblick und Schlussfolgerung.....	54
7	Literaturverzeichnis.....	56
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	64
Anhang 1	Glossar	65
Anhang 2	Kategoriensystem mit Definition und Ankerbeispielen	71
Anhang 3	Übersicht der Suchbegriffe der systematischen Literaturrecherche	76
Anhang 4	Dokumentation der Literaturrecherche	77
Anhang 5	PRISMA-Flussdiagramm: Screening und Einschluss der Studien.....	78
Anhang 6	Übersicht zentraler Merkmale der eingeschlossenen Studien	79
Mein Dank	83

1 Einleitung

„Children thrive when their parents and teachers partner to support their learning and development“
(O'Bryon, 2021).

Die Kooperation zwischen Schule und Familie trägt wesentlich zur Persönlichkeits- und Lernentwicklung von Kindern bei (Lütje-Klose et al., 2024). Für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf ist eine gelingende Kooperation besonders wichtig, da ihre Förderung auf vernetzte Unterstützungssysteme angewiesen ist (Wild & Lütje-Klose, 2017). Wird hingegen das Potenzial kooperativer Ressourcen nicht ausgeschöpft, kann sich dies nachteilig auf die Entwicklung der Kinder auswirken (ebd.). Umgekehrt betont O'Bryon (2021): „Children thrive when their parents and teachers partner to support their learning and development“.

Vor diesem Hintergrund wird das Modell einer einseitig von der Schule ausgehenden Kooperation, die häufig unter dem Begriff Elternarbeit gefasst wird, zunehmend kritisch hinterfragt (Sacher, 2022). Kooperative Ansätze zielen zwar auf eine stärkere elterliche Beteiligung, beschränken diese jedoch meist auf organisatorische Aufgaben, die primär dem reibungslosen Ablauf des Schulalltags dienen (Thümmler, 2023). Die elterliche Rolle bleibt dabei häufig auf Randaufgaben wie die Teilnahme an Schulanlässen begrenzt, ohne dass Eltern an pädagogischen Entwicklungsprozessen mitwirken (ebd.). In aktuellen Diskursen rückt zunehmend ein Verständnis von Kooperation in den Vordergrund, das den Aufbau positiver Beziehungen zwischen Schule und Familie betont (Minke, Sheridan, Kim, Ryoo & Koziol, 2014). Doch trotz des veränderten Verständnisses hin zu einer beziehungsorientierten Kooperation weisen verschiedene Studien darauf hin, dass die Kooperation mit Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf in der schulischen Praxis häufig auf drei Ebenen scheitert: (1) an der Beziehungsdynamik und unterschiedlichen Sichtweisen (Eckert, 2002; Ray, Pewitt-Kinder & George, 2009; Sdogé & Eckert, 2007; Weiss, 2023), (2) an kommunikativen Spannungen (Sacher, 2006; Tucker & Schwartz, 2013) sowie (3) an institutionellen Bedingungen (Eckert, 2002; Wild & Lütje-Klose, 2017). Dabei benennt die Forschung zwar diese Hürden, bleibt jedoch unspezifisch, welche Faktoren in der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf zur Stärkung der Beziehung beitragen und wie diese gezielt durch Interventionen unterstützt werden können. Diese Forschungslücke bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit, die sich folgenden Forschungsfragen widmet:

Hauptforschungsfrage:

- Welche Faktoren in der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf tragen zur Stärkung der Beziehung bei und lassen sich durch Interventionen verändern?

Unterfragen:

- Was sind die zentralen Wirkfaktoren von Interventionen, die die Beziehung in der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf fördern?

- Welche kontextuellen Bedingungen tragen zur Wirksamkeit von Interventionen zur Beziehungsstärkung in der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf bei?

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wird ein systematisches Literaturreview durchgeführt, in dessen Rahmen die eingeschlossenen Studien mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Die gewonnenen Erkenntnisse liefern praxisrelevante Impulse für die Gestaltung kooperativer Prozesse im Schulalltag, für die Professionalisierung von Lehrpersonen sowie für die Weiterentwicklung institutioneller Bedingungen der Schule und eröffnen zugleich Perspektiven für weiterführende Forschung.

Die Arbeit gliedert sich in mehrere Hauptkapitel. Kapitel 2 skizziert zentrale theoretische Grundlagen der Kooperation, führt den Arbeitsbegriff der beziehungsorientierten Kooperation ein und berücksichtigt elterliche Perspektiven im Kontext besonderer Bildungsbedarfe. Kapitel 3 präsentiert empirische Erkenntnisse zur Kooperation, wobei neben allgemeinpädagogischen insbesondere sonderpädagogische Befunde berücksichtigt werden. Kapitel 4 beschreibt das Vorgehen des systematischen Literaturreviews, die qualitative Inhaltsanalyse, die systematische Literaturrecherche, die Entwicklung und Anwendung des Kategoriensystems und schliesst mit der Darstellung der 12 in die Analyse eingeschlossenen Studien. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Analyse vorgestellt. Kapitel 6 umfasst die Diskussion der Ergebnisse mit der Beantwortung der Forschungsfragen und der Ableitung von Praxisimplikationen, ergänzt durch eine Methodenkritik und einen Forschungsausblick.

Zur Orientierung ist im Anhang 1 ein Glossar mit den in dieser Arbeit verwendeten Fach- und Arbeitsbegriffen enthalten.

2 Kooperation: Begriffe, Rahmenbedingungen, theoretische Zugänge und elterliche Perspektiven

In diesem Kapitel werden zentrale theoretische Grundlagen zur Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf dargestellt. Dabei wird sowohl allgemeinpädagogische als auch sonderpädagogische Literatur herangezogen, um die Kooperation im Kontext übergeordneter pädagogischer Konzepte zu verorten. Das Kapitel führt in den Arbeitsbegriff der beziehungsorientierten Kooperation ein und skizziert die bestehenden Vorgaben sowie die Praxis der Kooperation. Anschliessend werden theoretische Modelle und Erklärungsansätze vorgestellt, die Kooperation aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten sowie die spezifische Rolle der Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf analysiert.

2.1 Begriffliche Grundlagen und Entwicklungen im Verständnis von Kooperation

Professionelle Kooperation bezeichnet die zielgerichtete Zusammenarbeit mehrerer Personen derselben oder verschiedener Bezugsgruppen, die sich gegenseitig unterstützen (Lütje-Klose et al., 2024). In dieser Arbeit bezieht sich der Begriff Kooperation, sofern nicht anders gekennzeichnet, stets auf die Zusammenarbeit zwischen Schule bzw. Lehrpersonen und Familie bzw. Eltern. Für die Beschreibung der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern finden sich in der Fachliteratur unterschiedliche Begriffe wie Elterneinbezug, Elternmitwirkung (Neuenschwander et al., 2005), Elternarbeit, Erziehungs- und Bildungspartnerschaft (Betz, Bischoff-Pabst, Eunicke & Menzel, 2019), Elternbeteiligung und Elternengagement (Sheridan, Smith, Kim, Beretvas & Park, 2019). Diese Begriffe betonen unterschiedliche Aspekte der Kooperation, werden jedoch häufig synonym verwendet (Sherdian et al., 2019).

Die Vielfalt der Begrifflichkeiten ist Ausdruck gesellschaftlicher Veränderungen und eines sich wandelnden theoretischen Verständnisses der Rolle von Eltern. Insbesondere pluralisierte Familienformen und veränderte Rollenbilder haben dazu geführt, dass sich Eltern verstärkt als aktiv Beteiligte im Bildungsprozess ihrer Kinder begreifen (Cusin & Grossenbacher, 2001; Villiger, Schuler & Hostettler, 2020). Damit einher geht ein wachsendes Interesse am schulischen Bildungserfolg ihrer Kinder (Villiger et al., 2020). Dieser Funktionswandel der Familie hat wiederum das Verhältnis zwischen Schule und Familie nachhaltig verändert (Wild & Lorenz, 2010). Somit sehen sich Schulen zunehmend vor die Aufgabe gestellt, auf unterschiedliche Familienkonstellationen und Rollenverteilungen angemessen zu reagieren (Cusin & Grossenbacher, 2001). Vor diesem Hintergrund und unter der Annahme, dass elterliche Beteiligung in Erziehungs- und Bildungsprozessen den Bildungserfolg von Kindern positiv beeinflusst, werden neue Kooperationsmodelle zwischen Schule und Familie eingeführt (Cusin & Grossenbacher, 2001). Diese werden in der Fachliteratur zunehmend unter dem Begriff *Erziehungs- und Bildungspartnerschaft* diskutiert, der ein Verständnis von Kooperation auf Augenhöhe zwischen Schule und Familie beschreibt (Sacher, 2022). Betz (2015) betont jedoch, dass Kooperation zwischen Schule und Familie durch Machtasymmetrien geprägt ist und keine gleichberechtigte Partnerschaft darstellen kann. Fachpersonen verfügen über institutionelle Handlungsspielräume und eine professionelle Ausbildung, während Eltern oft als „pädagogische Laien“ gelten (Betz, 2015, S. 4). Diese asymmetrische Rollenverteilung lässt sich Thümmeler (2020) folgend nicht

vollständig auflösen, sondern prägt jede Form der Kooperation. Auf dieser Grundlage wird *beziehungsorientierte Kooperation* als Arbeitsbegriff eingeführt, der die Beziehungsgestaltung in der Kooperation zwischen Schule und Familie in den Mittelpunkt rückt (Minke et al., 2014) und zugleich ein idealisiertes Partnerschaftsverständnis oder normative Gleichstellungsansprüche vermeidet. Stattdessen wird die asymmetrische Rollenverteilung zwischen Schule und Familie berücksichtigt, was ein praxisnahes und umsetzbares Verständnis von Kooperation fördert. In dieser Arbeit wird beziehungsorientierte Kooperation durch drei zentrale Merkmale konkretisiert: (1) gemeinsame Zielverfolgung und (2) wechselseitige Unterstützung im Sinne von Lütje-Klose et al. (2024) sowie (3) eine auf Beziehung ausgerichtete Gestaltung der Kooperation (Garbacz et al., 2020). Eine beziehungsorientierte Kooperation liegt vor, wenn alle drei Merkmale vollständig erfüllt sind. Dabei wird *Beziehung* im Sinne von Best (2023) als persönliche Interaktion verstanden, in der sich Beteiligte wertgeschätzt fühlen, sodass Offenheit, Vertrauen und Kooperationsbereitschaft entstehen können (siehe Anhang 1). *Kooperation* wird in dieser Arbeit als übergeordneter Begriff für sämtliche Formen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie verstanden, bei denen die drei Merkmale beziehungsorientierter Kooperation nicht oder nicht eindeutig erfüllt sind.

Aufbauend auf dieser begrifflichen Klärung folgt eine Einordnung, wie die Kooperation zwischen Schule und Familie in kantonalen Vorgaben verankert und im schulischen Alltag umgesetzt wird.

2.2 Vorgaben und Praxis der Kooperation

In der Schweiz ist die Kooperation zwischen Schule und Familie in kantonalen Schulgesetzen und Reglementen verankert (Villiger et al., 2020). In den meisten kantonalen Vorgaben werden allgemeine Begriffe wie *Zusammenarbeit* oder *Kooperation* verwendet, während der Begriff *Partnerschaft* bislang nur vereinzelt vorkommt (ebd.). Somit zeigt sich, dass Begriffe mit stärkerem relationalem Gehalt in den kantonalen Vorgaben eher selten sind. Auf dieser begrifflichen Grundlage konkretisieren die kantonalen Schulgesetze und Reglemente, welche Formen der Kooperation vorgesehen sind. Die Mehrzahl der Kantone führt dabei vor allem Elterngespräche, Elternabende und Unterrichtsbesuche als zentrale Formen der Kooperation auf (Villiger et al., 2020). Diese Orientierung an formellen Austauschformaten der Kooperation zeigt sich auch in der schulischen Praxis. Die Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Eltern bleibt meist auf wenige Anlässe wie Elterngespräche oder Elternabende beschränkt, die häufig einseitig von der Lehrperson initiiert und strukturiert werden (Lütje-Klose et al., 2024). Ergänzend beschreibt Dusolt (2001), dass sich informelle Austauschformate wie thematische Elternabende mit gemeinschaftlichen Aktivitäten, etwa kurzen Darbietungen der Kinder, in der Praxis herausgebildet haben. Solche informellen Ansätze lassen sich als Ausdruck einer beziehungsorientierten Kooperation verstehen, da sie persönliche Kommunikation über formelle Austauschformate hinaus ermöglichen. In den kantonalen Schulgesetzen und Reglementen sind vergleichbare informelle Austauschformate wie Elterncafés bislang jedoch nur vereinzelt und meist in ergänzenden Dokumenten erwähnt (Villiger et al., 2020).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die bestehenden kantonalen Vorgaben Anknüpfungspunkte und Raum für beziehungsorientierte Kooperation bieten. In welchem Ausmass dieser Handlungsspielraum genutzt wird, hängt jedoch wesentlich von der Umsetzung durch Schulen und Lehrpersonen ab. Damit bestimmen die institutionellen Bedingungen der Schule und die pädagogische

Praxis der Lehrperson gemeinsam, ob und in welchem Umfang Kooperation beziehungsorientiert realisiert wird.

Aufbauend auf der Klärung zentraler Begriffe sowie der Darstellung von Vorgaben und praktischen Erscheinungsformen, werden im folgenden Kapitel theoretische Modelle und Erklärungsansätze der Kooperation vorgestellt.

2.3 Theoretische Zugänge und Erklärungsansätze

Die in diesem Kapitel herangezogenen Modelle und Erklärungsansätze beleuchten die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven. Das Modell der überlappenden Einflussbereiche nach Epstein (1987) dient dabei als Bezugsrahmen, um Kooperation im Spannungsfeld von Schule, Familie und Kind systemisch zu verorten. Darauf aufbauend werden zentrale Teilaspekte vertieft. So analysiert das Modell von Baumert und Kunter (2006) die professionellen Handlungskompetenzen von Lehrpersonen in der Kooperation. Hoover-Dempsey et al. (2005) fokussieren auf individuelle Beteiligungsmotive der Eltern an schulischen Lern- und Kooperationsaktivitäten. Kalev, Dobbin und Kelly (2006) rücken Kommunikationsprozesse der Kooperation in den Mittelpunkt. Das Modell von Lütje-Klose und Willenbring (1999) systematisiert kooperative Prozesse auf verschiedenen Strukturebenen.

2.3.1 Modell der überlappenden Einflussbereiche

Das von Epstein (1987) entwickelte Modell der überlappenden Einflussbereiche (siehe Abbildung 1) veranschaulicht die wechselseitigen Kooperationsbeziehungen zwischen Schule und Familie. Im Zentrum aller Einfluss- und Wirkbeziehungen steht das Kind. Das Modell unterscheidet zwischen einer internen und einer externen Struktur.

Abbildung 1. Modell der überlappenden Einflussbereiche nach Wild & Lorenz (2010, S. 151), dargestellt in Anlehnung an Epstein (1987).

Die interne Struktur unterscheidet zwischen intra- und interinstitutionellen Kommunikation. Unter intrainstitutioneller Kommunikation wird der Austausch innerhalb einer Institution verstanden, also dem Austausch zwischen Eltern in der Familie oder Lehrpersonen in der Schule. Interinstitutionelle Kommunikation bezeichnet hingegen den Austausch zwischen den Institutionen Schule und Familie.

Die externe Struktur beschreibt Schule und Familie als zwei Einflussbereiche, deren Überlappung das Ausmass der Kooperation zwischen beiden Institutionen widerspiegelt. Das Ausmass dieser Überlappung wird gemäss Epstein (1987) von drei Einflussfaktoren (Force) bestimmt: Force A (zeitbezogene und entwicklungsabhängige Faktoren wie Alter, Schulstufe und gesellschaftliche Rahmenbedingungen), Force B (Haltungen, Erfahrungen und Praktiken der Familie) sowie Force C (Haltungen, Erfahrungen und Praktiken der Schule). So vergrössert sich die Überlappung beispielsweise, wenn Eltern ihr Interesse und Engagement aufrechterhalten oder verstärken (Force B) oder wenn Lehrpersonen Eltern aktiv an der Kooperation beteiligen (Force C). In der Praxis wird eine grössere Überlappung der beiden Einflussbereiche durch intensiveren Austausch und vermehrte gemeinsame Aktivitäten zwischen Schule und Familie innerhalb der Kooperation sichtbar (ebd.).

2.3.2 Ergänzende theoretische Perspektiven auf Kooperation

Ergänzend zum Modell der überlappenden Einflussbereiche (Epstein, 1987) wird nun das Modell der professionellen Handlungskompetenz vorgestellt, das die Rolle von Lehrpersonen in der Kooperation konkretisiert.

2.3.2.1 Professionelle Handlungskompetenz

Ursprünglich auf das professionelle Handeln im Unterrichtskontext bezogen, bietet das Modell professioneller Handlungskompetenz von Baumert und Kunter (2006) zugleich eine theoretische Grundlage, um kooperative Prozesse zwischen Lehrpersonen und Eltern zu beschreiben. Im Kontext dieser Arbeit lässt sich das Modell als Ergänzung zum übergeordneten Bezugsrahmen von Epstein (1987) verstehen, da es die elterliche Einflussdimension (Force C) differenziert (siehe Abbildung 1).

Die professionelle Handlungskompetenz umfasst vier zentrale Bereiche: (1) Professionswissen, (2) Überzeugungen und Werthaltungen, (3) motivationale Orientierungen sowie (4) selbstregulative Fähigkeiten. Dadurch wird die Mehrdimensionalität professioneller Kompetenz deutlich. Zum Professionswissen zählen allgemeines pädagogisches Wissen, Fach- und fachdidaktisches Wissen, Organisationswissen sowie Beratungswissen, auf das Lehrpersonen insbesondere in der Kommunikation mit Eltern angewiesen sind. Im Weiteren wird das Professionswissen als berufsfeldspezifisch beschrieben und gilt als stark abhängig von Ausbildungs- und Trainingsprozessen.

Baumert und Kunter (2006) betonen, dass professionelle Handlungskompetenz über alle Phasen der beruflichen Laufbahn hinwegentwicklungsfähig ist. Übertragen auf die Kooperation bedeutet dies, dass kooperationsbezogene Kompetenzen durch gezielte Qualifizierung, strukturierte Reflexion und praktische Erfahrung kontinuierlich weiterentwickelt werden können, um die Fähigkeit zur Kooperation zu stärken.

Kooperation, insbesondere die beziehungsorientierte Kooperation gelingt jedoch nicht allein durch professionelles Handeln der Lehrpersonen. Sie beruht vielmehr auf gemeinsamer Zielverfolgung und

wechselseitiger Unterstützung zwischen Lehrpersonen und Eltern, wie sie in den Merkmalen von Kooperation bei Lütje-Klose et al. (2024) hervorgehoben werden. Daran anschliessend rückt die elterliche Einflussdimension im folgenden Modell in den Fokus.

2.3.2.2 Einflussfaktoren elterlicher Beteiligung

Das Modell von Hoover-Dempsey et al. (2005) analysiert, welche Einflussfaktoren elterliche Beteiligung begünstigen oder erschweren. Im Kontext dieser Arbeit lässt sich das Modell als Ergänzung zum übergeordneten Bezugsrahmen von Epstein (1987) verstehen, da es die elterliche Einflussdimension (Force B) differenziert (siehe Abbildung 1).

Als zentrale Einflussfaktoren für elterliche Beteiligung gelten (1) die motivationalen Überzeugungen der Eltern, (2) deren Wahrnehmungen von Einladungen zur Beteiligung an schulischen Lern- und Kooperationsaktivitäten sowie (3) deren lebensweltlichen Rahmenbedingungen. Zu den motivationalen Überzeugungen zählen die subjektive Rollenkonstruktion und die Selbstwirksamkeitserwartung. Die Rollenkonstruktion beschreibt, wie Eltern ihre Verantwortung für die schulische Bildung definieren; die Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnet die Überzeugung, durch eigenes Handeln die schulische Entwicklung des Kindes positiv beeinflussen zu können (Hoover-Dempsey et al., 2005). Die Wahrnehmung von Einladungen zur Beteiligung umfasst sowohl allgemeine Willkommenssignale der Schule, etwa bei Begrüssungsveranstaltungen, als auch konkrete Aufforderungen durch Lehrpersonen oder Kinder, etwa in Form persönlicher Einladungen zu schulischen Anlässen. Die lebensweltlichen Rahmenbedingungen wie zeitliche Ressourcen, Erwerbstätigkeit oder erhöhte familiäre Anforderungen beeinflussen ebenfalls, in welchem Ausmass sich Eltern tatsächlich an schulischen Lern- und Kooperationsaktivitäten beteiligen können (ebd.).

Nachdem die Einflussfaktoren elterlicher Beteiligung dargestellt wurden, richtet sich der Fokus nun auf die Kommunikation als weiteren zentralen Aspekt kooperativer Prozesse.

2.3.2.3 Interinstitutionelle Kommunikation

Kalev et al. (2006) untersuchen in ihrer Studie, wie sich informelle Austauschformate wie Mentoring¹- und Netzwerkprogramme² in privatwirtschaftlichen Kontexten auf benachteiligte Gruppen auswirken. Im Kontext dieser Arbeit lässt sich die Studie von Kalev et al. (2006) zu diesen Austauschformaten als Ergänzung zum übergeordneten Bezugsrahmen von Epstein (1987) verstehen, da sie Aspekte der interinstitutionellen Kommunikation innerhalb der überlappenden Einflussbereiche aufgreift (siehe Abbildung 1). Auch wenn der Ursprung dieser Forschung nicht im Bildungsbereich liegt, lassen sich zentrale Erkenntnisse auf Kooperationsprozesse zwischen Lehrpersonen und Eltern übertragen (Wild & Lorenz, 2010).

¹ Mentoringprogramme bezeichnet im privatwirtschaftlichen Kontext ein Arbeitsbündnis, in dem eine erfahrenere Person eine weniger erfahrene unterstützt (Kalev et al., 2006). Es umfasst eine längerfristige Kooperation, in der Beteiligte durch fachliche Orientierung und persönliche Unterstützung gefördert werden (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2019).

² Netzwerkprogramme bezeichnet im privatwirtschaftlichen Kontext den Aufbau, die Pflege und die Nutzung von Beziehungen zur Förderung beruflichen Erfolgs (Ansmann et al., 2014). Es umfasst Austauschformate, die dem Teilen von Informationen und Erfahrungen dienen (Kalev et al., 2006).

Im schulischen Kontext lassen sich Mentoringprogramme als individuelle informelle Austauschformate zwischen Lehrpersonen und Eltern verstehen, die fachliche und persönliche Unterstützung bieten, beispielsweise durch kurze Gespräche im Schulalltag oder persönliche Mitteilungen zu positiven Beobachtungen und Entwicklungen des Kindes. Netzwerkprogramme entsprechen gruppenbezogenen informellen Austauschformaten, wie sie etwa in thematischen Elternabenden mit gemeinschaftlichen Aktivitäten umgesetzt werden können.

Wild und Lorenz (2010) greifen die Studie von Kalev et al. (2006) auf und betonen, dass informelle Zugangsweisen im Umgang mit Diversität besonders wirksam sein können. Sie führen dies darauf zurück, dass formale Vorgaben von Beteiligten mitunter als fremdbestimmt erlebt werden. Wird etwa die Durchführung regelmässiger Elternveranstaltungen verpflichtend vorgeschrieben, kann dies dazu führen, dass Lehrpersonen solche Aufgaben routiniert abarbeiten und individuelle Bemühungen um elternspezifische Zugänge unbeabsichtigt unterbleiben (ebd.). In Anlehnung an Wild und Lorenz (2010) lässt sich somit annehmen, dass insbesondere Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf als spezifische Gruppe innerhalb der Diversität von informellen Austauschformaten besonders profitieren können.

Nach der Betrachtung kommunikativer Prozesse ermöglicht das Modell der vier Strukturebenen nach Lütje-Klose und Willenbring (1999) eine systematische Einordnung schulischer Kooperation.

2.3.2.4 Vier Strukturebenen der schulischen Kooperation

Sodogé und Eckert (2007) greifen zur Darstellung möglicher Kooperationshindernisse das Modell der vier Strukturebenen schulischer Kooperation nach Lütje-Klose und Willenbring (1999) auf, das ursprünglich zur Analyse förderlicher und hinderlicher Faktoren in der interdisziplinären Kooperation von Fachpersonen entwickelt wurde. Im Kontext dieser Arbeit lässt sich das Modell als Ergänzung zum übergeordneten Bezugsrahmen von Epstein (1987) verstehen, da es kooperative Prozesse auf unterschiedlichen Strukturebenen einordnet.

Das Modell unterscheidet vier analytisch trennbare, jedoch eng miteinander verflochtene Ebenen: (1) die Organisationsebene, die Personalressourcen, verfügbare Zeitfenster und räumliche Bedingungen umfasst; (2) die Sachebene, auf der die fachlichen Zuständigkeiten und Kompetenzen der Beteiligten verortet sind; (3) die Beziehungsebene, die Faktoren wie Vertrauen und Kommunikationsqualität einschliesst; sowie (4) die Persönlichkeitsebene, die individuelle Haltungen und Einstellungen umfasst und durch berufliche Sozialisation geprägt sein kann. Wie sich diese berufliche Sozialisation auf kooperative Einstellungen und Handlungsweisen auswirken kann, zeigt sich exemplarisch bei Lehrpersonen: Da schulisches Handeln traditionell stark individuell geprägt ist, kann eine Öffnung des eigenen pädagogischen Handelns gegenüber einer sonderpädagogischen Fachperson mit Unsicherheiten verbunden sein (Lütje-Klose & Willenbring, 1999). Auf Grundlage dieser Überlegungen lässt sich vermuten, dass auch in der Kooperation mit Eltern die Offenlegung des eigenen pädagogischen Handelns sowie dessen Sichtbarkeit für elterliche Rückfragen oder Bewertungen Verunsicherung bei Lehrpersonen auslösen kann.

Nach der Darstellung theoretischer Modelle folgt die Fokussierung auf Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf, die als unmittelbare Kooperationspartner:innen eine zentrale Rolle einnehmen.

2.4 Kooperationspartner:innen: Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf

„Familien mit einem behinderten [sic] Kind sind zunächst Familien wie andere auch“ (Eckert, 2012, S. 5). Gleichzeitig sehen sich diese Eltern jedoch mit spezifischen Herausforderungen konfrontiert, die ihre Erfahrungen mit Elternschaft prägen (Eckert, 2002). Vor diesem Hintergrund richtet sich der heilpädagogische Diskurs zunehmend auf typische Merkmale und wiederkehrende Erfahrungen der Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf (ebd.). Eine starke Problemfokussierung birgt jedoch die Gefahr pauschalisierender Zuschreibungen, wie sie lange Zeit das Bild der „behinderten Familie“ prägten (Eckert, 2012, S. 5). Gleichzeitig hat die Betonung gemeinsamer Merkmale den Blick für spezifische Lebensthemen geschärft und zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Lebenswelt betroffener Eltern beigetragen (Eckert, 2002). Daher wird in dieser Arbeit die Auseinandersetzung mit potenziellen Herausforderungen nicht defizitorientiert verstanden, sondern als Gelegenheit genutzt, zentrale Spannungsfelder sichtbar zu machen und Möglichkeiten einer gelingenden, beziehungsorientierten Kooperation herauszuarbeiten.

Wagner Lenzin (2007) beschreibt mehrere zentrale Herausforderungen, die das Erleben von Elternschaft bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf prägen. Demnach sehen sich viele Eltern mit Entwicklungsaufgaben konfrontiert, für die die Kompetenzen aus der eigenen Herkunftsfamilie kaum Orientierung bieten. Zudem ist die elterliche Rolle nach Wagner Lenzin (2007) häufig mit einer lebenslangen Verantwortung verbunden und die kindliche Entwicklung verläuft oft schwer vorhersehbar. Darüber hinaus erfordert die Entwicklung eines Kindes mit besonderem Bildungsbedarf eine ständige Anpassung an individuelle Verläufe, häufig unter Bedingungen begrenzter Einflussmöglichkeiten (ebd.). Ray et al. (2009) verweisen auf weitere Belastungsfaktoren, etwa die langfristige Inanspruchnahme therapeutischer Angebote und die damit verbundenen organisatorischen Belastungen bereits im frühen Kindesalter. Aufbauend auf den genannten Belastungen beschreiben Ulrich und Bauer (2003) typische emotionale Verarbeitungsprozesse, die Eltern im Umgang mit dem besonderen Bildungsbedarf ihres Kindes durchlaufen. Sie unterscheiden dabei vier typische Reaktionsphasen: (1) In der sogenannten *Ostrich Phase* wird der besondere Bildungsbedarf zwar anerkannt, die Tragweite seiner Auswirkungen jedoch noch nicht vollständig erfasst. (2) In der *Special Designation Phase* beginnen die Eltern, aktiv nach Unterstützung zu suchen. (3) Die *Normalization Phase* ist geprägt durch den Versuch, Unterschiede zu anderen Kindern möglichst zu minimieren, dies teilweise verbunden mit dem Wunsch, auf sonderpädagogische Unterstützung zu verzichten. (4) In der *Self-Actualization Phase* akzeptieren die Eltern die Unterschiede ihres Kindes zu anderen Kindern. Charakteristisch für diese Phase ist, dass die Eltern ihr Kind aktiv dabei unterstützen, den eigenen besonderen Bildungsbedarf zu verstehen und sich selbst zu vertreten. Wichtiger als eine Phasenzuordnung ist gemäss Ulrich und Bauer (2003) die Anerkennung individueller Reaktionen und Verarbeitungsprozesse der Eltern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Fachpersonen und Eltern nicht immer auf derselben Ebene des Verständnisses zum besonderen Bildungsbedarf des Kindes agieren, was die Kooperation beeinflussen kann (ebd.).

Während Ulrich und Bauer (2003) typische emotionale Verarbeitungsprozesse beschreiben, die Eltern im Umgang mit dem besonderen Bildungsbedarf ihres Kindes durchlaufen, heben Wild und Lütje-Klose (2017) bildungsbezogene Herausforderungen hervor, mit denen Eltern im Bildungssystem konfrontiert sind. Dazu zählen Entscheidungen wie die Wahl zwischen Regel- oder Sonderschule, der Zeitpunkt und die Form der Abklärung eines besonderen Bildungsbedarfs sowie Überlegungen zu ergänzenden therapeutischen Angeboten. Diese Entscheidungen sind für Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf häufig besonders komplex (ebd.).

Die skizzierten familiären und schulischen Herausforderungen verdeutlichen, dass Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf mit vielfältigen Belastungen konfrontiert sind. Deren emotionale Verarbeitung kann, wie Ulrich und Bauer (2003) betonen, die Kooperation mit Lehrpersonen beeinflussen.

Um die dargestellten theoretischen Grundlagen durch empirische Befunde zu ergänzen, werden in Kapitel 3 zentrale Forschungsergebnisse zur Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern herangezogen.

3 Empirische Erkenntnisse

Im Folgenden werden empirische Erkenntnisse zur Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern vorgestellt. Das Kapitel gliedert sich in zwei Ebenen: Zunächst werden allgemeinpädagogische Befunde zur Wirkung, Bedeutung sowie zu Herausforderungen in der Kooperation und in der Forschung zusammengefasst. Anschliessend richtet sich der Fokus gezielt auf Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf, um deren spezifische Bedürfnisse sowie zentrale Herausforderungen in der Kooperation zu analysieren. Dieses Vorgehen ermöglicht ein umfassendes Verständnis, das sowohl allgemeinpädagogische als auch sonderpädagogische Aspekte berücksichtigt.

3.1 Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern

Einfluss und Wirkung der Kooperation auf Kinder und ihre Bildungsprozesse

Studien zeigen, dass die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern unterschiedliche Bildungs- und Entwicklungsbereiche von Kindern fördert. Positive Effekte zeigen sich auf schulische Leistungen (Hillmayr, Täschner, Brockmann & Holzberger, 2021; Smith, Sheridan, Kim, Beretvas & Park, 2020), Selbstkonzept (Sacher, 2022), Lernmotivation (Hillmayr et al., 2021; Sacher, 2022), soziales Verhalten und psychische Gesundheit (Sheridan et al., 2019; Smith et al., 2020).

Sacher (2022) führt die positiven Wirkungen der Kooperation auf die kindliche Entwicklung auch auf relationale Prozesse zurück und betont, dass Kooperation häufig indirekt über Vertrauen und Wertschätzung der Eltern gegenüber der Schule wirkt. Solche Beziehungserfahrungen können eine positive Einstellung der Eltern zur Schule stärken, ihr Engagement fördern und dadurch eine unterstützende Lernumgebung für die Kinder begünstigen.

Zudem zeigt die Metaanalyse von Smith et al. (2020), dass bestimmte Elemente der Kooperation für Kinder und ihre Bildungsprozesse besonders wirksam sind. Hervorzuheben sind dabei schulinitiierte Kommunikation und kooperative Planungsprozesse, die signifikant positive Effekte auf schulische Leistungen, soziales Verhalten und psychische Gesundheit entfalten. Darüber hinaus belegen die Ergebnisse, dass wechselseitige Kommunikation einen signifikant positiven Effekt auf das soziale Verhalten der Kinder hat (ebd.).

Einfluss der Kooperation auf Eltern, Lehrpersonen und Institutionen

Gelingende Kooperation wirkt sich nicht nur auf Kinder, sondern auch auf Eltern aus, indem sie eine positive Haltung gegenüber der Schule stärkt (Neuenschwander et al., 2005; Sacher, 2022). Zudem berichten Eltern von positiveren Beziehungen zu Lehrpersonen (Smith, Holmes, Romero & Sheridan, 2022).

Neben positiven Effekten auf Eltern zeigen sich auch für Lehrpersonen förderliche Wirkungen, da gelingende Kooperation mit einer geringeren subjektiven Belastung einhergeht (Neuenschwander et al., 2005). Wie solche positiven Wirkungen zustande kommen, verdeutlichen Sodogé und Eckert (2007): Durch die Beteiligung der Eltern an kooperativen Prozessen erhalten Fachpersonen Einblicke in die Lebenssituation des Kindes, was den Beziehungsaufbau erleichtert, die Akzeptanz kindlicher Verhaltensweisen stärkt, eine differenziertere Wahrnehmung kindlicher Bedürfnisse ermöglicht und so zu passgenaueren pädagogischen Massnahmen führt. Zudem kann die Wertschätzung des

Engagements und der Fachkompetenz vonseiten der Eltern als emotionale Ressource wirken, indem sie die berufliche Zufriedenheit steigert und die Motivation stärkt (ebd.). Zugleich eröffnet die Kooperation neue Perspektiven für Fachpersonen und regt dazu an, etablierte Erklärungs- und Handlungsmuster zu hinterfragen und weiterzuentwickeln (Sodogé & Eckert, 2007).

Auch auf institutioneller Ebene zeigen sich positive Effekte: Kooperation zwischen Schule und Familie kann zu einer allgemein positiveren Stimmung im Kollegium der Lehrpersonen beitragen (Sacher, 2022). Ausserdem betonen Sodogé und Eckert (2007) die Bedeutung kooperationsförderlicher Rahmenbedingungen, die als Ausdruck professioneller Qualität gelten und die Aussenwahrnehmung der Schule positiv beeinflussen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Kooperation auf verschiedenen Ebenen positive Effekte für Kinder, Eltern, Lehrpersonen und die Institution Schule entfalten kann.

Herausforderungen in der Umsetzung von Kooperation und in der Forschung

Betz et al. (2019) zeigen, dass Lehrpersonen und Eltern unterschiedliche Vorstellungen von Kooperation haben, insbesondere hinsichtlich des Stellenwerts von Beziehung, Aushandlungsprozessen und Zielorientierung. Dies legt nahe, dass Kooperation nicht immer auf einem gemeinsamen Grundverständnis basiert und dadurch ein erhöhtes Potenzial für Missverständnisse birgt. Wie Neuenchwander et al. (2005) beschreiben, wirken unterschiedliche Rollenbilder, Werthaltungen und Wahrnehmungen hierbei als Kommunikations- und Beziehungsbarrieren und führen zu Missverständnissen. Verstärkt werden diese Spannungen durch defizitorientierte Sichtweisen der Lehrpersonen gegenüber Eltern (Betz et al., 2019).

Auch institutionelle Bedingungen können die Kooperation beeinträchtigen. Wild (2003) zeigt in ihren empirischen Befunden, dass Lehrpersonen Zeitmangel sowie unzureichende Aus- und Weiterbildungsangebote zur Kooperation als zentrale Barrieren für kooperative Prozesse wahrnehmen. In ähnlicher Weise verweisen Wild und Lütje-Klose (2017) auf eine unzureichende Vorbereitung auf Kooperation und die hohe Arbeitsbelastung vieler Lehrpersonen als weitere hemmende Bedingungen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Herausforderungen im Zusammenspiel unterschiedlicher Sichtweisen, Beziehungsdynamiken, Kommunikationsprozesse und institutioneller Bedingungen bestehen.

Neben diesen praxisbezogenen Herausforderungen bestehen auch auf Forschungsebene spezifische Schwierigkeiten, insbesondere bei der empirischen Erfassung der Wirksamkeit kooperativer Interventionen. Wolf (2006) beschreibt pädagogisches Handeln als komplexen Prozess, der sich einfachen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen entzieht. Entsprechend sind auch pädagogische Interventionen von individuellen Wahrnehmungen, situativen und relationalen Kontexten geprägt, die ihre Wirkung beeinflussen (ebd.). Daraus lässt sich ableiten, dass gerade diese Kontextabhängigkeit es erschwert, die Wirkung kooperativer Interventionen empirisch eindeutig zu bestimmen. Diese Kontextabhängigkeit und die daraus resultierenden Herausforderungen zeigen sich auch in der Forschung zu sogenannten *Family-School Interventions*, unter deren Sammelbegriff sehr unterschiedliche Massnahmen gefasst werden, die oft mehrere Komponenten, Kontexte und Beteiligte umfassen

(Sheridan et al., 2019). Dadurch bleibt unklar, welche Elemente der Kooperation tatsächlich für beobachtete Wirkungen verantwortlich sind (ebd.). Vor diesem Hintergrund plädieren Sheridan et al. (2019) dafür, zentrale Wirkmechanismen kooperativer Interventionen systematisch zu identifizieren, um zu verstehen, wie Kooperation wirkt und künftige Interventionsansätze evidenzbasiert gestalten zu können. Ergänzend weist Sacher (2022) darauf hin, dass der Begriff Kooperation in Forschung und Praxis uneinheitlich verwendet wird, was sowohl die empirische Untersuchung als auch die konzeptionelle Schärfung zusätzlich erschwert.

3.2 Kooperation im Kontext von besonderem Bildungsbedarf

Während in Abschnitt 2.4 die Perspektive und Lebenssituation der Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf beleuchtet wurde, steht nun deren Kooperation mit Lehrpersonen im Mittelpunkt. Im Folgenden werden empirische Studien analysiert, die sich mit diesen kooperativen Prozessen befassen.

3.2.1 Kooperationsbezogene Bedürfnisse aus Elternsicht

Kern, Sodogé und Eckert (2012) haben in einer Befragung untersucht, wie Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf die Kooperation mit sonderpädagogischen Fachpersonen einschätzen. Die Eltern bewerteten verschiedene Aspekte der Kooperation sowohl hinsichtlich ihrer Bedeutung (Wichtigkeit) als auch ihrer praktischen Umsetzung (Istzustand) auf einer sechsstufigen Skala. In Abbildung 2 sind ausgewählte Ergebnisse dargestellt, die exemplarisch zentrale Bedürfnisse der Eltern im Hinblick auf die Kooperation mit sonderpädagogischen Fachpersonen veranschaulichen.

Abbildung 2. Bewertung wichtiger Gelingensbedingungen der Kooperation aus Sicht der Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf nach Kern et al. (2012, S. 40); (1 = sehr schwach/unwichtig, 6 = sehr gut/sehr wichtig; dunkelgrau: Istzustand, hellgrau: Wichtigkeit)

Vier der neun Aspekte (1) mehr Zeit für Kooperation, (2) Beratung in Erziehungsfragen, (3) elterliche Mitarbeit in Schule sowie (4) das offene Ansprechen von Schwierigkeiten wurden von den befragten Eltern als besonders wichtig eingestuft, ihre Umsetzung (Istzustand) jedoch als mittelmässig bewertet. Darüber hinaus nannten Eltern drei weitere Aspekte, die sie im mittleren Wichtigkeitsbereich einordneten, deren Umsetzung (Istzustand) in der Praxis jedoch nicht zufriedenstellend gelang: (5) Hilfen zur Unterstützung des Kindes zu Hause (z. B. bei Hausaufgaben), (6) regelmässige Kontakte auch ohne aktuellen Anlass sowie (7) allgemeine Empfehlungen der sonderpädagogischen Fachpersonen zum Umgang mit dem Kind. Zwei weitere Aspekte wurden von den befragten Eltern als relevant eingestuft, zeigten jedoch eine schwache Umsetzung (Istzustand) in der Praxis: (8) feste Zeitgefässe für Kooperation, mit klar definierten und verbindlich eingeplanten Zeitfenstern sowie (9) die Förderung von Kontakten unter Eltern.

Der von Kern et al. (2012) für die Befragung verwendete Fragebogen basiert auf dem Kriterienkatalog von Eckert, Sodogé und Kern (2012), der gelingende Kooperation in vier Bereiche differenziert: Grundlagen, Gestaltung, Inhalte sowie Haltungen der Kooperation (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1

Kriterienkatalog gelingender Kooperation zwischen Eltern und sonderpädagogischen Fachpersonen

Grundlagen der Zusammenarbeit	Gestaltung der Zusammenarbeit	Inhalte der Zusammenarbeit	Haltungen in der Zusammenarbeit
Konzeptionelle Verankerung	Vielfältigkeit und Flexibilität	Informationsangebote	Positive Atmosphäre
Zeitlicher Rahmen	Regelmässigkeit	Beratungsangebote	Wirksamkeitsüberzeugung
Räumliche Bedingungen	Vernetzung (intern/extern)	Familienunterstützung	Ressourcenorientierung
Fachliche Kompetenz	Planung und Dokumentation	Ermutigung zur Beteiligung	Gleichberechtigung
		Entscheidungsfindung	

Anmerkung. Tabellarische Darstellung nach Kern et al. (2012, S. 37), dargestellt in Anlehnung an Eckert et al. (2012)

Die Ergebnisse von Kern et al. (2012) zeigen, dass die Mehrheit der insgesamt 17 als sehr wichtig eingeschätzten Items ($M > 5$) der Kategorie *Haltungen in der Kooperation* zuzuordnen ist, wie sie im Kriterienkatalog von Eckert et al. (2012) definiert wurde. Dazu gehören Aspekte wie eine positive Atmosphäre, Ressourcenorientierung oder Gleichberechtigung. Wie auch die in dieser Arbeit verwendete Definition von Beziehung betonen diese Elemente vor allem die emotionale Ebene, etwa Wertschätzung und Offenheit in der Interaktion zwischen Lehrpersonen und Eltern. Dadurch wird deutlich, dass gerade in den von Eltern als besonders bedeutsam eingeschätzten Haltungsaspekten zentrale Beziehungsmerkmale zum Ausdruck kommen. Damit unterstreichen die Ergebnisse von Kern et al. (2012), dass die Qualität der Beziehung für Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf in der Kooperation eine zentrale Rolle spielt – eine Einschätzung, die auch frühere Befunde von Eckert (2002) bestätigen.

Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, dass insbesondere die zuvor benannten beziehungsbezogenen Bedürfnisse in der Praxis häufig auf Schwierigkeiten stossen und auch weitere Herausforderungen die Kooperation erschweren.

3.2.2 Besondere Herausforderungen in der Umsetzung von Kooperation

Im sonderpädagogischen Kontext wird Kooperation durch vielfältige, eng miteinander verflochtene Herausforderungen erschwert. Um diese Komplexität analytisch fassbar zu machen, werden die zentralen Problembereiche im Folgenden getrennt dargestellt.

Unterschiedliche Sichtweisen und Beziehungsdynamik

Ein zentrales Hindernis für gelingende Kooperation resultiert aus den abweichenden Sichtweisen auf die Förderung des Kindes. Diese Unterschiede gründen sowohl auf unterschiedlichen Wissensbeständen als auch auf individuellen Erwartungen an schulische Prozesse (Sodogé & Eckert, 2007). Neben diesen Differenzen erschweren die unterschiedlichen emotionalen Bezugspunkte die Kooperation: Während Eltern aus ihrer persönlichen Lebenswelt heraus agieren und oft stark emotional involviert sind, handeln Fachpersonen aus einer professionellen Rolle heraus und haben meist keine eigene Erfahrung als Eltern eines Kindes mit besonderem Bildungsbedarf (Weiss, 2023). Ray et al. (2009) betonen in diesem Zusammenhang, dass der Umgang mit dem besonderen Bildungsbedarf des eigenen Kindes für Eltern mit komplexen emotionalen Herausforderungen verbunden ist. Ausserstehende können diese emotionalen Erfahrungen ohne persönliche Betroffenheit nur schwer nachvollziehen (ebd.). Diese emotional geprägten Perspektiven erfordern eine sensible Berücksichtigung seitens der Lehrpersonen in der Kooperation. Wird die familiäre Lebensrealität der Eltern nicht ausreichend berücksichtigt und anerkannt, entstehen häufig Missverständnisse und belastende Beziehungserfahrungen (Eckert, 2002). Die beschriebenen Unterschiede in Sichtweisen und emotionaler Bezugnahme führen in der Praxis zu konkreten Spannungsfeldern, etwa wenn Eltern berichten, dass schulische Entscheidungen auf Basis einmaliger Begegnungen oder einzelner Testergebnisse getroffen werden, was sie als vorschnell oder unzureichend fundiert erleben (Ray et al., 2009). Hinzu kommen Erfahrungen mit defizitorientierten Haltungen, mangelnder Offenheit, fehlender Anerkennung elterlicher Kompetenz sowie Schuldzuweisungen durch Fachpersonen (Eckert, 2002).

Aus Sicht der Fachpersonen wird eine zurückhaltende Beteiligung oder das Ausbleiben von Rückmeldungen der Eltern teils als Desinteresse gedeutet (Eckert, 2002). Ausserdem wird von Fachpersonen beschrieben, dass es als belastend empfunden werden kann, wenn das professionelle Engagement nicht durch Wertschätzung vonseiten der Eltern gespiegelt wird (ebd.).

Institutionelle Bedingungen

Wie Eckert (2002) zeigt, sind die institutionellen Bedingungen für Kooperation nicht immer ausreichend gegeben. In der Praxis widmen Lehrpersonen der Kooperation daher oft nur einen geringen Teil ihrer Arbeitszeit (Wild & Lütje-Klose, 2017). Nach Eckert (2002) hängt dies damit zusammen, dass Zeit für Beziehungspflege und Austausch im schulischen Alltag nicht fest eingeplant ist, wodurch das Ausmass der Kooperation wesentlich vom persönlichen Engagement und der Haltung der Lehrpersonen bestimmt wird. Wie bereits in Abschnitt 2.2 herausgearbeitet, ist dieses

Engagement der Lehrpersonen, aber auch der Schulen entscheidend dafür, ob und in welchem Umfang der bestehende Handlungsspielraum für beziehungsorientierte Kooperation tatsächlich genutzt wird.

Darüber hinaus heben Sodogé und Eckert (2007) hervor, dass die Kooperation mit Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf spezifische Anforderungen stellt, die in vielen heil- und sonderpädagogischen Ausbildungen kaum berücksichtigt werden. Insbesondere fehlt häufig eine fundierte Vorbereitung auf zentrale Aufgaben wie Gesprächsführung und Beratung (ebd.). Zudem fehlen häufig klare Absprachen über Zuständigkeiten (Sodogé & Eckert, 2007), was auf institutionelle Unklarheiten hinweist. Gerade solche Unklarheiten verdeutlichen, wie eng institutionelle und relationale Faktoren ineinandergreifen. Werden elterliche Erwartungen von Fachpersonen aufgrund unklarer Zuständigkeiten als unangemessen empfunden, kann schnell der Eindruck unerwünschter Einmischung durch die Eltern entstehen, was wiederum zu Rückzug oder Zurückhaltung aufseiten der Lehrpersonen in der Kooperation führen kann (Eckert, 2002).

Kommunikative Spannungen

Hinzu kommen kommunikative Belastungen: Je nach Inhalt und Gestaltung können Gesprächsformate unterschiedlich erlebt werden. Während Formate wie Unterrichtsbesuche oder allgemeine Gesprächsangebote das Kooperationsklima aus Sicht der Eltern verbessern können, wirken sich Gespräche über sonderpädagogischen Förderbedarf laut Sacher (2006) häufig negativ aus. Dass insbesondere Gespräche im Rahmen des Individualized Education Program (IEP), in denen der sonderpädagogische Förderbedarf des Kindes im Mittelpunkt steht, konfliktbeladen sein können, zeigt eine Befragung von Tucker und Schwartz (2013). In dieser gaben 83 % der befragten Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf an, bei solchen Gesprächen Konflikte mit Fachpersonen erlebt zu haben. Kommunikative Spannungen entstehen auch durch eine geringe Selbstreflexion der Fachpersonen und Unsicherheiten im Umgang mit elterlicher Kritik, die als zusätzliche Belastungsfaktoren für die Kooperation wirken können (Eckert, 2002).

Zusammenfassend zeigen die Befunde, dass die im allgemeinpädagogischen Kontext beschriebenen Kooperationsherausforderungen auch im sonderpädagogischen Bereich bestehen und aufgrund spezifischer emotionaler Bezugspunkte besonders ausgeprägt sind, was den Aufbau gelingender Beziehungen in der Kooperation zusätzlich erschwert.

Aufbauend auf den dargestellten empirischen Befunden wird im folgenden Kapitel das methodische Vorgehen des systematischen Literaturreviews beschrieben. Dabei wird dargelegt, wie die Studien identifiziert, ausgewählt und ausgewertet wurden, um die Forschungsfragen dieser Arbeit zu beantworten.

4 Methodik

Aufbauend auf den zuvor dargestellten theoretischen und empirischen Grundlagen wird im Folgenden das methodische Vorgehen des systematischen Literaturreviews beschrieben.

4.1 Forschungsdesign: Systematisches Literaturreview

Das *systematische Literaturreview* dient dazu, umfangreiche Informationen zu einem Themenbereich strukturiert zu erfassen und die daraus gewonnenen Ergebnisse gezielt zur analytischen Bearbeitung einer konkreten Fragestellung zu nutzen (Wetterich & Plänitz, 2021). In dieser Arbeit wird das Verfahren eingesetzt, um bestehende Studien zur Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf systematisch zusammenzuführen. Ziel ist es, (1) Faktoren zu identifizieren, die zur Stärkung der Beziehung beitragen und sich durch Interventionen verändern lassen, (2) zentrale Wirkfaktoren solcher Interventionen herauszuarbeiten und (3) kontextuelle Bedingungen zu bestimmen, die zur Wirksamkeit dieser Interventionen beitragen.

4.2 Analysemethode: Qualitative Inhaltsanalyse

Schneijderberg, Wieczorek und Steinhardt (2022) definieren die *qualitative Inhaltsanalyse* wie folgt: „Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich um die systematische und regelgeleitete Erhebung und Analyse von Texten (Kommunikationsinhalt) durch die Interpretation von manifesten und latenten Bedeutungen über die Zerlegung der Texte in Kategorien“ (S. 37). Dabei lassen sich zwei grundlegende Vorgehensweisen unterscheiden: Bei einem induktiven Vorgehen werden die Kategorien aus dem Datenmaterial heraus entwickelt. In der vorliegenden Arbeit wurde hingegen ein deduktives Vorgehen gewählt, bei dem die Kategorien auf theoretischen Konzepten oder empirischen Studien basieren und vor der Analyse des Materials definiert werden (Schneijderberg et al., 2022). Der Ablauf der deduktiven qualitativen Inhaltsanalyse folgt in dieser Arbeit in Anlehnung an Schneijderberg et al. (2022), deren Darstellung ein strukturiertes Vorgehen praxisnah zusammenfasst. Ausgehend von der Analyse des Forschungsstands und der darauf aufbauenden Forschungsfragen wurde ein deduktives Kategoriensystem entwickelt, das auf theoretischen Konzepten und empirischen Befunden basiert. Im Anschluss daran erfolgte die systematische Literaturrecherche mit dem Ziel, relevante Studien für die qualitative Inhaltsanalyse zu identifizieren. Nach der Sichtung der in die Analyse eingeschlossenen Studien erfolgte die deduktive Codierung, bei der relevante Textstellen den vorab definierten Kategorien zugeordnet wurden. Die Passung zwischen Text und Kategorien wurde im weiteren Verlauf überprüft, wobei das Kategoriensystem durch induktive Ergänzungen erweitert wurde. Abschliessend wurden die codierten Inhalte systematisch zusammengeführt und ausgewertet.

4.3 Entwicklung des Kategoriensystems

Das Kategoriensystem wurde deduktiv auf Grundlage theoretischer Modelle (Baumert & Kunter, 2006; Hoover-Dempsey et al., 2005) sowie auf dem empirisch entwickelten Kriterienkatalog nach Eckert et al. (2012; siehe Tabelle 1) entwickelt. Ergänzend erfolgte eine Orientierung an der prozessbezogenen Systematik nach Neuenschwander et al. (2005), die zentrale Merkmale gelingender Kooperation wie gegenseitige Information, gegenseitiges Vertrauen und Koordination pädagogischer

Massnahmen beschreibt. Für jede Kategorie wurde in Tabelle 2 (Anhang 2) eine Kurzdefinition entwickelt und ein Ankerbeispiel aus den analysierten Studien ausgewählt, um die Anwendung und den Inhalt der Kategorie zu veranschaulichen.

4.4 Systematische Literaturrecherche

Um die Literaturrecherche gezielt und systematisch durchzuführen, wurden verschiedene methodische Schritte angewendet, die im Folgenden dargestellt werden. Dazu zählen die Definition von Ein- und Ausschlusskriterien, die Suchstrategie und Durchführung der Recherche sowie das Auswahlverfahren der eingeschlossenen Studien.

4.4.1 Ein- und Ausschlusskriterien

Um eine gezielte und qualitativ hochwertige Auswahl relevanter Studien zu gewährleisten, wurden Ein- und Ausschlusskriterien definiert:

Einschlusskriterien

- Peer-Review-Verfahren
- Publikationssprache: Deutsch oder Englisch
- Volltext vorhanden
- Veröffentlichung zwischen 2012 und 2024
- Eltern von Kindern mit formal festgestelltem oder beschriebenem besonderem Bildungsbedarf
- Ohne Altersangaben der Kinder oder bei Altersangaben zwischen 6–14 Jahre; Aufnahme auch bei breiterer Spanne, wenn das Durchschnittsalter im Primarschulbereich lag.
- Empirische Datenerhebung (qualitativ oder quantitativ)
- Outcome: Wirkung einer Intervention auf die Qualität der Beziehung und Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf

Die Kriterien wurden so gewählt, dass sie eine methodisch fundierte und zugleich thematisch relevante Auswahl ermöglichen, wobei das Peer-Review-Verfahren die wissenschaftliche Qualität sicherstellt. Da die Zahl relevanter Publikationen im deutschsprachigen Raum zu gering war, wurden überwiegend englischsprachige Studien einbezogen. Zudem gewährleistet die Verfügbarkeit des Volltexts eine vollständige Auswertung. Angesichts der insgesamt begrenzten Forschungslage wurde der Veröffentlichungszeitraum bewusst weiter gefasst. Schliesslich stellt die Fokussierung auf Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf, auf empirische Datenerhebungen sowie auf Studien mit dem Outcome Qualität der Beziehung und Kooperation sicher, dass die Forschungsfragen präzise beantwortet werden können. Auf eine weitergehende Differenzierung nach Schulform (Regel- oder Sonderschule) oder nach Funktion der untersuchten Lehrpersonen (z. B. schulische Heilpädagog:innen (SHP), allgemeinpädagogische Lehrpersonen) wurde bewusst verzichtet, um die

Auswahl der Studien nicht unnötig einzugrenzen. Das Kriterium des Kindesalters erforderte zusätzliche Präzisierungen, die im folgenden Abschnitt dargestellt werden.

Altersbezogene Ergänzungen

In mehreren Studien fehlten Angaben zum Alter der Kinder. Dies betraf jene Interventionsformate, in denen elterliche Perspektiven durch externe Eltern stellvertretend eingebracht wurden, ohne Bezug zu bestehenden schulischen Beziehungen (z. B. Murray, Curran & Zellers, 2008). Da in diesen Fällen keine Interaktionen mit Eltern der jeweils unterrichteten Kinder stattfanden, scheint das konkrete Kindesalter für die Zielsetzung der Intervention sekundär gewesen zu sein.

Lagen Altersangaben vor, wurden Studien dann einbezogen, wenn das Alter der Kinder zwischen sechs und 14 Jahren lag. In einigen Fällen lag jedoch eine breite Altersspanne vor (z. B. sieben bis 15 Jahre in der Studie von Erzinger & Disler, 2015), was eine eindeutige Zuordnung zur Zielstufe erschwerte. Ergänzend wurde daher das Durchschnittsalter herangezogen, sofern vollständige Altersangaben der Kinder vorlagen. Befand es sich im Bereich von sechs bis 12 Jahren (Primarschulbereich) führte dies zur Aufnahme der Studie. So wurde etwa die Studie von Erzinger und Disler (2015) trotz breiter Altersspanne berücksichtigt, da das Durchschnittsalter mit 11 Jahren innerhalb des Zielbereichs lag.

Ausschlusskriterien

- Kein Peer-Review
- Publikationssprache: Andere als Deutsch oder Englisch
- Kein Volltext vorhanden
- Veröffentlichung vor 2012
- Eltern von Kindern ohne formal festgestellten oder beschriebenen besonderen Bildungsbedarf bzw. ohne entsprechende Angaben dazu
- Alter der Kinder: ausserhalb von 6–14 Jahren bzw. Durchschnittsalter ausserhalb des Primarschulbereichs
- Keine empirische Datenerhebung
- Outcome: keine Wirkung einer Intervention auf die Qualität der Beziehung und Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf

4.4.2 Suchstrategie und Durchführung der Recherche

Die Literaturrecherche erfolgte zunächst explorativ und anschliessend systematisch, wobei Recherchen in den Datenbanken *Fachportal Pädagogik* und *EBSCOhost* durchgeführt wurden. Innerhalb von EBSCOhost wurden die Datenbanken MEDLINE, Education Source, PSYINDEX Literature with Tests, APA PsycInfo, ERIC und GreenFILE berücksichtigt.

4.4.2.1 Explorative Recherche

Die explorative Recherche diente als vorbereitender Schritt, um einen ersten Überblick über das thematische Forschungsfeld zu gewinnen und zentrale Begrifflichkeiten samt ihren Synonymen zu identifizieren. Sie war bewusst nicht auf Vollständigkeit angelegt, sondern sollte die anschliessende systematische Recherche gezielt strukturieren. Mitte Juli 2024 wurden dazu mehrere Suchdurchgänge durchgeführt, bei denen verschiedene Begriffe ohne feste Suchstruktur eingesetzt wurden. Die Vielzahl alternativer Formulierungen führte zu einer sehr hohen Trefferzahl, aus der mehrere hundert Artikel exemplarisch gesichtet und auf ihre Relevanz geprüft wurden. Dabei zeigte sich, dass bestimmte Schlagwörter (z. B. autism, parents' attitudes, teacher attitudes) mit der Forschungsfrage verknüpft sind. Diese Beobachtungen wurden bei der systematischen Recherche berücksichtigt.

4.4.2.2 Systematische Recherche

Auf Basis der Erkenntnisse aus der explorativen Suche wurden anschliessend vier Suchbegriffkategorien gebildet, deren Synonyme jeweils mit OR verknüpft und die Kategorien mit AND kombiniert wurden. Diese Suchbegriffkategorien bildeten die Grundlage für Suchschritte der systematischen Recherche. Die englischsprachigen Suchbegriffe und -kombinationen sind in Tabelle 3 (Anhang 3) dokumentiert, die deutschsprachigen Äquivalente in Tabelle 4 (Anhang 3). Die systematische Recherche erfolgte in drei Schritten und ist in Tabelle 5 (Anhang 4) dokumentiert.

(1) Suche nach Meta-Analysen: Zunächst wurde über EBSCOhost gezielt nach Meta-Analysen gesucht, um einen Überblick darüber zu gewinnen, welche Forschungsergebnisse bereits vorliegen. Dafür wurde der Methodenfilter *Meta analysis* verwendet. Die Suche ergab jedoch keine Meta-Analysen, die den Einschlusskriterien entsprachen.

(2) Hauptsuche: Im nächsten Schritt wurde eine umfassende Literatursuche nach Einzelstudien umgesetzt, die sowohl über EBSCOhost als auch über das Fachportal Pädagogik erfolgte. Wie Thümmeler (2023) hervorhebt, liegen für die Sonderpädagogik bislang nur wenige Publikationen zur Kooperation vor, die sich überwiegend auf den frühkindlichen Bereich beziehen. Der Veröffentlichungszeitraum wurde daher auf die letzten zwölf Jahre festgelegt, um trotz der insgesamt geringen Zahl empirischer Arbeiten zur Kooperation im sonderpädagogischen Kontext eine ausreichende Trefferbasis zu sichern. Da die breite Suchstrategie mit den Suchbegriffskategorien weiterhin hohe Trefferzahlen erzeugte, wurden die Ergebnisse zusätzlich durch thematische Filter eingegrenzt. Diese basierten auf den in der explorativen Phase identifizierten Schlagwörtern und sollten die Trefferqualität erhöhen sowie irrelevante Studien frühzeitig ausschliessen. Auf Grundlage der Hauptsuche konnten sechs Studien eingeschlossen werden.

(3) Ergänzende Suche: Abschliessend wurde eine ergänzende Suche durchgeführt, bei der nur die ersten drei Suchbegriffskategorien berücksichtigt wurden. Auf die vierte Kategorie wurde bewusst verzichtet, da die zugehörigen Begriffe in den Datenbanken nicht zuverlässig indexiert waren. Um die Befundlage um aktuelle Arbeiten zu erweitern, wurde der Veröffentlichungszeitraum dieser Suche auf die letzten fünf Jahre eingegrenzt. Da das Fachportal Pädagogik bereits in der Hauptsuche keine zusätzlichen Ergebnisse geliefert hatte, erfolgte diese Suche ausschliesslich über EBSCOhost. Auf dieser Grundlage konnten zwei weitere Studien eingeschlossen werden.

Ergänzend zur systematischen Recherche wurde die rückwärtsgerichtete Zitatsuche angewandt (Koch & Ellinger, 2015). Auf diesem Weg konnten drei weitere Studien identifiziert werden, von denen zwei zwar ausserhalb des ursprünglich definierten Veröffentlichungszeitraums lagen, jedoch alle übrigen Einschlusskriterien erfüllten. Da die ergänzende Suche bewusst auf die letzten fünf Jahre eingegrenzt war und die finale Analyse somit bereits zwei aktuelle Studien umfasste, wurden die beiden zusätzlichen Studien trotz ihres älteren Erscheinungsdatums und aufgrund ihrer innovativen Forschungsdesigns berücksichtigt. Neben der rückwärtsgerichteten Zitatsuche wurde durch einen externen Hinweis zusätzlich die Studie von Erzinger und Disler (2015) identifiziert und nachträglich in die Analyse aufgenommen. Da sie in den genutzten Datenbanken nicht indexiert war, konnte sie im Rahmen der systematischen Suche nicht ermittelt werden.

4.4.3 Auswahlverfahren: Screening und Einschluss der Studien

Die quantitativen Zwischenschritte (Trefferzahlen, Titel-/Abstract-Screening, Volltexte) im Auswahlprozess der eingeschlossenen Studien sind im PRISMA-Flussdiagramm (Page et al., 2021) in Abbildung 6 (Anhang 5) systematisch zusammengefasst. Die zugrunde liegenden Suchverläufe sind in Tabelle 5 (Anhang 4) dokumentiert.

Insgesamt ergaben sich aus den systematischen Datenbanksuchen 8 828 Datensätze. Nach Anwendung thematischer Filter und Entfernung von Duplikaten blieben 766 Treffer für die Screening-Phase übrig. In dieser Phase wurden alle verbleibenden Studien anhand der zuvor definierten Ein- und Ausschlusskriterien bewertet. Zunächst erfolgte die Prüfung der Titel der 766 Treffer, danach wurden 202 Abstracts eingehend beurteilt. Anschliessend wurden 42 Volltexte analysiert, von denen acht sämtliche Kriterien erfüllten und in die Analyse einbezogen wurden. Ergänzend konnten durch eine rückwärtsgerichtete Zitatsuche drei weitere relevante Studien identifiziert werden. Die Studie von Erzinger und Disler (2015) wurde durch einen externen Hinweis bekannt. Somit konnten insgesamt zwölf Studien in die finale Analyse eingeschlossen werden.

4.5 Codierung

Die Codierung wurde inhaltlich und forschungsfragengeleitet vorgenommen. Einzelne Sätze oder sinnhafte Teilaussagen wurden dann codiert, wenn sie klar einer Kategorie zugeordnet werden konnten. Berücksichtigt wurden dabei sowohl manifeste als auch latente Bedeutungsgehalte, sofern sie dem inhaltlichen Kern der jeweiligen Kategorie entsprachen. Mehrere Segmente wurden in unterschiedlichen Kategorien berücksichtigt, da bestimmte Inhalte thematisch überlappende Aspekte aufwiesen. Diese Vorgehensweise wurde über alle Dokumente hinweg einheitlich angewendet. Im Verlauf der Codierung wurden zusätzlich folgende Kategorien induktiv ergänzt, die im ursprünglichen Kategoriensystem nicht enthalten waren: *Kindbezogenes Engagement und Fürsorge*, *inhaltlich vertiefte Kommunikation*, *konstruktiver Kommunikationsstil*, *Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides (Lehrperson)*, *Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides (Eltern)*, *Empathie* sowie *Perspektivenübernahme* (siehe Tabelle 2, Anhang 2). Zur Unterstützung des Codierungsprozesses wurde die Software MAXQDA Plus (Version 2024) verwendet. Sie diente ausschliesslich der systematischen Strukturierung, Gegenüberstellung und Visualisierung der Codierungen, ohne dabei die inhaltliche Analyse zu steuern. Die Kategorien wurden nicht automatisiert generiert, sondern auf Basis theoretischer Vorüberlegungen entwickelt.

4.6 Beschreibung der Studien

Im Folgenden werden die für das Review eingeschlossenen Studien beschrieben. Die Beschreibung konzentriert sich auf Inhalte, die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevant sind. Variablen wie kindliches Verhalten oder schulische Leistungen wurden dabei nur berücksichtigt, wenn die Studien sie explizit in Bezug zur Beziehungsqualität zwischen Lehrpersonen und Eltern setzten. Soweit vorhanden, wurden zudem sämtliche Angaben zum Alter der Kinder (z. B. Klassenstufe, Einzel- oder Durchschnittsalter) in die Beschreibungen aufgenommen. Zur Übersicht sind die zentralen Merkmale der eingeschlossenen Studien ergänzend in Tabelle 6 (Anhang 6) dargestellt.

01 Sheridan et al. (2012)

Sheridan et al. (2012) untersuchten in einer cluster-randomisierten Studie die Auswirkungen der *Conjoint Behavioral Consultation (CBC)*, einer kooperativen Verhaltensberatung, auf die Wahrnehmung der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern sowie deren mögliche vermittelnde Funktion für Verhaltensergebnisse der Kinder. Die Erhebung der Beziehungsqualität erfolgte mithilfe der *Parent-Teacher Relationship Scale-II* (Vickers & Minke, 1995, zitiert nach Sheridan et al., 2012, S. 28), die sowohl von Lehrpersonen als auch von Eltern im Rahmen eines Prä-/Post-Designs (eine Woche vor Beginn; 12 Wochen nach Abschluss der Intervention) ausgefüllt wurde. Die Stichprobe umfasste 82 allgemeinpädagogische Lehrpersonen, 207 Eltern und ebenso viele Kinder im Alter von durchschnittlich 6.5 Jahren (Kindergarten bis 3. Klasse). Die Kinder wurden durch ein Screening als verhaltensauffällig eingestuft oder zeigten Verhaltensweisen, die zusätzlichen Unterstützungsbedarf erforderten. Sie nahmen nicht an den CBC-Sitzungen teil, sondern wurden in die Erhebung kindlicher Outcomes einbezogen, die in der Studie zusätzlich untersucht wurden.

Die CBC-Intervention umfasste vier bis fünf Sitzungen im Verlauf von acht Wochen. Eine externe Fachperson mit oder in Ausbildung im Bereich Schul- oder Beratungspsychologie übernahm die Leitung der Sitzungen. An den Beratungen teilgenommen haben jeweils die zuständige Lehrperson sowie zwei bis drei Eltern verschiedener Kinder. Einzelne Sitzungen, in denen es um die Analyse sensibler individueller Herausforderungen ging, fanden im Einzelsetting mit den jeweiligen Eltern statt. Die Intervention folgte einem vierphasigen Ablauf: Zunächst wurden Stärken, Unterstützungsbedarfe und Zielverhalten identifiziert und analysiert. Anschliessend entwickelten Lehrpersonen und Eltern gemeinsam Interventionspläne für das schulische und häusliche Umfeld. Daraufhin setzten sie die Pläne um und reflektierten in einer abschliessenden Phase die erzielten Fortschritte, um diese bei Bedarf anzupassen oder zu beenden.

Im Vergleich zur Kontrollgruppe berichteten Lehrpersonen in der CBC-Gruppe über eine signifikant stärkere positive Veränderung der Beziehung zu den Eltern ($p < .01$), während sich in den Einschätzungen der Eltern kein statistisch signifikanter Unterschied zeigte. Die Analysen legen zudem nahe, dass die verbesserte Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern die Wirkung der Intervention auf die adaptiven und sozialen Fähigkeiten der Kinder zumindest teilweise vermittelt.

02 Mereoiu, Abercrombie und Murray (2016)

Mereoiu et al. (2016) untersuchten, welche Auswirkungen eine kombinierte Weiterbildung für Eltern und SHP auf deren Wahrnehmung der Kooperation hat. Die Prä-/Post-Erhebung wurde mittels Fokusgruppeninterviews durchgeführt, die getrennt mit Eltern und Lehrpersonen stattfanden. Befragt wurden

20 Eltern von Kindern mit formal festgestelltem besonderem Bildungsbedarf (konkrete Diagnosen wurden nicht beschrieben) sowie 27 SHP.

Die Intervention erstreckte sich über sechs Monate in einem hybriden Format (online und vor Ort). Sie umfasste thematische Einheiten zu Kommunikation, Gleichberechtigung, Entscheidungsfindung, Respekt und Vertrauen in der Kooperation sowie Bedeutung von Kooperation für die kindliche Entwicklung. Eltern und SHP aus demselben schulischen Kontext wurden in Tandems zusammengeführt.³

In den Fokusgruppeninterviews nach Abschluss der Weiterbildung berichteten Eltern von besserer Kommunikation mit den Lehrpersonen. Sie erkannten die Bedeutung der Kooperation für Kinder und nahmen wahr, dass ihre Kompetenzen und Ressourcen von den Lehrpersonen geschätzt werden. Auch beschrieben sie, dass das gemeinsame Weiterbildungsformat ein Gefühl der Verbundenheit innerhalb der Elternschaft förderte.

In den Fokusgruppeninterviews nach Abschluss der Weiterbildung berichteten die Lehrpersonen von einem stärkeren Bewusstsein für die Bedeutung der Kooperation, geprägt von offener Kommunikation und gegenseitigem Vertrauen. Ausserdem betonten sie, die Eltern verstärkt als Expert:innen für ihr Kind anzuerkennen und vielfältige Formen elterlicher Beteiligung wertzuschätzen.

Beide Gruppen gaben an, durch die Weiterbildung ein tieferes Verständnis für die Perspektive der jeweils anderen Seite entwickelt zu haben, wodurch die Beziehung gestärkt und die gemeinsame Verantwortung für den schulischen Erfolg der Kinder als verbindendes Ziel verdeutlicht wurde.

03 Erzinger und Disler (2015)

Erzinger und Disler (2015) untersuchten, wie sich das Konzept des *Familienklassenzimmers* (FKZ) auf die Interaktion und die gemeinsame Lösungsfindung zwischen Eltern, Lehrpersonen und Kinder auswirkt. Für die Evaluation wurde ein Mixed-Methods-Design umgesetzt. Die Datenerhebung erfolgte mittels standardisierter und teilstandardisierter Prä-/Post-Fragebögen für Lehrpersonen, Eltern und Kinder sowie ergänzender Post-Interviews mit Eltern und Kindern. Zusätzlich wurden regelmäßige Beobachtungen im FKZ sowie Gespräche mit Leitungspersonen des FKZ durchgeführt. Zur Einbeziehung einer Aussenperspektive fanden Gruppengespräche mit externen Fachpersonen der Schulpsychologie und Schulsozialarbeit statt, die nicht unmittelbar im FKZ mitwirkten, aber als zuweisende oder nachbetreuende Stellen in Kontakt mit dem Konzept standen. Insgesamt nahmen 18 Eltern-Kind-Paare sowie die jeweils zugehörige Klassenlehrperson an der ersten Befragung teil.

³ In der Studie wurde zwar angegeben, dass Eltern und SHP aus demselben schulischen Kontext stammten, jedoch nicht, ob bereits vor der Intervention eine schulische Kooperationsbeziehung zwischen ihnen bestand.

Zum Abschluss der Massnahme wurden im Rahmen der Evaluation 15 Eltern-Kind-Paare erneut befragt, wobei zu diesem Zeitpunkt nur noch Daten von 7 Lehrpersonen vorlagen. Alle teilnehmenden Kinder waren Jungen mit herausforderndem Verhalten im Alter von sieben bis 15 Jahren (Durchschnittsalter 11 Jahre).

Das FKZ wurde von einer systemisch geschulten Moderationsperson gemeinsam mit einer Lehrperson geleitet. Die Klassenlehrpersonen selbst übernahmen keine leitende Rolle, sondern wirkten unterstützend mit, beteiligten sich am Eintrittsgespräch und gaben Rückmeldungen zu Zielsetzungen und Entwicklungen. Im FKZ nahmen wöchentlich fünf bis acht Kinder gemeinsam mit einem Elternteil an einem halbtägigen Setting in einem eigenen Klassenraum teil. Die Intervention beinhaltete eine klare Struktur mit gemeinsamer Zielsetzung, Reflexion, Bearbeitung schulischer Aufgaben der Eltern-Kind-Paare sowie beziehungsfördernden Aktivitäten. In Elternrunden und Gruppengesprächen wurden Erfahrungen ausgetauscht und Herausforderungen gemeinsam bearbeitet.

Die Eltern berichteten nach der Intervention, dass sie der Kooperation mit der Schule mehr Bedeutung beimessen. Gleichzeitig beschrieben sie eine Abnahme belastender Kontakte mit der Schule.

Die Lehrpersonen hoben hervor, dass sich die Kommunikation mit den Eltern verbessert hatte und diese besser über schulische Belange informiert waren. In einigen Fällen führte dies zu einer engeren Kooperation, die sich günstig auf das Kind auswirkte.

Nach Einschätzung der Leitungspersonen des FKZ sowie der externen Fachpersonen aus Schulsozialarbeit und Schulpsychologie gab das FKZ einen Impuls für eine veränderte Haltung zur Kooperation sowohl bei Eltern als auch bei Lehrpersonen. Zugleich zeigte sich, dass Eltern mehr Vertrauen zur Schule gewannen, da sie aktiv in die Kooperation einbezogen wurden.

04 Fefer, Hieneman, Virga, Thoma und Donnelly (2020)

Fefer et al. (2020) untersuchten, wie sich die verhaltensorientierte Intervention *Positive Parent Contact (PPC)* auf die Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Eltern auswirkt. Beteiligt waren fünf Triaden aus je einer Lehrperson, einem Elternteil und einem Kind (1. bis 3. Klasse) mit ausgewiesenem besonderen Bildungsbedarf, entweder durch formale sonderpädagogische Förderung oder Tier-2-Massnahmen⁴ bei herausforderndem Verhalten. Die Lehrpersonen dokumentierten die Kommunikation während der Basis- und der Interventionsphase zweimal pro Woche mithilfe einer Kurzumfrage. Ergänzend wurde nach Abschluss der Intervention ein Post-Fragebogen zur sozialen Validität von den teilnehmenden Lehrpersonen und Eltern ausgefüllt.

Die Interventionsdauer wurde nicht genau angegeben, es ist jedoch dokumentiert, dass zwischen drei und 17 E-Mail-Kontakte stattfanden. Die Lehrpersonen erhielten zu Beginn der Intervention eine 30-minütige Schulung zur konkreten Umsetzung der Massnahme und zur Bedeutung der

⁴ Im US-amerikanischen Bildungssystem werden evidenzbasierte Fördermassnahmen im Rahmen eines dreistufigen Unterstützungssystems (Multi-Tiered System of Supports, MTSS) organisiert. Tier-2 bezeichnet gezielte, strukturierte Interventionen für Kinder, die nicht ausreichend auf allgemeine pädagogische Angebote (Tier-1) reagieren. Diese Massnahmen erfolgen auf der Grundlage systematisch erhobener Daten und gelten als intensivierte Förderung ohne formale sonderpädagogische Platzierung (Sugai & Horner, 2009).

Kooperation mit den Eltern. In der Interventionsphase wurden den Eltern mindestens zweimal wöchentlich positive Verhaltensbeobachtungen per E-Mail mitgeteilt, gestützt durch vorgegebene Formulierungshilfen. Eine Rückmeldung der Eltern war dabei nicht erforderlich.

Die Ergebnisse zeigen, dass vier von fünf Eltern, obwohl eine Rückmeldung nicht erforderlich war, erstmals auch eigeninitiativ positiven Kontakt zur Lehrperson aufnahmen, wodurch die Gegenseitigkeit der Kommunikation zunahm. Der Austausch wurde von Lehrpersonen und Eltern als positiver und wertschätzender wahrgenommen, was sich in einer verbesserten Kommunikationsqualität zeigte.

05 Greenbank (2023)

Greenbank (2023) untersuchte, wie sich die Wahrnehmung und die Einstellung angehender SHP zur Kooperation mit Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf im Rahmen eines Ausbildungskurses verändern. Grundlage waren schriftliche Reflexionen von 22 Studierenden, die an acht Treffen mit Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf teilnahmen und jeweils vor und nach diesen Begegnungen Reflexionen verfassten. Zusätzlich erstellten sie am Ende des Ausbildungskurses einen abschliessenden Gesamtbericht. Die Perspektive der Eltern wurde nicht systematisch erfasst.

Der Kurs erstreckte sich über ein Semester mit insgesamt 14 Sitzungen. In der ersten und den letzten drei Sitzungen wurden theoretische Grundlagen zu Themen wie den Bewältigungsphasen von Eltern, der Rolle der Eltern im Bildungssystem sowie den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Kooperation vermittelt. Acht Sitzungen fanden im direkten Austausch mit sieben Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf (Zerebralparese, Autismus, kognitive oder emotionale Entwicklungsstörungen) statt. Die Begegnungen mit den Eltern beinhalteten unter anderem Kennenlerngespräche, Fallanalysen, Videoauswertungen, Rollenspiele und Kleingruppenarbeit mit einem Fokus auf Konfliktursachen in der Kooperation sowie Lösungsansätzen.

Die Ergebnisse deuten bei den Studierenden auf eine gesteigerte Empathie sowie eine verstärkte Wahrnehmung elterlicher Perspektiven und Herausforderungen hin. Eltern wurden zunehmend als kompetente und gleichberechtigte Partner:innen wahrgenommen, deren Engagement für die Kooperation stärker anerkannt wurde. Der direkte Austausch trug dazu bei, Unsicherheiten im Kontakt mit Eltern abzubauen und die Relevanz gelingender Kommunikation für Kooperation zu verdeutlichen.

06 Syeda und Bruck (2022)

Syeda und Bruck (2022) untersuchten, wie sich ein kombiniertes Weiterbildungsprogramm für Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit Autismus auf die Kooperation, das gemeinsame Verständnis für das Kind sowie die Entwicklung abgestimmter Unterstützungsstrategien auswirkt. Die Evaluation erfolgte einen Monat nach dem Workshop mittels halbstrukturierter Interviews mit 9 Eltern (Alter der Kinder zwischen 5 und 11 Jahren, Durchschnittsalter 8 Jahre) sowie 9 Lehrpersonen.

Detaillierte Angaben zum Ablauf der Intervention liegen nicht vor. Bekannt ist, dass die Lehrpersonen zunächst zwei Onlinemodule zum Thema Autismus und Planungsinstrumente absolvierten, die optional den Eltern zur Verfügung standen. Im Anschluss an die Onlinemodule folgte ein gemeinsamer

eintägiger Workshop, der von externen Fachpersonen mit Expertise in Autismuspädagogik geleitet wurde. Eltern und Lehrpersonen entwickelten dabei mithilfe eines Planungsinstruments gemeinsame Ziele und Strategien für das jeweilige Kind.

Die Eltern und Lehrpersonen beschrieben den Workshop als geschützten Rahmen, um ungestört gemeinsame Ziele zu klären, Strategien zu entwickeln und ihre Beziehung zu stärken.

Die Eltern berichteten von einer besseren Gesprächsqualität, häufigeren Gesprächen sowie einer gesteigerten Selbstwirksamkeit in der Kooperation mit der Schule. Zudem betonten die Eltern ein vertieftes Verständnis für die Bedeutung der Kooperation.

Die Lehrpersonen betonten, dass der Austausch Vertrauen zu den Eltern förderte, ihnen Einblicke in deren Lebenssituation ermöglichte und ihr Verantwortungsgefühl für die Kooperation stärkte.

07 Broomhead (2013)

Broomhead (2013) untersuchte, ob ein elterlicher Erfahrungsbericht in einer einmaligen Lehrveranstaltung während der Ausbildung die Empathie angehender allgemeinpädagogischer Lehrpersonen gegenüber Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf fördern kann. Die Studie setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Zunächst wurden in halbstrukturierten Interviews die Erfahrungen von 22 Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf in Hinblick auf die Empathie von Lehrpersonen erhoben. Die Auswertung zeigt, dass Eltern häufig ein mangelndes empathisches Verhalten von Lehrpersonen gegenüber ihrer Situation wahrnahmen. Aufbauend darauf wurde die Intervention durchgeführt.

Im Mittelpunkt der Intervention stand der persönliche Bericht einer Mutter zweier Kinder mit besonderem Bildungsbedarf (Asperger-Syndrom, Dyspraxie und Autismus-Spektrum-Störung). Darin schilderte sie zentrale Alltagsbelastungen sowie gelungene und belastende Erfahrungen in der Kooperation mit Lehrpersonen. Nach der Intervention füllten 50 teilnehmende Studierende ein anonymes Online-Feedback-Formular aus.

Die angehenden Lehrpersonen berichteten von einer stärkeren Perspektivenübernahme für familiäre Lebensrealitäten und einer gesteigerten Empathie. Sie formulierten konkrete Vorhaben zur Kooperation in der künftigen Berufspraxis und sprachen sich dafür aus, elterliche Perspektiven stärker in die Ausbildung von Lehrpersonen zu integrieren.

08 Amod (2020)

Amod (2020) untersuchte, wie Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf und die Kinder selbst den Beratungsansatz *Initial Assessment and Consultation (IAC)* im Hinblick auf die Kooperation mit Lehrpersonen wahrnehmen und erleben. Der IAC-Prozess basiert auf einem kooperativen Problemlöseansatz und ist darauf ausgerichtet, ein ganzheitliches Verständnis für das Kind zu gewinnen und die Eltern aktiv zu beteiligen. Insgesamt haben 44 Elternteile, 72 Kinder der 4. bis 7. Klasse sowie die jeweils zugehörigen Lehrpersonen am IAC-Prozess teilgenommen. Die Mehrheit der teilnehmenden Kinder hatte bereits mindestens eine Klasse wiederholt. Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen eines Mixed-Methods-Designs. Die Perspektive der Lehrpersonen wurde nicht erfasst. Nach Abschluss der Intervention wurden Fokusgruppeninterviews mit Eltern durchgeführt,

ergänzt durch fünf Einzelinterviews mit Eltern, die in der Gruppensituation zurückhaltend wirkten oder differenzierte Sichtweisen einbrachten. Zusätzlich nahmen die Kinder vor und nach der Intervention an einer standardisierten Befragung teil.

An den Beratungsgesprächen haben jeweils die Eltern, Kinder sowie die zugehörigen Lehrpersonen teilgenommen. Die Sitzungen wurden von Mitgliedern der schulischen Unterstützungsteams (SBST)⁵, darunter Fachbereichsleitungen oder Lehrpersonen mit psychologischer oder beratender Zusatzqualifikation, geleitet. Zur genauen Struktur oder Dauer einzelner IAC-Fälle macht die Studie keine detaillierten Angaben.

Die Eltern beschrieben den IAC-Prozess aufgrund der Möglichkeit der aktiven Beteiligung an der Problemlösung und gemeinsamen Entscheidungsfindung als respektvoll und stärkend. Sie hoben hervor, dass die Möglichkeit aktiver Beteiligung an Entscheidungsprozessen das Vertrauen in die Lehrpersonen und in die Kooperation stärkte. Der Austausch mit den Lehrpersonen half ihnen zudem, die Schwierigkeiten ihrer Kinder besser zu verstehen. Einige Eltern wiederum wünschten sich, dass die Lehrpersonen ihnen im Rahmen des IAC-Prozesses mehr fachliche Orientierung im Entscheidungsprozess geben.

Die Kinder berichteten, dass ihre Eltern sich nach den IAC-Sitzungen stärker für ihre schulischen Themen interessierten und sie mehr unterstützten. Sie nahmen wahr, dass Probleme gemeinsam mit Lehrpersonen und Eltern gelöst wurden, was ihr Unterstützungserleben stärkte. Einige beschrieben zudem, dass sich ihre Beziehung zu den Lehrpersonen und Eltern verbessert habe.

09 Azad, Marcus und Mandell (2020)

Azad et al. (2020) untersuchten die Wirkung des problemlösungsorientierten Beratungsmodells *Partners in School (PiS)* auf die Kommunikation zwischen Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrumstörungen (ASS) und deren Lehrpersonen. Analysiert wurden dabei drei Dimensionen: allgemeine Kommunikation, Kommunikation über ASS sowie Kommunikation über Problemlösungen. Die Datenerhebung erfolgte anhand der zwei standardisierten Fragebögen: *Parent-Teacher Relationship Scale-II* (Vickers & Minke, 1995, zitiert nach Azad et al., 2020, S. 445) und *Participation in Problem-Solving Scale* (Sheridan et al., 2013, zitiert nach Azad et al., 2020, S. 446). Zusätzlich wurde ein eigens entwickelter Fragebogen eingesetzt. Erfasst wurden Daten von 26 Lehrpersonen und 49 Eltern von Kindern mit ASS im Kindergarten- bis 5. Primarschulalter. Alle Lehrpersonen unterrichteten in eigenständigen Sonderschulklassen für Autismusförderung.

Am Beratungsprozess nahmen jeweils eine Lehrperson und die Eltern von ein bis drei ihrer Schüler:innen teil. Die Sitzungen wurden von einer externen, schulpsychologisch ausgebildeten Fachperson moderiert. Insgesamt dauerte die Intervention sechs bis acht Monate. Die Beratung umfasste drei Phasen: Zunächst fanden getrennte telefonische Vorgespräche mit Eltern und Lehrpersonen zur Klärung der Situation des Kindes und möglicher Unterstützungsbedarfe statt. Darauf folgte ein

⁵ In Südafrika werden schulbasierte Unterstützungsteams (SBSTs) überwiegend aus Lehrpersonen gebildet, die für die Koordination von Lernunterstützung zuständig sind, Lernbarrieren erfassen und Unterstützungsmassnahmen umsetzen (Department of Basic Education, 2014).

gemeinsames Beratungsgespräch, in dem ein individueller Interventions- und Kommunikationsplan entwickelt wurde. In der anschliessenden Umsetzungsphase dokumentierten Eltern und Lehrpersonen über drei Wochen täglich die Fortschritte des Kindes anhand sogenannter Home-School-Notes, in denen sie die Zielerreichung mithilfe einer Bewertungsskala einschätzten.

Die Ergebnisse zeigen, dass Lehrpersonen nach der Intervention signifikant höhere Werte in allen drei Kommunikationsdimensionen berichteten – sowohl in der allgemeinen Kommunikation ($p = .017$) als auch in der Kommunikation über ASS ($p = .004$) und über Problemlösungen ($p = .009$). Bei den Eltern ergab sich hingegen keine signifikante Veränderung.

10 Garbacz et al. (2020)

Garbacz et al. (2020) untersuchten die Effekte der *Conjoint Behavioral Consultation (CBC)*, einer kooperativen Verhaltensberatung, auf die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern sowie deren Problemlösekompetenz. Die Datenerhebung erfolgte im Prä-/Post-Design (eine Woche vor Beginn;

14 Wochen nach Abschluss der Intervention) mittels drei standardisierter Fragebögen: *Parent-Teacher Relationship Scale-II* (Vickers & Minke, 1995, zitiert nach Garbacz et al., 2020, S. 7), *Parent Competence in Problem-Solving Scale* sowie *Teacher Competence in Problem-Solving Scale* (beide Sheridan, 2004, zitiert nach Garbacz et al., 2020, S. 7). Befragt wurden Lehrpersonen und Eltern von vier Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren, die durch ein standardisiertes Screening als verhaltensauffällig eingestuft wurden.

Die CBC-Prozesse wurden durch angehende Schulpsycholog:innen durchgeführt und folgten einem vierphasigen Ablauf: Zunächst wurden Stärken, Unterstützungsbedarfe und Zielverhalten des Kindes erfasst. Anschliessend entwickelten Eltern und Lehrpersonen gemeinsame Interventionspläne für das schulische und häusliche Umfeld. Daraufhin setzten sie die Pläne um und reflektierten in einer abschliessenden Phase die erzielten Fortschritte, um diese bei Bedarf anzupassen oder zu beenden.

Im Hinblick auf die Beziehungsqualität berichteten zwei Eltern von einer leichten Verbesserung. Unter den Lehrpersonen äusserte eine Person eine geringfügige Verbesserung, eine andere hingegen eine leichte Verschlechterung der Beziehungsqualität. Bei den übrigen Teilnehmenden war ein Prä-Post-Vergleich nicht möglich, da sie entweder aus gesundheitlichen Gründen keine Angaben machten oder beim Prä-Test noch keine Beziehung zur jeweils anderen Partei bestand. Insgesamt bleiben die Ergebnisse zur Beziehungsqualität uneindeutig.

Bezüglich der Problemlösekompetenz zeigten alle Lehrpersonen positive Veränderungen. Zwei Eltern berichteten ebenfalls von Verbesserungen bezüglich der Problemlösekompetenz, bei einem Elternteil blieb die Einschätzung unverändert und für ein weiterer Elternteil lag kein Posttest vor.

11 Patterson, Webb und Krudwig (2009)

Patterson et al. (2009) untersuchten, ob sich durch die Teilnahme am fallbasierten Lehrveranstaltungsformat *Family as Faculty Parents* im Rahmen eines Ausbildungskurses die Überzeugungen der angehenden SHP zur Kooperation mit Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf verändern lassen. Die Untersuchung basierte auf einer schriftlichen Prä-/Post-Befragung mit einer Likertskala, die mögliche Überzeugungen der SHP im Kontext von IEP-Prozessen abbildete. Der Fragebogen wurde von einer Arbeitsgruppe aus fünf Eltern entwickelt, deren Kinder einen besonderen Bildungsbedarf aufwiesen. Von den insgesamt 16 formulierten Aussagen zu Überzeugungen wurden sieben als förderlich für eine gelingende Kooperation eingestuft, während neun Aussagen eher hinderliche Überzeugungen abbildeten. An der Studie haben 89 angehende SHP teilgenommen. Die Eltern wurden nicht als Teil der Stichprobe berücksichtigt.

Die Intervention bestand aus einem simulierten IEP-Meeting, das auf einem Fallbeispiel zur Lebenssituation eines Kindes mit besonderem Bildungsbedarf basierte. Die Lehrpersonen übernahmen dabei verschiedene Rollen (allgemeinpädagogische Lehrperson, SHP, Kind), während die fünf beteiligten Eltern aus der Arbeitsgruppe als Eltern mitwirkten. Abschliessend erfolgte eine gemeinsame Reflexion.

Die Ergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen bei drei Überzeugungen, die als förderlich für Kooperation gelten: Die Studierenden zeigten eine stärkere Zustimmung, Eltern als gleichwertige Partner:innen in der IEP-Entwicklung zu verstehen, Freund:innen und Verwandte der Eltern bei IEP-Treffen willkommen zu heissen sowie mindestens zwei Strategien zur familienfreundlichen Durchführung des IEP zu kennen.

Gleichzeitig zeigten sich Rückgänge bei vier potenziell hinderlichen Überzeugungen. So nahmen die Studierenden nach der Intervention seltener an, dass Lehrpersonen mehr über die Bedürfnisse der Kinder wüssten als deren Eltern. Auch die Annahmen, Eltern seien mit den schulischen Bedürfnissen ihrer Kinder nicht vertraut, hätten kein Interesse am IEP-Prozess oder seien mit Sitzungen am zufriedensten, wenn alles für sie erledigt werde, wurden deutlich abgeschwächt. Die qualitative Auswertung der offenen Antworten bestätigte diese Veränderungen: Die Studierenden erkannten Eltern vermehrt als engagierte, kompetente Partner:innen an und betonten, dass gelingende Kooperation Planung, Engagement und Koordination erfordert.

12 Murray et al. (2008)

Murray et al. (2008) untersuchten die Wirkung eines einsemestrigen Ausbildungskurses für angehende SHP auf deren Einstellungen und Kompetenzen im Hinblick auf die Kooperation mit Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf. Die Stichprobe umfasste neun Studierende, mit denen zu Beginn und am Ende des Semesters jeweils ein Fokusgruppeninterview durchgeführt wurde.

Um authentische Lernerfahrungen zu ermöglichen, wurden sechs Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf (Downsyndrom, Autismus, Fetales Alkoholsyndrom, genetische Störung, Lernbehinderung) aktiv in den Kurs eingebunden. Sie begleiteten diesen als Gasthörer:innen im Rahmen ihrer Ausbildung zu Elternmentor:innen. Ein weiterer Elternteil hat über den gesamten Kurs hinweg die Rolle als Co-Dozent:in übernommen und unterrichtete den Kurs gemeinsam mit einer

Universitätsprofessorin. Der Kurs umfasste 16 wöchentliche Sitzungen à drei Stunden, in denen die Eltern kontinuierlich teilnahmen. Die Studierenden arbeiteten in Diskussionen, Projekten und Präsentationen mit den Eltern zusammen. Eine zentrale Rolle spielte das *Virtual-Family-Projekt*, bei dem Studierende zu Fallgeschichten Stellung nehmen, ohne zu wissen, dass es sich um reale Erfahrungen der anwesenden Eltern handelt.

Die Auswertung zeigt, dass die Studierenden nach Abschluss des Kurses eine gesteigerte Selbstwirksamkeit im Kontakt mit Eltern und in der Kooperation entwickelt haben. Die zuvor teils defizitorientierte Sicht auf Eltern wandelte sich zu einer kooperativen Haltung, die Eltern als kompetente Partner:innen anerkannte und deren Lebensrealität berücksichtigte. Die Studierenden entwickelten ein stärkeres Bewusstsein für ihre Verantwortung, gelingende Kommunikation aktiv mitzugestalten.

5 Ergebnisse

Im Folgenden werden zunächst die Faktoren in der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf dargestellt, die die Beziehung stärken und sich durch Interventionen verändern lassen (Hauptforschungsfrage, Kapitel 5.1). Anschliessend werden die zentralen Wirkfaktoren beziehungsfördernder Interventionen erläutert (Unterfrage 1, Kapitel 5.2). Abschliessend werden kontextuelle Bedingungen aufgezeigt, die zur Wirksamkeit beziehungsfördernder Interventionen in der Kooperation beitragen (Unterfrage 2, Kapitel 5.3).

5.1 Beziehungsfördernde und durch Interventionen veränderbare Faktoren

Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse konnten insgesamt 18 Faktoren identifiziert werden, die zur Stärkung der Beziehung beitragen und durch Interventionen veränderbar sind. Diese Faktoren wurden systematisch codiert und lassen sich sechs thematischen Gruppen zuordnen:

1. Rolle und Haltung der Eltern in der Kooperation: Eltern als Ressource, Eltern als gleichberechtigte Akteur:innen, Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides, Empowerment der Eltern
2. Professionelle Ressourcen und Haltung der Lehrperson: Professionswissen, Erfahrungswerte, Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides, Empowerment der Lehrperson
3. Kommunikation: Kommunikation (allgemeiner Begriff), inhaltlich vertiefte Kommunikation, konstruktiver Kommunikationsstil, Kommunikationshäufigkeit, -kontinuität oder beides, gemeinsames Verständnis
4. Beziehungsbezogene Merkmale: Beziehung (allgemeiner Begriff), Empathie, Perspektivenübernahme
5. Kontextuell-prozessuale Dimension: kooperative Zielverfolgung und Entscheidungsprozesse
6. Kindbezogene Rolle und Haltung der Eltern: Kindbezogenes Engagement und Fürsorge

Eine vollständige Übersicht aller Kategorien mit Definitionen und repräsentativen Zitaten, die die Ergebnisse der Studien veranschaulichen und zugleich als Ankerbeispiele dienen, findet sich in Tabelle 2 (Anhang 2). In den analysierten Studien hat sich bei der Kategorie *kindbezogene Rolle und Haltung der Eltern* keine Veränderung im elterlichen Verhalten selbst gezeigt, sondern eine veränderte Wahrnehmung vonseiten der Lehrpersonen. Elterliches Engagement, das zuvor nicht sichtbar war oder unterschätzt wurde, wurde im Verlauf der Interventionen von Lehrpersonen zunehmend als bedeutsam wahrgenommen und anerkannt. So berichten Patterson et al. (2009), dass Lehrpersonen nach dem Austausch mit Eltern, die aktiv Informationen zu ihrer Familie einbrachten, Fragen stellten und hohe Erwartungen an die Fortschritte ihrer Kinder formulierten, keinen Zweifel mehr an deren Interesse und Engagement für ihr Kind hatten.

5.2 Wirkfaktoren beziehungsfördernder Interventionen

Um die Wirkfaktoren in beziehungsfördernden Interventionen herauszuarbeiten, wurde eine Analyse jener veränderbaren beziehungsfördernden Faktoren vorgenommen, die bereits im Rahmen der Hauptforschungsfrage identifiziert und in mehreren Studien entweder wiederholt einzeln oder häufig gemeinsam mit anderen Kategorien co-codiert wurden.⁶ Zunächst werden in diesem Kapitel die wiederholt einzeln codierten Kategorien dargestellt. Anschliessend folgt die Analyse von Kategorien die häufig co-codiert wurden.

Die wiederholten Einzelcodierungen deuten auf eine potenziell besondere Relevanz für die beziehungsfördernde Wirkung von Interventionen hin. Besonders häufig wurden *Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides (Lehrperson, in 8 von 12 Studien), Eltern als gleichberechtigte Akteur:innen (in 7 von 12 Studien) sowie Perspektivenübernahme (in 7 von 12 Studien)* identifiziert. Diese Aspekte werden im weiteren Verlauf des Kapitels im Zusammenhang mit ihren Co-Codierungen vertiefend betrachtet. Im Folgenden werden drei weitere wiederholt codierte Kategorien ausführlicher dargestellt, die für beziehungsfördernde Interventionen besonders bedeutsam sind: *kooperative Zielverfolgung und Entscheidungsprozesse, Beziehung (allgemeiner Begriff) sowie Kommunikation (allgemeiner Begriff)*. Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf Aussagen und Veränderungen, die nach der Intervention berichtet wurden.

Kooperative Zielverfolgung und Entscheidungsprozesse

Zu den am häufigsten wiederholt einzeln codierten Kategorien zählt *kooperative Zielverfolgung und Entscheidungsprozesse*, die in 9 der 12 analysierten Studien codiert wurde. In mehreren Studien, etwa bei Syeda und Bruck (2022) sowie bei Patterson et al. (2009) betonten Lehrpersonen bzw. angehende SHP, wie hilfreich es sei, gemeinsam mit Eltern konkrete Entwicklungsziele zu definieren oder Förderpläne abzustimmen. In der Studie von Syeda und Bruck (2022) hoben Eltern zudem hervor, dass gemeinsame Planungsprozesse ihnen die Möglichkeit bieten, die Bedürfnisse und spezifischen Herausforderungen ihres Kindes umfassend darzulegen und mit Lehrpersonen zu besprechen. In der Studie von Amod (2020) zeigte sich aus Elternsicht, dass die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung an Entscheidungsprozessen das Vertrauen in die Lehrpersonen und in die Kooperation stärkte.

Beziehung (allgemeiner Begriff)

Die Kategorie *Beziehung (allgemeiner Begriff)* wurde in 7 der 12 Studien codiert. In den meisten Fällen blieb der Begriff ohne nähere inhaltliche Beschreibung und ohne Hinweise auf konkrete Merkmale gelingender Beziehungsgestaltung. So heisst es in der Studie von Mereoiu et al. (2016) in der Ergebniszusammenfassung: „Dialog creates opportunities for improved relationships“ (S. 7). In den Interviews derselben Studie betonten angehende SHP die Bedeutung des Beziehungsaufbaus mit Aussagen wie: „I think building a relationship is very important“ (ebd., S. 9). Auch in weiteren Studien fanden sich sprachliche Bezüge zur Beziehungsqualität, ohne dass diese näher ausgeführt wurden.

⁶ Die Auswahl der Kategorien orientierte sich nicht an der absoluten Häufigkeit der Codes, sondern am wiederholten Auftreten in mehreren Studien, um kontextübergreifende Relevanz sichtbar zu machen.

So hielten die Autor:innen der Studie von Murray et al. (2008) fest: „Participants also demonstrated their bond with parents by referring to them with possessive pronouns, referring to ‚our parent‘ or ‚my parent‘ 12 times during the post-intervention discussion“ (S. 101).

Kommunikation (allgemeiner Begriff)

Die Kategorie *Kommunikation (allgemeiner Begriff)* wurde in 7 der 12 Studien codiert. In den meisten Aussagen fanden sich keine Hinweise auf konkrete Merkmale oder Dimensionen gelingender Kommunikationsprozesse. In einzelnen Studien wurden jedoch differenziertere Aspekte der Kommunikation beschrieben. Exemplarisch schildern Eltern in der Studie von Syeda und Bruck (2022) eine häufigere und offenere Kommunikation mit Lehrpersonen: „After the workshop, we are definitely chatting more. We have a lot of interaction; we send messages to each other. So, the communication is a lot more open and frequent now“ (S. 234). In einigen Studien wurde zudem die Kommunikation innerhalb der Elternschaft thematisiert. So bot das Familienklassenzimmer (Erzinger & Disler, 2015) Eltern die Möglichkeit, neue Kontakte zu anderen Eltern zu knüpfen. In der Studie von Mereoiu et al. (2016) wurde beschrieben, dass das gemeinsame Weiterbildungsformat für Eltern und SHP das Gefühl der Verbundenheit unter den teilnehmenden Eltern stärkte.

Nach dieser Analyse der wiederholt einzeln codierten Kategorien verdeutlicht die Auswertung der Co-Codierungen, dass bestimmte Kategorien systematisch gemeinsam auftreten. Diese Überschneidungen lassen Rückschlüsse auf zusätzliche Wirkfaktoren beziehungsfördernder Interventionen sowie auf Zusammenhänge und potenzielle Wirkmechanismen innerhalb der Kooperation zu. Im Folgenden werden diese Überschneidungen dargestellt. Sie beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf Veränderungen nach der Intervention.

Perspektivenübernahme, Empathie, Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides

Die Auswertung zeigt, dass zwischen den Kategorien *Perspektivenübernahme und Empathie* sowie *Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides (Lehrperson)* in den analysierten Studien unterschiedliche Überschneidungen bestehen.

In vier Studien fanden sich acht Segmente, in denen *Perspektivenübernahme* und *Empathie* gemeinsam codiert wurden. Diese Überschneidung zeigte sich besonders deutlich in der Studie von Broomhead (2013). Darin schildert Hannah, eine Mutter von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf, ihre alltäglichen Herausforderungen und Erfahrungen in der Kooperation mit Lehrpersonen. In den Rückmeldungen der angehenden allgemeinpädagogischen Lehrpersonen zeigte sich, dass sie auf Grundlage dieses elterlichen Erfahrungsberichts die Lebenswelt der Mutter besser nachvollziehen konnten. Aus den Schilderungen der Dozentin des Ausbildungskurses, der beteiligten Mutter sowie der Autorin geht zudem hervor, dass die Begegnung im Rahmen der authentischen Lerngelegenheit bei den Studierenden emotionale Reaktionen auslöste (ebd.). Nach Aussage der Dozentin waren mehrere Studierende sichtlich bewegt, einige sogar zu Tränen gerührt (Broomhead, 2013).⁷ Darüber

⁷ Die entsprechenden Zitate der Mutter und der Dozentin finden sich im Abschnitt Professionalisierung durch curriculare Verankerung und authentische Lerngelegenheiten (siehe Kapitel 5.3), in dem Empathie als Teil der Wirkweise dieser Formate beschrieben wird.

hinaus berichtete eine der teilnehmenden Studierenden, dass der elterliche Erfahrungsbericht ihre Fähigkeit zur Empathie gegenüber anderen Eltern gestärkt habe: „Hannah’s story was vital in my ability to empathise with other parents in the future“ (Broomhead, 2013, S. 180).

In vier Studien fanden sich sieben Segmente, in denen *Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides (Lehrperson)* und *Empathie* gemeinsam codiert wurden. Broomhead (2013) beschreibt, dass der Erfahrungsbericht von Hannah, einer Mutter von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf, bei den Studierenden als emotional berührend und inspirierend wahrgenommen wurde und deutet diese Reaktionen als Ausdruck emotionalen Miterlebens, indem sie festhält:

[...] students appeared to be deeply affected by Hannah’s story, with many mentioning how emotional and inspirational the experience had been for them, as well as many students being evidently moved by the difficulties Hannah had experienced. This provided evidence of how pre-service teachers were sharing Hannah’s emotional state [...]. (Broomhead, 2013, S. 179)

Im Anschluss an den elterlichen Erfahrungsbericht äusserten mehrere Studierende die Bereitschaft künftig enger mit Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf zusammenzuarbeiten. Dies kommt exemplarisch in folgender Aussage zum Ausdruck: „It’s [Hannah’s experience] made me want to work closely with any parents I meet in the future with SEN [special educational needs] children“ (Broomhead, 2013, S. 181). Darüber hinaus beschrieben mehrere Studierende im Anschluss der Intervention die Bereitschaft, die Kooperation mit Eltern gezielt zu verbessern und dafür konkrete Massnahmen in ihrer zukünftigen beruflichen Praxis umzusetzen (ebd.). Exemplarisch dafür schilderte eine Studierende, dass der Erfahrungsbericht der Mutter sie darin bestärkte, die Anregungen aus der Intervention in ihre zukünftige Berufspraxis zu integrieren: „Every practical suggestion is so helpful and I will be using them; the diary, point of contact, use of email [...] and I will never forget these things because of how well they were delivered“ (Broomhead, 2013, S. 182).

In drei Studien wurde in sechs Segmenten eine Überschneidung *zwischen Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides (Lehrperson)* und *Perspektivenübernahme* deutlich. In den entsprechenden Aussagen berichteten Lehrpersonen, die Lebenswelt der Eltern besser nachvollziehen zu können. So beschrieben angehende SHP in der Studie von Murray et al. (2008), dass sie nach der Intervention ein erweitertes Verständnis elterlicher Sichtweisen und Reaktionen gewonnen hätten und die Kooperation mit Eltern künftig bewusster gestalten wollten.

Eltern als Ressource und Eltern als gleichberechtigte Akteur:innen

In fünf Studien fanden sich sieben Segmente, in denen die Kategorien *Eltern als Ressource* und *Eltern als gleichberechtigte Akteur:innen* gemeinsam codiert wurden.

Vor der Intervention beschrieben mehrere Aussagen in verschiedenen Studien eine überwiegend kritisch geprägte Wahrnehmung von Eltern. Murray et al. (2008) fassen die Wahrnehmung der befragten SHP wie folgt zusammen: „However, the overriding sentiment appeared to be that caring, knowledgeable, and involved parents were an exception, rather than the rule [...]“ (S. 96). In der Studie von Greenbank (2023) äusserten ebenfalls mehrere angehende SHP ein negativ geprägtes Elternbild. Exemplarisch wird dies in folgender Aussage deutlich: „I heard many negative stories

about parents, and the word 'parents' has received a negative and threatening meaning" (ebd., S. 107). Nach der Intervention richteten sich die Aussagen der Studierenden in mehreren Studien verstärkt auf die Kompetenzen der Eltern und auf deren Beitrag zum schulischen Lernprozess. Dies wird exemplarisch in der Studie von Mereoiu et al. (2016) deutlich, in der die Autor:innen beschreiben: „However, participants in the focus groups shared that the training was an eye opening experience by learning how much valuable information families have to share“ (S. 13). Auf Grundlage dieser veränderten Wahrnehmung elterlicher Kompetenzen betonten mehrere angehende SHP zudem die Bedeutung, Eltern stärker an schulischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Exemplarisch zeigt sich dies in der folgenden Aussage einer Studierenden nach der Intervention:

I have personally changed my line of thought; the parents know what is best for their child, after all, they are the ones who know him [their child] the best, his character, his strengths, and his weaknesses. Therefore, it is always worthy of incorporating and consulting with the parents and to know what they think is best for their child. The staff can learn from the knowledge of the parents. (Greenbank, 2023, S. 106)

In der Studie von Mereoiu et al. (2016,) wurde zudem als Folge einer veränderten Wahrnehmung elterlicher Kompetenzen eine gleichberechtigtere Form der elterlichen Beteiligung von einer SHP beschrieben: „But for this project I saw a change in the balance and more of an equal representation of both [professionals and parents] because they both have good information to share with each other“ (S. 12).

Aufbauend auf der Analyse der Faktoren, die die Beziehung in der Kooperation stärken und sich durch Interventionen gezielt verändern lassen sowie der zentralen Wirkfaktoren beziehungsfördernder Interventionen wird im Folgenden untersucht, unter welchen kontextuellen Bedingungen Interventionen wirksam werden.

5.3 Kontextuelle Bedingungen mit Einfluss auf beziehungsfördernde Interventionen

Struktur der Interventionsformate

Ausgehend von den in den Studien beschriebenen Rahmenbedingungen und Interventionsmerkmalen wurde eine eigene Systematik entwickelt. Diese differenziert drei Interventionsformate: partizipative Lernformate, beratende Formate und weitere strukturierte Formate, die sich in ihren inhaltlichen und prozessualen Merkmalen voneinander unterscheiden.

Partizipative Lernformate bilden eine übergeordnete Kategorie für Aus- und Weiterbildungsformate, in denen Eltern direkt in den Lernprozess von (angehenden) Lehrpersonen oder SHP einbezogen werden (Broomhead, 2013; Greenbank, 2023; Mereoiu et al., 2016; Murray et al., 2008; Patterson et al., 2009; Syeda & Bruck, 2022). Der Grad der Partizipation variiert zwischen dialogischen Formaten mit wechselseitigem Austausch und solchen, in denen elterliche Perspektiven exemplarisch eingebracht werden.

Beratende Formate fokussieren auf eine zielgerichtete Unterstützung der Eltern durch externe Fachpersonen und setzen in der Regel bei konkreten Herausforderungen oder individuellen

Unterstützungsbedarfen an, die im Rahmen strukturierter, mehrphasiger Prozesse gemeinsam bearbeitet werden (Amod, 2020; Azad et al., 2020; Garbacz et al., 2020; Sheridan et al., 2012).

Weitere strukturierte Formate zeichnen sich durch standardisierte Abläufe und Kommunikationsformen aus (Erzinger & Disler, 2015; Fefer et al., 2020).

Einfluss der Interventionsformate – Thematische Schwerpunkte

Die Analyse der Codierungen innerhalb der einzelnen Interventionsformate zeigt Unterschiede hinsichtlich ihrer thematischen Schwerpunkte. In Abbildung 3 sind jene Codierungen partizipativer Lernformate dargestellt, bei denen sich ein deutlich erkennbares Muster hinsichtlich thematischer Schwerpunkte zeigte. Beziehungsbezogene Merkmale wie *Empathie* und *Perspektivenübernahme* wurden in allen partizipativen Lernformaten codiert. Darüber hinaus wurden Kategorien zur *Rolle und Haltung der Eltern in der Kooperation* wie *Eltern als Ressource*, *Eltern als gleichberechtigte Akteur:innen* sowie *Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides* in der Mehrzahl der Studien erfasst. Eine Ausnahme bildet die Studie von Broomhead (2013; Studie 07), in der innerhalb der Kategorie *Rolle und Haltung der Eltern in der Kooperation* keine Codierung erfolgte.

Abbildung 3. Codierungen in partizipativen Lernformaten. Erstellt mit MAXQDA Plus 2024. (Die Zahlen 02, 05, 06, 07, 11, 12 verweisen auf die Nummerierung der Studien in Abschnitt 4.6).

In Abbildung 4 sind die Codierungen in beratenden Formaten dargestellt, bei denen sich ebenfalls ein deutlich erkennbares thematisches Muster zeigte. Der thematische Schwerpunkt lag hier auf *kooperativer Zielverfolgung und Entscheidungsprozessen*. *Empathie* und *Perspektivenübernahme* wurden hingegen in keinem der beratenden Formate codiert.

Abbildung 4. Codierungen in beratenden Formaten. Erstellt mit MAXQDA Plus 2024. (Die Zahlen 01, 08, 09, 10 verweisen auf die Nummerierung der Studien in Abschnitt 4.6).

In den weiter strukturierten Formaten liess sich hingegen kein deutlich erkennbares Muster zu thematischen Schwerpunkten feststellen.

Professionalisierung durch curriculare Verankerung und authentische Lerngelegenheiten

Vier der analysierten Studien (Broomhead, 2013; Greenbank, 2023; Mereoiu et al., 2016; Murray et al., 2008) thematisieren die Professionalisierung im Hinblick auf die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern.

Dabei wurde in einigen Studien die Professionalisierung durch die curriculare Verankerung kooperationsbezogener Kompetenzen hervorgehoben. So betonten mehrere angehende SHP in der Studie von Murray et al. (2008), dass eine gezielte Vorbereitung auf die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern sowohl für angehende Lehrpersonen als auch für SHP in der Ausbildung erforderlich ist. In der Studie von Mereoiu et al. (2016) sprachen sich zudem Eltern dafür aus, Weiterbildungsformate zur Kooperation allen Lehrpersonen zugänglich zu machen und nicht nur jenen im sonderpädagogischen Bereich.

Darüber hinaus wurde in weiteren Studien die Professionalisierung durch authentische Lerngelegenheiten thematisiert, in denen elterliche Perspektiven von externen Eltern stellvertretend eingebracht wurden. So berichtete in der Studie von Broomhead (2013) Hannah, die Mutter von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf, den angehenden allgemeinpädagogischen Lehrpersonen von ihren Alltagsbelastungen und ihren Erfahrungen in der Kooperation mit Lehrpersonen. Aus den Schilderungen der Dozentin und der Mutter Hannah geht hervor, dass die Begegnung im Rahmen der authentischen Lerngelegenheit bei den Studierenden emotionale Reaktionen auslöste. Die Dozentin des Ausbildungskurses beschrieb die Reaktionen der Studierenden auf diese Begegnung wie folgt: „Hannah started off sharing her story with my SEN [special educational needs] special interest group. She reduced many of them to tears [...]“ (Broomhead, 2013, S. 182). Auch Hannah äusserte sich zu den Reaktionen der Studierenden und sagte: „For me the best part of talking to students is their response. I look around a room and see people in tears, moved at the real stories of my children“ (ebd., S. 183). Eine Studierende fasste den Lerneffekt der authentischen Lerngelegenheit in der Studie von Broomhead (2013) wie folgt zusammen: „Hannah’s story gave a point of view that you can’t learn from a book“ (S. 180). Nach der Intervention äusserten Studierende den Wunsch, elterliche Erfahrungsberichte systematisch in die Ausbildung zu integrieren, was schliesslich zur dauerhaften curricularen Verankerung dieses Formats in der Erstausbildung von Lehrpersonen an einer Universität in Nordwestengland führte (ebd.).

Auch in den Studien von Greenbank (2023) und Murray et al. (2008) wurde im Hinblick auf die Professionalisierung von Lehrpersonen authentische Lerngelegenheiten thematisiert. Die angehenden SHP nahmen im Rahmen eines Ausbildungskurses von Greenbank (2023) an mehreren direkten Begegnungen mit Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf teil, die Fallanalysen, Videoauswertungen und Rollenspiele umfassten. Die Studierenden betonten, dass diese authentische Lerngelegenheit bestehende Unsicherheiten im Kontakt mit Eltern verringerte (ebd.). In der Studie von Murray et al. (2008) waren Eltern im Ausbildungskurs sowohl als Gasthörer:innen wie auch als Co-Dozent:innen eingebunden. Die angehenden SHP berichteten, dass sie sich vor der Intervention nicht ausreichend auf die Kooperation mit Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf vorbereitet fühlten (Murray et al., 2008). Nach dem Kurs beschrieben sie die praxisnahe, authentische Begegnung mit den Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf als „[...] informational and

transformational [...]“ (ebd., S. 103). Zugleich stufen mehrere Studierende traditionelle didaktische Methoden allein als nicht ausreichend ein, um kompetente, kooperationsfähige Fachpersonen auszubilden (Murray et al., 2008). Eine Studierende aus derselben Studie betonte zudem, dass die Erfahrungen aus dem Kurs im Rahmen der authentischen Lerngelegenheit für ihre berufliche Zukunft bedeutsamer seien als Inhalte anderer Lehrveranstaltungen: „[...] the experience and emotions that I've taken from this class that I will apply to my life, as a future professional far outweigh any other class I've taken here“ (ebd., S. 104).

Rollenverteilungen und soziale Konstellationen innerhalb der Interventionsformate

In fünf Studien (Azad et al., 2020; Erzinger & Disler, 2015; Fefer et al., 2020; Garbacz et al., 2020; Syeda & Bruck, 2022) wurde nicht angegeben, ob es sich bei den beteiligten Lehrpersonen um all-gemeinpädagogische Lehrpersonen oder um SHP handelte.

In den beratenden Formaten (Amod, 2020; Azad et al., 2020; Garbacz et al., 2020; Sheridan et al., 2012) wurde die Beratung von externen Fachpersonen mit psychologischer oder beratender Quali-fikation übernommen. Die Rolle der Lehrpersonen beschränkte sich auf die Teilnahme an einzelnen Sitzungen und der Umsetzung vereinbarter Massnahmen im schulischen Alltag. In den Studien von Azad et al. (2020) und Sheridan et al. (2012) erfolgte die Beratung zudem nicht individuell, sondern teilweise in Gruppen von mehreren Eltern.

Die Analyse der Studienbeschreibungen partizipativer Lernformate zeigt, dass in den meisten Stu-dien nicht explizit ausgewiesen wird, ob Lehrpersonen und Eltern bereits vor der Intervention in einer bestehenden schulischen Kooperationsbeziehung standen oder sich kannten (Broomhead, 2013; Greenbank, 2023; Murray et al., 2008; Patterson et al., 2009). In der Studie von Mereoiu et al. (2016) wird hingegen ausdrücklich beschrieben, dass Eltern und SHP aus demselben schulischen Kontext in Tandems zusammengeführt wurden. In der Studie von Syeda und Bruck (2022) arbeiteten Lehr-personen und Eltern gemeinsam an Zielen und Strategien für das jeweilige Kind, was auf eine be-stehende schulische Kooperationsbeziehung hindeutet, ohne dass dies explizit ausgewiesen wird. Dennoch bleibt auch in diesen beiden Studien unklar, wie intensiv oder über welchen Zeitraum diese Kooperation bestand.

Geografische Rahmenbedingungen

Den Studien ist zu entnehmen, dass 7 der 12 analysierten Studien in den USA durchgeführt wurden. Je eine Studie stammt aus England, Australien, der Schweiz, Südafrika und Israel.

6 Diskussion

Die folgende Diskussion knüpft an die Ergebnisdarstellung an und vertieft die Analyse der zentralen Befunde im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfragen. Zunächst werden die Forschungsfragen zusammengeführt und beantwortet (Kapitel 6.1). Anschliessend erfolgt eine theoretische Einordnung und vertiefende Diskussion der identifizierten Faktoren und kontextuellen Bedingungen beziehungsfördernder Interventionen in der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf (Kapitel 6.2). Daran anschliessend werden die daraus abgeleiteten Praxisimplikationen (Kapitel 6.3) sowie die Methodenkritik und Limitationen (Kapitel 6.4) dargestellt, bevor abschliessend Perspektiven für zukünftige Forschung aufgezeigt werden (Kapitel 6.5).

6.1 Beantwortung der Forschungsfragen

Beantwortung der Hauptforschungsfrage

Welche Faktoren in der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf tragen zur Stärkung der Beziehung bei und lassen sich durch Interventionen verändern?

Die Analyse zeigt: Die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf lässt sich insbesondere durch Faktoren stärken, die Haltungen und Einstellungen sowie Gestaltung und Qualität kooperativer Prozesse betreffen. Dazu zählen:

1. Rolle und Haltung der Eltern in der Kooperation – kooperative Grundhaltung, aktives Engagement und Empowerment der Eltern
2. Professionelle Ressourcen und Haltung der Lehrperson – kooperative Grundhaltung und Kompetenzen
3. Kommunikation – gezielte Gestaltung von Informations- und Dialogprozessen
4. Beziehungsbezogene Merkmale – Empathie und Perspektivenübernahme
5. Kontextuell-prozessuale Dimension – kooperative Ziel- und Entscheidungsprozesse
6. Kindbezogene Rolle und Haltung der Eltern

Alle diese Faktoren sind im Kontext entsprechender Interventionen veränderbar. Der Faktor *kindbezogene Rolle der Eltern* entfaltet seine Wirkung über Wahrnehmungsänderungen der Eltern durch Lehrpersonen. Eine vollständige Übersicht aller identifizierten Faktoren mit zugehörigen Definitionen und Ankerbeispielen findet sich in Tabelle 2 (Anhang 2).

Beantwortung der Unterfrage 1

Was sind die zentralen Wirkfaktoren von Interventionen, die die Beziehung in der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf fördern?

Die Auswertung der Studien zeigt, dass insbesondere solche Interventionen beziehungsfördernd wirken, die kooperative Zielverfolgung und Entscheidungsprozesse ermöglichen, Kommunikationsprozesse gezielt gestalten, Raum für Empathie und Perspektivenübernahme schaffen und die Anerkennung elterlicher Kompetenzen fördern.

Beantwortung der Unterfrage 2

Welche kontextuellen Bedingungen tragen zur Wirksamkeit von Interventionen zur Beziehungsstärkung in der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf bei?

In der Analyse wurden drei übergeordnete kontextuelle Bedingungen identifiziert, die zur Wirksamkeit beziehungsfördernder Interventionen beitragen: (1) die Struktur der Interventionsformate, (2) die Professionalisierung von Lehrpersonen sowie (3) Rollenverteilungen und soziale Konstellationen innerhalb der Interventionsformate.

Während die Professionalisierung von Lehrpersonen eine zentrale Voraussetzung für die nachhaltige Wirksamkeit beziehungsfördernder Interventionen der Kooperation bildet, beeinflussen Struktur, Rollenverteilungen sowie soziale Konstellationen der Interventionsformate deren unmittelbare Umsetzung und Gestaltung.

6.2 Theoretische Einordnung und vertiefende Diskussion

Im folgenden Abschnitt werden die zuvor dargestellten Ergebnisse theoretisch eingeordnet und mit den zuvor eingeführten Modellen sowie den bereits beschriebenen empirischen Befunden in Beziehung gesetzt. Darüber hinaus wird ergänzende Fachliteratur herangezogen, die über die bislang berücksichtigten Quellen hinausgeht und der weiteren Vertiefung der Befunde dient. Die Auseinandersetzung erfolgt zunächst mit den identifizierten Wirkfaktoren und anschliessend mit den kontextuellen Bedingungen, die sich in der Analyse als besonders relevant für beziehungsfördernde Interventionen erwiesen haben.

6.2.1 Wirkfaktoren

Gemeinsame Ziel- und Entscheidungsprozesse als Element beziehungsorientierter Kooperation

Wie die Analyse zeigt, werden kooperative Zielverfolgung und Entscheidungsprozesse in den Studien sowohl aus Sicht der Lehrpersonen als auch der Eltern als zentrale Faktoren gelingender Kooperation beschrieben. Einerseits bieten gemeinsame Planungsprozesse Lehrpersonen die Möglichkeit, Förderziele mit Eltern abzustimmen und dabei elterliche Perspektiven in ihre Überlegungen einzubeziehen. Andererseits sehen Eltern darin eine Gelegenheit, die Bedürfnisse ihres Kindes darzulegen, aktiv an Entscheidungen mitzuwirken und dadurch Vertrauen in die Lehrperson und die gemeinsame Kooperation aufzubauen.

Wie bedeutsam gemeinsame Ziel- und Entscheidungsprozesse für eine gelingende Kooperation sind, zeigt sich im Umkehrschluss: Werden Eltern nicht in schulische Entscheidungsprozesse einbezogen, kann dies zu Spannungen in der Kooperation führen. So berichten Tucker und Schwartz (2013), dass 83 % der Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf bereits Konflikte mit Fachpersonen im schulischen Kontext erlebt haben. Häufig standen diese im Zusammenhang mit dem Wunsch der Eltern nach stärkerer Beteiligung an Entscheidungsprozessen im Rahmen der Ausgestaltung des IEP (ebd.). Greuel (2016) verdeutlicht ergänzend, dass eine fehlende Abstimmung der Ziele zwischen Lehrpersonen und Eltern zu widersprüchlichen Erwartungen führen kann, die das

Kind belasten. Umgekehrt zeigt sich, dass eine gemeinsame Zielabstimmung dazu beiträgt, die Entwicklung des Kindes positiv und nachhaltig zu unterstützen (ebd.). Befunde aus der allgemeinpädagogischen Forschung stützen diese Annahme. Eine Meta-Analyse von Smith et al. (2020) zeigt, dass kooperative Planungsprozesse als Element der Kooperation besonders wirksam für Kinder und ihre Entwicklungs- und Bildungsprozesse sind.

Gemeinsame Ziel- und Entscheidungsprozesse gehen dabei über organisatorische Absprachen hinaus, prägen die Qualität professioneller Beziehungen und tragen damit zur beziehungsorientierten Kooperation bei. Darüber hinaus können sie die positive Entwicklung des Kindes nachhaltig unterstützen.

Kommunikation als Medium der beziehungsorientierten Kooperation

Einige der analysierten Studien berichten von einer häufigeren und offeneren Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen nach den Interventionen. Teilweise zeigte sich zudem, dass die Interventionen nicht nur die Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Eltern stärkten, sondern auch die Vernetzung innerhalb der Elternschaft förderten und neue Kommunikationsräume eröffneten. In den Studien wird Kommunikation somit als wiederkehrendes Element sichtbarer Veränderungsprozesse in der Beziehungsgestaltung beschrieben.

Das Modell der vier Strukturebenen nach Lütje-Klose und Willenbring (1999) bietet einen theoretischen Rahmen, um zu verstehen, warum Kommunikationsprozesse die Beziehung zwischen Eltern und Lehrpersonen massgeblich beeinflussen und zu ihrer Stärkung beitragen können. In diesem Modell ist die Kommunikationsqualität der Beziehungsebene zugeordnet. Auf dieser Ebene zeigen sich Schwierigkeiten in der Beziehung häufig in Form von Kommunikationsproblemen (ebd.). Beziehung und Kommunikation beeinflussen sich somit wechselseitig. Dies zeigt sich auch aus Sicht von Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf, für die eine gelingende Kommunikation, insbesondere ein regelmässiger Austausch und die Möglichkeit, Schwierigkeiten offen anzusprechen, zentrale Voraussetzungen gelingender Beziehungen und Kooperation darstellen (Kern et al., 2012).

Mit Blick auf die Kommunikationsgestaltung betonen Adams und Christenson (2000), dass nicht die Häufigkeit, sondern die Qualität der Kommunikation entscheidend ist. Neuenschwander et al. (2005) heben in diesem Zusammenhang hervor, dass für den Aufbau einer vertrauensvollen Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern insbesondere Begegnungen in unbeschwerter Atmosphäre bedeutsam sind. Daraus lässt sich ableiten, dass informelle Austauschformate, wie etwa persönliche Gespräche oder thematische Elternabende mit gemeinschaftlichen Aktivitäten, einen wichtigen Beitrag zur Beziehungsqualität leisten, da sie in einer unbeschweren, nicht durch institutionelle Erwartungen geprägten Atmosphäre stattfinden und persönliche Kommunikation ermöglichen. Wild und Lorenz (2010) zeigen zudem, dass insbesondere Eltern mit erschwertem Zugang zur Schule von informellen Austauschformaten profitieren.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Kommunikation als Medium der beziehungsorientierten Kooperation besonders dann wirksam ist, wenn sie in einem persönlich gestalteten Rahmen erfolgt, der Offenheit, Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung fördert.

Perspektivenübernahme und Empathie als Weg zur kooperativen Haltung

Die Ergebnisse veranschaulichen, dass Perspektivenübernahme und Empathie in unterschiedlicher Gewichtung zur Entwicklung eines kooperativen Bewusstseins und einer aktiven Bereitschaft zur Kooperation beitragen, die gemeinsam den Ausgangspunkt einer kooperativen Haltung bilden.

Das *Empathie-Prozessmodell (EPM)* von Altmann und Roth (2013) bietet hierfür eine theoretische Fundierung. Abbildung 5 veranschaulicht empathische Emotion als mehrstufigen Prozess, der mit der Wahrnehmung beginnt: Eine Person drückt verbal oder nonverbal eine Emotion aus, die von der anderen Person wahrgenommen und im weiteren Verlauf verarbeitet wird.

Abbildung 5. Phasen des Empathie-Prozessmodells (EPM) nach Altmann und Roth (2014, S. 11), die dieses Modell in Anlehnung an Altmann und Roth (2013) entwickelten.

Anschliessend erfolgt in der zweiten Phase des EPM der Aufbau eines mentalen Modells. Dieser kognitive Verarbeitungsprozess beinhaltet eine gedankliche Annäherung an die Perspektive des Gegenübers, ohne deren Gefühle unmittelbar mizuerleben. In der dritten Phase, der empathischen Emotion, werden durch neuronale Spiegelung ähnliche Emotionen im eigenen Erleben angestossen, was ein affektives Mitfühlen erzeugt. In der vierten Phase folgt die Antwort, also eine Reaktion, die auf der vorangegangenen kognitiven und affektiven Verarbeitung basiert (Altmann & Roth, 2013). Dass sich eine solche Antwort im pädagogischen Kontext in einer veränderten Haltung gegenüber Eltern sowie in einer kooperativen Haltung und entsprechenden Handlungsabsichten innerhalb der Kooperation ausdrücken kann, zeigte sich exemplarisch in der Intervention von Broomhead (2013). In dieser Intervention setzten sich Lehrpersonen mit dem Erfahrungsbericht einer Mutter auseinander (Wahrnehmung), wodurch sich ihnen neue Perspektiven eröffneten und sie die Lebenssituation der Mutter auf kognitiver Ebene nachvollziehen konnten (mentales Modell). Dadurch wurden Prozesse des emotionalen Mitfühlens und damit der Empathie angestossen (empathische Emotion). Mehrere angehende Lehrpersonen beschrieben in diesem Zusammenhang eine veränderte kooperative Haltung sowie die Absicht, beziehungsorientierte Kooperation künftig im Berufsalltag umzusetzen (Antwort).

Während das EPM individuelle Verarbeitungsprozesse beschreibt, verweist das Modell von Hoover-Dempsey et al. (2005) auf die Bedeutung lebensweltlicher Rahmenbedingungen, die einen direkten Einfluss auf die Beteiligung von Eltern an der Kooperation haben. Bei Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf sind diese Rahmenbedingungen häufig durch spezifische Herausforderungen geprägt, die eine gelingende Kooperation erschweren können (siehe Abschnitt 2.4). Um sensibel auf diese spezifischen Lebenssituationen der Eltern eingehen zu können, lässt sich annehmen, dass

Perspektivenübernahme und Empathie im sonderpädagogischen Kontext eine zentrale Rolle spielen. Auch Eckert (2012) beschreibt den Stellenwert einer reflektierten Auseinandersetzung mit der Lebenssituation der Familien von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf als Grundlage gelingender Kooperation. Bleibt die spezifische Lebenssituation der Eltern unberücksichtigt, kann dies zu Missverständnissen und belasteten Beziehungserfahrungen führen (Eckert, 2002).

Die Review-Ergebnisse verdeutlichen, dass Empathie und Perspektivenübernahme im sonderpädagogischen Kontext zentrale Voraussetzungen beziehungsorientierter Kooperation sind. Im Abgleich mit bestehenden Forschungsbefunden zeigt sich, dass sie dazu beitragen, den in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Herausforderungen der Kooperation durch unterschiedliche Sichtweisen konstruktiv zu begegnen und beziehungsorientierte Kooperation somit zu fördern.

Anerkennung elterlicher Kompetenzen als Basis der Kooperation

Vor der Intervention zeigten mehrere Befunde ein defizitorientiertes Elternbild, womit die Ergebnisse von Eckert (2002) bestätigt werden, der beschreibt, dass Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf in der schulischen Praxis häufig mit defizitorientierten Haltungen und fehlender Anerkennung ihrer Kompetenzen durch Fachpersonen konfrontiert sind. Nach der Intervention hingegen zeigen sich deutliche Veränderungen in der Wahrnehmung der Eltern, insbesondere im Hinblick auf deren Kompetenzen. Lehrpersonen nehmen zunehmend das Erfahrungswissen der Eltern in Bezug auf ihr Kind (elterliche Expertise) als wichtige Ressource wahr.

Darüber hinaus wird in den Ergebnissen deutlich, dass die Anerkennung elterlicher Kompetenzen durch Lehrpersonen eine Voraussetzung dafür ist, dass Eltern aktiv in kooperative Prozesse eingebunden werden. Wild (2003) liefert in diesem Zusammenhang eine erklärende Analyse, indem sie aufzeigt, dass Lehrpersonen Kooperation häufig nach einer Kosten-Nutzen-Logik bewerten. Wird der Nutzen der Kooperation als gering eingeschätzt, etwa weil Lehrpersonen die Kompetenzen oder die Bereitschaft der Eltern, ihr Kind schulisch zu unterstützen, kritisch beurteilen, werden die Eltern häufig weniger stark in die Kooperation einbezogen. Bleibt die Anerkennung elterlicher Kompetenzen aus, wird Kooperation folglich kaum als gewinnbringend wahrgenommen und daher selten aktiv durch Lehrpersonen angestrebt (ebd.).

Damit wird deutlich, dass die Anerkennung elterlicher Kompetenzen eine zentrale Voraussetzung beziehungsorientierter Kooperation darstellt und ermöglicht, Eltern als aktiv Beteiligte in kooperative Prozesse einzubeziehen.

Faktoren als Ergebnisse anderer Wirkfaktoren

Die Faktoren *Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides (Lehrperson)* sowie *Eltern als gleichberechtigte Akteur:innen* werden in dieser Arbeit nicht als eigenständige Wirkfaktoren ausgewiesen, sondern als Ergebnisse anderer Wirkfaktoren innerhalb der Kooperation interpretiert. *Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides (Lehrperson)* wird als Resultat der Wirkfaktoren *Perspektivenübernahme* und *Empathie* verstanden, während der Faktor *Eltern als gleichberechtigte Akteur:innen* auf dem Faktor *Eltern als Ressource* beruht (siehe Abschnitt 5.2). Im folgenden Abschnitt wird das Zusammenspiel einzelner Faktoren innerhalb der Kooperation vertiefend analysiert und eingeordnet.

Einflussbeziehungen und Entwicklungsdynamiken in der beziehungsorientierten Kooperation

Die Ergebnisse dieses Reviews verdeutlichen, dass beziehungsorientierte Kooperation als dynamisches Gefüge verstanden werden kann, in dem verschiedene Faktoren in Einflussbeziehung zueinanderstehen. So zeigten sich in den Ergebnissen thematische Beziehungen etwa zwischen *Eltern als Ressource* und *Eltern als gleichberechtigte Akteur:innen*.

Diese beobachteten Einflussbeziehungen entsprechen den Befunden von Sutherland et al. (2023), die im Sinne sogenannter Spill-over-Effekte zeigen, dass positive Erfahrungen in einem Bereich Veränderungen in anderen anstossen können. Sutherland et al. (2023) verdeutlichen dies am Beispiel einer wertschätzenden und zeitnahen Kommunikation, die nicht nur die Verständigung verbessert, sondern zugleich Vertrauen fördert, die Beziehung stärkt und die Konsistenz gemeinsamer Unterstützungsstrategien erhöhen kann. Vor diesem Hintergrund lässt sich der Spillover-Effekt dahingehend interpretieren, dass Veränderungen in einem Faktor der Kooperation potenziell auch andere Faktoren positiv beeinflussen und so die Kooperation insgesamt stärken können. Ergänzend betont Kiessl (2019) aus systemischer Perspektive, dass Interventionen besonders wirksam sind, wenn sie dem System gezielte Impulse geben, sich aus sich heraus weiterzuentwickeln und ein neues Gleichgewicht zu finden.

Damit wird deutlich, dass einzelne Faktoren innerhalb der Kooperation durch gezielt gesetzte Impulse sowohl systemische Weiterentwicklungsprozesse anstossen als auch Spillover-Effekte auslösen können, die weitere Faktoren der Kooperation positiv beeinflussen. Diese Wirkmechanismen fördern nachhaltige Entwicklungen und stärken die Qualität der beziehungsorientierten Kooperation langfristig.

6.2.2 Kontextuelle Bedingungen

Nach der Diskussion zentraler Wirkfaktoren beziehungsfördernder Interventionen werden im folgenden Abschnitt die kontextuellen Bedingungen betrachtet, die zur Wirksamkeit solcher Interventionen beitragen.

Interventionsformate und ihre Potenziale für beziehungsorientierte Kooperation

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die inhaltlichen und prozessualen Merkmale der eingesetzten Interventionsformate beeinflussen, in welchem Ausmass beziehungsorientierte Kooperation gestärkt werden kann. Auch Sacher (2006) betont, dass die konkrete Ausgestaltung der Kooperation den stärksten Einfluss auf die wahrgenommene Beziehungsqualität ausübt.

Partizipative Lernformate bieten tendenziell günstige Bedingungen für *Perspektivenübernahme*, *Empathie* sowie Anerkennung elterlicher Kompetenzen (siehe Abbildung 3). Ob diese Potenziale tatsächlich wirksam werden, hängt jedoch von der konkreten Umsetzung ab. So schilderte in der Studie von Broomhead (2013) eine Mutter Alltagsbelastungen sowie Erfahrungen in der Kooperation mit Lehrpersonen. Diese Schilderungen förderten Perspektivenübernahme und Empathie, blieben im Studienbescrieb jedoch stärker problemorientiert, sodass elterliche Kompetenzen wie Bewältigungsressourcen der Mutter nicht sichtbar wurden und keine Codierung zur Anerkennung elterlicher

Kompetenzen erfolgte. Weitere Ergebnisse des Literaturreviews zeigen jedoch, dass fehlende Anerkennung elterlicher Kompetenzen dazu führt, dass Eltern seltener als aktiv Beteiligte einbezogen werden und beziehungsorientierte Kooperation dadurch erschwert wird. Damit wird deutlich, dass partizipative Lernformate ihr Potenzial zur Förderung beziehungsorientierter Kooperation insbesondere dann ausschöpfen, wenn ihre Gestaltung Empathie und Perspektivenübernahme fördert und zugleich die Anerkennung elterlicher Kompetenzen ermöglicht.

In den beratenden Formaten zeigte sich, dass der Schwerpunkt auf *kooperativer Zielverfolgung und Entscheidungsprozessen* lag. *Empathie* und *Perspektivenübernahme* wurden in diesen Formaten nicht codiert (siehe Abbildung 4). Zwar können gemeinsame Ziel- und Entscheidungsprozesse beziehungsfördernd wirken (siehe Abschnitt 6.2.1). Gleichzeitig legen die Befunde von Azad et al. (2020) und Sheridan et al. (2012) nahe, dass diese Wirkung bei gleichzeitiger Fokussierung auf konkrete Herausforderungen oder individuelle Unterstützungsbedarfe, wie sie in den beratenden Formaten umgesetzt wurden, aufseiten der Eltern ausbleiben kann. So beschreiben Azad et al. (2020) nach der Intervention positive Effekte im Bereich der Kommunikation als Ausdruck der Beziehungsgestaltung aufseiten der Lehrpersonen, während sich bei den Eltern diesbezüglich keine oder nur geringe Wirkungen feststellen liessen. Ein ähnliches Muster zeigte sich in der Studie von Sheridan et al. (2012): Während sich die Einschätzungen der Lehrpersonen zum Beziehungserleben nach der Intervention verbesserten, zeigten sich bei den Eltern keine Veränderungen.

Die Befunde verdeutlichen damit, dass partizipative Lernformate besonders günstige Bedingungen für beziehungsorientierte Kooperation schaffen. Als spezifische Ausprägung dieser Formate nehmen authentische Lerngelegenheiten eine besondere Rolle ein und werden im Folgenden näher betrachtet.

Authentische Lerngelegenheiten und ihr Potenzial für die Professionalisierung von Lehrpersonen

Die in den Ergebnissen dargestellten partizipativen Lernformate, wie jene von Broomhead (2013), Greenbank (2023), Murray et al. (2008) und Patterson et al., 2009 verweisen auf das Potenzial authentischer Lerngelegenheiten für die Professionalisierung von Lehrpersonen. Charakteristisch für diese Formate ist, dass elterliche Perspektiven durch externe Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf stellvertretend eingebracht werden, ohne dass bestehende schulische Kooperationsbeziehungen vorliegen müssen.

Im Sinne des Empathie-Prozessmodells von Altmann und Roth (2013) können direkte Begegnungen im Rahmen authentischer Lerngelegenheiten mit stellvertretenden Eltern als Ausgangspunkt für Wahrnehmungsprozesse verstanden werden, die Perspektivenübernahme und Empathie anstossen und dadurch eine veränderte Haltung gegenüber Eltern und Kooperation begünstigen. Da Empathie zwar zu einem wesentlichen Teil angeboren ist, sich jedoch im Laufe des Lebens weiterentwickeln und gezielt fördern lässt (ebd.), erscheint der Einsatz authentischer Lerngelegenheiten in der Ausbildung bedeutsam, da sie einen direkten Zugang zu Prozessen der Perspektivenübernahme und Empathie bieten. Auch Smith und Sheridan (2019) plädieren dafür, angehenden Lehrpersonen im Rahmen ihrer Ausbildung gezielt Gelegenheiten zur Interaktion mit Eltern zu eröffnen, um kooperationsbezogene Kompetenzen aufzubauen.

Diese theoretischen Überlegungen spiegeln sich auch in den Ergebnissen des Reviews wider. Authentische Lerngelegenheiten ermöglichen demnach nicht nur kognitive Einsichten, sondern rufen zugleich emotionale Reaktionen hervor (Broomhead, 2013). Mehrere Studierende betonten, die im Rahmen der authentischen Lerngelegenheiten gemachten Erfahrungen und damit verbundenen Emotionen seien für ihre Berufspraxis bedeutsamer als Inhalte anderer Kurse (Murray et al., 2008). Gleichzeitig beschrieben sie diese Form des Lernens als wirkungsvoller für den Aufbau kooperationsbezogener Kompetenzen im Vergleich zu traditionellen didaktischen Ansätzen (ebd.). Eine angehende Lehrperson in der Studie von Broomhead (2013) fasste die Erfahrung der authentischen Lerngelegenheit dahingehend zusammen, dass der elterliche Erfahrungsbericht ihr eine Perspektive eröffnet habe, die sich nicht aus Büchern lernen lasse. Diese Aussage verdeutlicht exemplarisch, dass authentische Lerngelegenheiten Einblicke in elterliche Lebensrealitäten schaffen, die theoretisch nicht vermittelbar sind. Darüber hinaus legen die Ergebnisse nahe, dass solche Formate das Potenzial besitzen, bestehende Unsicherheiten im Umgang mit Eltern zu verringern (Greenbank, 2023).

Damit authentische Lerngelegenheiten entstehen können, bedarf es nicht nur geeigneter Aus- und Weiterbildungsformate, sondern auch der Bereitschaft von Eltern, ihre Erfahrungen in den professionellen Lernprozess einzubringen und so aktiv zu einer veränderten Haltung von Lehrpersonen beizutragen. In der Intervention von Broomhead (2013) zeigte sich diese Bereitschaft, als eine Mutter ihre Erfahrungen teilte und in ihren eigenen Worten betonte, warum sie diese Einblicke ermöglichte:

Whilst it is emotional every time to share my story, and the most intimate parts of my life with strangers, I have an overwhelming desire to change the way SEN [special educational needs] children (and their parents) experience their education. [...] I tell myself, if one of these people goes out into a school and is better prepared to help one more SEN child and their parents as a result of what they have heard today, then I will be very proud to have played my part in helping to improve the outcomes of children with additional needs. (Broomhead, 2013, S. 183)

Zusammenfassend zeigen die Befunde, dass authentische Lerngelegenheiten einen zentralen Beitrag zur Professionalisierung im Bereich kooperationsbezogener Kompetenzen leisten und zu mehr Sicherheit im Umgang mit Eltern führen. Ihr Potenzial liegt insbesondere darin, Prozesse der Perspektivenübernahme und Empathie anzuregen. Somit ermöglichen authentische Lerngelegenheiten nicht nur ein kognitives Verstehen, sondern zugleich ein emotionales Miterleben elterlicher Lebensrealitäten, das häufig als besonders prägend beschrieben wird und die Entwicklung einer kooperativen Haltung gegenüber Eltern fördert. Damit dieses Potenzial nachhaltig wirksam werden kann, erfordern authentische Lerngelegenheiten sowohl die aktive Beteiligung von Eltern als auch eine systematische curriculare Verankerung in Aus- und Weiterbildung.

Curriculare Verankerung und ihr Potenzial für die Professionalisierung kooperationsbezogener Kompetenzen

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sowohl Lehrpersonen als auch Eltern eine gezielte Vorbereitung auf kooperative Prozesse im Rahmen von Aus- und Weiterbildung als notwendig erachten.

Smith und Sheridan (2019) stützen diese Ergebnisse, indem sie darlegen, dass eine gezielte Vorbereitung auf die Kooperation im Rahmen von Aus- und Weiterbildung das Selbstvertrauen von Lehrpersonen stärken, ihr Wissen im Bereich der Kooperation mit Eltern erweitern sowie ihre Interaktions- und Beratungskompetenz im Kontakt mit Eltern verbessern kann. In ähnlicher Weise betonen Sogodé und Eckert (2007), dass eine gezielte Qualifizierung in Gesprächsführung und Beratung eine zentrale Voraussetzung für gelingende Kooperation bildet. Das Modell professioneller Handlungskompetenz von Baumert und Kunter (2006) bietet einen theoretischen Rahmen, um diese empirischen Befunde einzuordnen. Es verdeutlicht, dass professionelles Wissen, einschliesslich Beratungswissen, in hohem Masse von Ausbildungs- und Trainingsprozessen abhängt (ebd.), was die Notwendigkeit einer curricularen Verankerung kooperationsbezogener Kompetenzen zusätzlich unterstreicht.

Darüber hinaus ist es wesentlich, die Auseinandersetzung mit professionellen Haltungen und impliziten Menschenbildern curricular zu verankern. Thümmler (2020) hebt hervor, dass die Reflexion mit biografisch geprägten Herkunftserfahrungen und Rollenbildern entscheidend ist, um den Zugang zu Familien mit unterschiedlichen Hintergründen sensibel gestalten zu können. Eckert (2002) macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass mangelnde Selbstreflexion vonseiten der Fachpersonen den Aufbau gelingender Beziehungen zu Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf erheblich erschweren kann.

Neben diesen inhaltlichen Aspekten kommt der didaktischen Umsetzung kooperationsbezogener Kompetenzen besondere Bedeutung zu. Authentische Lerngelegenheiten, wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, bieten hierfür ein besonders wirkungsvolles Format.

Damit wird deutlich, dass die curriculare Verankerung fachlicher und reflexiver Inhalte sowie die Schaffung authentischer Lerngelegenheiten zentrale Voraussetzungen für den Aufbau kooperationsbezogener Kompetenzen darstellen.

Rollenverteilungen und soziale Konstellationen im Kontext beziehungsorientierter Kooperation

Die Ergebnisse zeigen, dass in zahlreichen Studien die professionellen Rollen der teilnehmenden Lehrpersonen nur unzureichend differenziert werden. Oft bleibt unklar, ob es sich dabei um allgemeinpädagogische Lehrpersonen oder um SHP handelt. Diese fehlende Rollenklarheit erschwert einerseits die Interpretation der Ergebnisse, andererseits bleibt dadurch unklar, in welchem Umfang heilpädagogische Zuständigkeiten und spezifische Kompetenzen in den kooperativen Prozessen tatsächlich wirksam werden.

Wie die Analyse der beratenden Formate zeigt, liegen in diesen Interventionen spezifische Rollenzuweisungen vor: Die Beratungsverantwortung liegt ausschliesslich bei externen Fachpersonen,

während Lehrpersonen nur punktuell in die Prozesse eingebunden sind und kaum Verantwortung für Wissenstransfer oder Beziehungsqualität übernehmen. Möglicherweise entlastet die Auslagerung an externe Fachpersonen die Lehrpersonen, gleichzeitig erscheint sie aus Sicht der Eltern für die Beziehungsgestaltung wenig förderlich. Darauf verweisen die Studien von Azad et al. (2020) und Sheridan et al. (2012). Nach der Intervention berichten Azad et al. (2020) von positiven Effekten bei Lehrpersonen im Bereich der Kommunikation als Ausdruck und Medium der Beziehungsgestaltung, während bei den Eltern keine oder nur geringe Wirkungen beobachtet wurden. Auch in der Studie von Sheridan et al. (2012) zeigte sich nach der Intervention eine Verbesserung des Beziehungserlebens aufseiten der Lehrpersonen, während sich bei den Eltern keine Veränderungen feststellen liessen.

Die Analyse der Interventionsbeschreibungen der partizipativen Lernformate lässt vermuten, dass in der Mehrzahl dieser Interventionen keine zuvor bestehenden schulischen Kooperationsbeziehungen zwischen Lehrpersonen und Eltern bestanden, sondern die Begegnungen in stellvertretenden Settings erfolgten (Broomhead, 2013; Greenbank, 2023; Murray et al., 2008; Patterson et al., 2009). Solche Settings lassen zwar den Aufbau authentischer Beziehungen zu den Eltern der jeweils unterrichteten Kinder aus, fördern jedoch beziehungsbezogene Kompetenzen wie Empathie und Perspektivenübernahme und tragen dadurch zu einer veränderten Haltung gegenüber Eltern und Kooperation bei, die sich positiv auf die beziehungsorientierte Kooperation mit den Eltern der eigenen Schüler:innen auswirken kann. Abweichend davon deuten einzelne Studien darauf hin, dass die Interventionen auf bereits bestehenden schulischen Kooperationsbeziehungen zwischen Lehrpersonen und Eltern aufbauten: Bei Mereoiu et al. (2016) wurden Eltern und SHP aus demselben schulischen Kontext in Tandems zusammengeführt, während bei Syeda und Bruck (2022) der Interventionsaufbau auf eine bestehende schulische Kooperationsbeziehung hindeutet. In beiden Fällen bleibt jedoch unklar, wie intensiv oder über welchen Zeitraum diese Kooperationen bestanden, was die Einschätzung erschwert, inwiefern sich bestehende schulische Beziehungskonstellationen zwischen Lehrpersonen und Eltern auf die Kooperation innerhalb der Interventionen auswirkten.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass Rollen und Zuständigkeiten innerhalb der Interventionsformate die beziehungsorientierte Kooperation beeinflussen. Zugleich zeigen die Befunde, dass die Wirksamkeit beziehungsfördernder Interventionen im Aus- und Weiterbildungskontext auch dann wirksam sein können, wenn keine bestehende schulischen Kooperationsbeziehungen bestehen.

Internationale Forschungslandschaft zu beziehungsfördernden Interventionen

Die Ergebnisse des Literaturreviews zeigen, dass der überwiegende Teil der analysierten beziehungsfördernden Interventionen aus dem US-amerikanischen Raum stammt, während empirische Studien aus anderen Ländern bislang nur vereinzelt vorliegen. Aufgrund der geringen Fallzahl sind in diesem Review keine systematischen länderspezifischen Vergleiche möglich. Auffällig ist jedoch die Häufung von Studien zu beziehungsfördernden Interventionen aus den USA, was auf eine weiterentwickelte Forschungstradition und eine stärkere institutionelle Verankerung beziehungsorientierter Kooperationsansätze schliessen lässt. Zugleich wird deutlich, dass ausserhalb des US-amerikanischen Kontexts bislang eine Forschungslücke besteht.

6.3 Praxisimplikation

Lütje-Klose et al. (2024) betonen, dass zwar alle Beteiligten Verantwortung für die Kooperation zwischen Schule und Familie tragen, der Schule im Rahmen ihres Bildungsauftrags jedoch eine initiiierende Rolle zukommt. Aufbauend auf dieser Perspektive lässt sich für die vorliegende Arbeit ableiten, dass sich diese Verantwortung einerseits im individuellen Handeln der Lehrpersonen und andererseits im Engagement der Schule zeigt. Lehrpersonen prägen die Beziehung zu Eltern unmittelbar, während Schulen durch geeignete institutionelle Bedingungen verlässliche Strukturen für Kooperation schaffen. Darüber hinaus zeigen die Befunde dieses Reviews, dass auch ausbildende Institutionen eine zentrale Rolle dabei einnehmen, zukünftige Lehrpersonen gezielt auf beziehungsorientierte Kooperation vorzubereiten. Die folgenden Praxisimplikationen richten sich daher an Schulen und ausbildende Institutionen sowie an Lehrpersonen.

6.3.1 Professionalisierung von Lehrpersonen

Curriculare und didaktische Verankerung sowie Weiterentwicklung kooperationsbezogener Kompetenzen

Damit Lehrpersonen beziehungsorientierte Kooperation kompetent gestalten können, sollten kooperationsbezogene Kompetenzen wie Gesprächsführung, Beratung und professionelle Selbstreflexion verbindlich curricular in der Ausbildung integriert und in der berufsbegleitenden Weiterbildung kontinuierlich vertieft werden. Ausbildungsinstitutionen tragen hierbei eine zentrale Verantwortung, entsprechende Lern- und Reflexionsprozesse zur Entwicklung kooperationsbezogener Kompetenzen systematisch zu ermöglichen. Zudem sollten Ausbildungsinhalte so gestaltet sein, dass Lehrpersonen den konkreten Nutzen und die Wirksamkeit der Kooperation erkennen, sie als gewinnbringend einschätzen und im Schulalltag nachhaltig umsetzen.

Für die didaktische Umsetzung solcher Professionalisierungsziele sind Lernformate erforderlich, die Theorie und Praxis miteinander verbinden und kooperative Prozesse nicht nur vermitteln, sondern erfahrbar machen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die systematische Verankerung partizipativer Lernformate, die direkte Begegnungen mit Eltern ermöglichen und Lerngelegenheiten schaffen, mit ihnen statt nur über sie zu sprechen, etwa im Rahmen gemeinsamer Weiterbildungen oder praxisnaher Trainings. Damit die direkte Begegnung mit Eltern auch in der Ausbildung von Lehrpersonen umgesetzt werden kann, sind authentische Lerngelegenheiten besonders relevant. Sie bieten die Möglichkeit, externe Eltern stellvertretend in Lernprozesse einzubinden, beispielsweise als Co-Referierende in universitären Kursen, als Gesprächspartner:innen in simulierten IEP-Sitzungen oder durch das Einbringen persönlicher Erfahrungsberichte. Strukturierte Reflexionsformate wie begleitete Berufspraxis-Module, Portfolioarbeit oder gesellschaftstheoretisch gerahmte Seminare tragen zusätzlich dazu bei, kooperationsbezogene Lern- und Reflexionsprozesse systematisch zu vertiefen.

Um dem von Eltern geäußerten Bedürfnis nach Information und Beratung (siehe Abschnitt 3.2.1) gerecht zu werden, sollten Lehrpersonen zudem über fundierte Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedingungen und über aktuelles evidenzbasiertes Fachwissen verfügen (Wild & Lütje-Klose, 2017). Daher ist sicherzustellen, dass sie sowohl in der Aus- und Weiterbildung als auch im Berufsalltag kontinuierlich Zugang zu aktuellen wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen erhalten, um den

Bedürfnissen von Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf angemessen zu begegnen und zugleich kooperationsbezogene Kompetenzen kontinuierlich weiterzuentwickeln.

6.3.2 Gestaltung beziehungsorientierter Kooperation im Schulalltag

Schulisches Standortgespräch (SSG) als beziehungsförderndes Kooperationsinstrument

Das Schulische Standortgespräch (SSG) bietet Lehrpersonen die Möglichkeit, Kooperation gezielt beziehungsorientiert zu gestalten. Damit dieses Potenzial wirksam werden kann, braucht es eine bewusste und sorgfältige Gestaltung dieser Gespräche. Hinweise auf zentrale Gelingensbedingungen vergleichbarer Gesprächsformate finden sich im US-amerikanischen Bildungssystem. In einer Studie zu IEP-Sitzungen zeigen Tucker und Schwartz (2013), dass elterliche Beteiligung im Rahmen des IEP-Prozesses häufig durch ungünstige organisatorische Abläufe erschwert wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Eltern vorbereitete Unterlagen erst während der Sitzung vorgelegt werden und sie dadurch keine ausreichende Vorbereitungszeit haben. Dadurch können sie sich weniger einbringen und fühlen sich in ihrer Rolle nicht anerkannt (ebd.). Um dem entgegenzuwirken, empfehlen Tucker und Schwartz (2013), Eltern mindestens 24 Stunden vor dem Gespräch Einblick in alle relevanten Unterlagen zu ermöglichen. Für das Schulische Standortgespräch (SSG) lassen sich daraus vergleichbare Prinzipien ableiten: Damit es sein Potenzial als beziehungsförderndes Kooperationsinstrument entfalten kann, sollten Lehrpersonen gewährleisten, dass Eltern frühzeitig informiert und somit aktiv an Entscheidungsprozesse beteiligt werden.

Beziehungsorientierte Kommunikation schaffen

Damit Kommunikation als zentrales Element beziehungsorientierter Kooperation wirksam werden kann, sollten Schulen und Lehrpersonen formelle und informelle Austauschformate bewusst gestalten. Beide Formate erfüllen unterschiedliche Funktionen und sollten daher komplementär genutzt und aufeinander abgestimmt werden. Während formelle Austauschformate bereits fester Bestandteil der schulischen Praxis sind (siehe Abschnitt 2.2), erfordert die Förderung informeller Austauschformate besondere Aufmerksamkeit. Diese bieten vielfältige Gelegenheiten die Beziehungsqualität zwischen Lehrpersonen und Eltern durch persönliche Kommunikation gezielt zu stärken. Schulen und Lehrpersonen sollten daher informelle Austauschformate fördern, in denen sich alle Beteiligten wertgeschätzt fühlen und Offenheit, Vertrauen sowie Kooperationsbereitschaft entstehen können – zentrale Voraussetzungen beziehungsorientierter Kooperation.

Geeignet sind gruppenbezogene informelle Austauschformate wie thematische Elternabende mit gemeinschaftlichen Aktivitäten wie Spiel- oder Bastelangeboten, gemeinsamem Kochen oder kurzen Darbietungen der Kinder. Wenn Eltern ihre Erfahrungen und Interessen zudem im Rahmen solcher Aktivitäten einbringen können, werden ihre individuellen Ressourcen sichtbar, unabhängig von formalen Bildungsabschlüssen. Auch die Erweiterung formeller Austauschformate um kurze, individuelle Begegnungsmöglichkeiten in ungezwungener Atmosphäre kann beziehungsfördernd wirken, etwa durch eine Kaffeestunde vor oder nach Elternabenden. Diese informellen Begegnungen erleichtern den persönlichen Austausch zwischen Lehrpersonen, Eltern und innerhalb der Elternschaft. Ergänzend können informell gestaltete digitale Kanäle, etwa kurze Statusmeldungen oder Fotos aus dem Schulalltag, Einblicke in Lernprozesse und Aktivitäten der Kinder ermöglichen und so den

Austausch zwischen Lehrpersonen und Eltern unterstützen. Darüber hinaus können individuelle informelle Austauschformate, etwa kurze Anrufe oder persönliche Mitteilungen zu positiven Beobachtungen im Schulalltag, zur Stärkung der Beziehungsqualität beitragen. Lehrpersonen können informelle Austauschformate zudem durch ihre Präsenz vor oder nach dem Unterricht schaffen und so signalisieren, dass sie bei Bedarf für persönliche Anliegen oder Rückfragen offen sind.

Ergänzend zu den beschriebenen informellen Austauschformaten braucht es klare Absprachen und Transparenz über Kommunikationswege und Zuständigkeiten zwischen Lehrpersonen und Eltern. Ein möglicher Weg ist die Entwicklung eines Kommunikationsplans, der Inhalt, Form und Häufigkeit der Kommunikation transparent festlegt (Tucker & Schwartz, 2013). Solche Pläne helfen vor allem dann, wenn unterschiedliche Vorstellungen und Sichtweisen über Kooperation aufeinandertreffen, wie es insbesondere im sonderpädagogischen Kontext der Fall sein kann (siehe Abschnitt 3.2.2).

Elterliche Perspektiven, Lebensrealitäten und Expertise anerkennen und einbeziehen

Um Beziehungen zu Eltern nachhaltig zu stärken, sollten Lehrpersonen die Lebensrealitäten von Familien nachvollziehen und angemessen darauf eingehen (Sutherland et al., 2023). Dies lässt sich im Schulalltag konkret dadurch umsetzen, dass Lehrpersonen im direkten Austausch nach beruflichen oder persönlichen Anforderungen der Eltern fragen und ihr Handeln bewusst an diese Umstände anpassen (ebd.), etwa indem sie Termine flexibel gestalten oder alternative Kommunikationswege anbieten.

Ein vertieftes Verständnis elterlicher Perspektiven kann zudem durch kooperativ gestaltete Austauschformate gefördert werden, in denen Eltern nicht nur ihre Sichtweisen einbringen, sondern auch aktiv an der Planung und Umsetzung beteiligt sind, etwa wenn sie Themen vorschlagen, Inhalte mitgestalten oder Sequenzen moderieren. Dadurch werden zugleich elterliche Kompetenzen sichtbar und anerkannt. Auch Elterngespräche bieten Lehrpersonen die Möglichkeit, Perspektiven und Lebensrealitäten der Eltern zu verstehen, ihre Expertise anzuerkennen, sichtbar zu machen und gezielt zu nutzen. Damit dieses Potenzial entfaltet werden kann, sollten alltagsbezogene Beobachtungen und Erfahrungen der Eltern aktiv erfragt, aufgenommen und systematisch in schulische Förderprozesse einbezogen werden.

Gezielte Impulssetzung im Schulalltag

Beziehungsorientierte Kooperation entsteht nicht allein durch umfassende Programme, sondern vor allem durch gezielte Impulse im Schulalltag. Lehrpersonen können diese anstossen, etwa durch informelle Austauschformate oder durch das aktive Nachvollziehen elterlicher Lebensrealitäten und deren Berücksichtigung im pädagogischen Handeln. Solche positiven Veränderungen in einem Bereich können Impulse setzen, die weitere Faktoren positiv beeinflussen und sich auf andere Ebenen der Kooperation übertragen. Dadurch kann langfristig eine nachhaltige beziehungsorientierte Kooperationspraxis aufgebaut werden, die ressourcenschonend ist und sich im schulischen Alltag umsetzen lässt. Damit Lehrpersonen solche Prozesse anstossen können, benötigen sie institutionelle Unterstützung vonseiten der Schule, die ihnen erlaubt geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen und gezielt beziehungsfördernde Impulse zu setzen.

6.3.3 Institutionelle Bedingungen der Schule für beziehungsorientierte Kooperation

Institutionelle Absicherung und Gestaltung beziehungsorientierter Kooperation

Eine langfristig wirksame beziehungsorientierte Kooperation erfordert institutionelle Bedingungen und ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein für Kooperation, das im Schulalltag verankert ist. Kooperation sollte dabei als gemeinschaftliche Aufgabe des pädagogischen Teams verstanden werden und nicht als Zusatzaufgabe einzelner Lehrpersonen oder als delegierbare Verantwortung an externe Fachpersonen. Institutionelle Verankerung durch Schulen bedeutet jedoch nicht, dass zusätzliche formelle Austauschformate geschaffen werden sollten. Entscheidend ist vielmehr, dass Schulen institutionelle Bedingungen schaffen, die informelle Austauschformate und weitere gezielte beziehungsfördernde Impulse im Schulalltag ermöglichen. Damit Lehrpersonen beziehungsfördernde Impulse gezielt in ihren Berufsalltag integrieren können, sollten Schulen deren Umsetzung organisatorisch unterstützen und zugleich ausreichende zeitliche Ressourcen bereitstellen. Ergänzend sollten sie gezielte Weiterbildungsangebote anbieten, um Lehrpersonen in der Gestaltung beziehungsorientierter Kooperation zu stärken. Ebenso sollte vonseiten der Schule sichergestellt werden, dass Lehrpersonen Zugang zu evidenzbasierten Informationen und aktuellen fachlichen Erkenntnissen haben, um sowohl dem von Eltern geäußerten Bedürfnis nach Beratung und Orientierung gerecht zu werden als auch ihre kooperationsbezogenen Kompetenzen nachhaltig zu stärken. Darüber hinaus können internationale Befunde wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf in Schulen liefern. Ihre Umsetzung sollte jedoch stets an die jeweiligen institutionellen Bedingungen und Ressourcen der einzelnen Schulen angepasst werden.

Nach der Diskussion der inhaltlichen Ergebnisse werden nun die methodischen Grundlagen der Arbeit und die zugrunde liegende Forschung kritisch reflektiert, bevor anschliessend ein Ausblick auf zukünftige Forschung erfolgt.

6.4 Methodenkritik und Limitationen

Das Konzept der schulischen Inklusion fordert dazu auf, die individuellen Voraussetzungen aller Kinder unabhängig von Entwicklungsstand, sozialer Herkunft oder formal festgestelltem besonderem Bildungsbedarf in den Blick zu nehmen (Lütje-Klose et al., 2024). Inklusion setzt damit auf eine gemeinsame Verantwortung für die Lern- und Entwicklungschancen aller Kinder und rückt kategoriale Unterscheidungen zunehmend in den Hintergrund (ebd.). Zugleich weisen empirische Befunde darauf hin, dass Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf häufig vor zusätzlichen Herausforderungen stehen, die ihre Erfahrungen mit Elternschaft prägen (Eckert, 2002) und die emotionale Verarbeitung sowie kooperative Prozesse beeinflussen können (Ulrich & Bauer, 2003). Eine differenzierte Betrachtung der Erfahrungen von Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf erscheint daher trotz des inklusiven Anspruchs der Forschung sinnvoll und erkenntnisfördernd, um die spezifischen Bedingungen gelingender Kooperation im sonderpädagogischen Kontext zu erfassen.

Die Literaturrecherche dieser Arbeit zeigt, dass ein Grossteil der verfügbaren Studien primär auf kindbezogene Wirkungen der Kooperation fokussiert, während die Beziehungsdimension zwischen

Eltern und Lehrpersonen bisher kaum als eigenständiger Untersuchungsgegenstand berücksichtigt wird. Zudem sind empirische Befunde zur Kooperation im sonderpädagogischen Kontext rar, wie Thümmler (2023) bestätigt. Diese begrenzte Forschungslage stellt eine zentrale Limitation dar, da sie die Möglichkeit systematischer Vergleiche einschränkt. Zugleich machte sie eine vertiefte und differenzierte Analyse der verfügbaren Studien notwendig, um zentrale beziehungsorientierte Aspekte sichtbar zu machen.

Hinzu kommt, dass selbst bei gezielter und systematischer Literaturrecherche nicht ausgeschlossen werden kann, dass relevante Studien aufgrund uneinheitlicher Begrifflichkeiten oder begrenzter Datenbankabdeckung unberücksichtigt bleiben. Dies zeigt sich exemplarisch an der Studie von Erzinger und Disler (2015), die durch einen externen Hinweis identifiziert werden konnte. Der Fall verdeutlicht, dass auch relevante Arbeiten in wissenschaftlichen Datenbanken nicht immer erfasst und daher bei systematischen Literaturrecherchen übersehen werden können. Zugleich wird dadurch die Relevanz ergänzender Recherchestrategien deutlich.

Auch bei der inhaltlichen Analyse ist zu berücksichtigen, dass die Einordnung zentraler Wirkfaktoren darauf beruht, dass diese entweder wiederholt einzeln oder häufig mit anderen Kategorien co-codiert wurden. Dieses Vorgehen erlaubt eine Einschätzung zentraler Zusammenhänge, lässt jedoch offen, dass auch weniger häufig oder nicht gemeinsam codierte Faktoren für die beziehungsorientierte Kooperation von Bedeutung sein können.

Die analysierten Studien stammen aus unterschiedlichen Ländern mit verschiedenen Bildungs- und Unterstützungssystemen (USA, England, Australien, Schweiz, Südafrika, Israel), die jeweils durch nationale Rahmenbedingungen, rechtliche Strukturen sowie kulturelle Verständnisse von Elternschaft, Inklusion und Kooperation geprägt sind. Vor diesem Hintergrund bleibt offen, inwieweit die in diesen Kontexten erprobten Interventionen auf das Schweizer Bildungssystem übertragbar sind.

Darüber hinaus zeigen sich in mehreren der analysierten Studien methodische Limitationen, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Einige Studien verfügen lediglich über kleine Stichproben, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse limitiert. In den meisten Studien erfolgte die Ergebniserhebung kurzfristig, teilweise unmittelbar nach Abschluss der Intervention, sodass Aussagen zur Nachhaltigkeit der Effekte nur eingeschränkt möglich sind. Zudem zeigt sich in manchen Studien eine unzureichende Transparenz bei der Beschreibung von Abläufen oder Angaben zu den beteiligten Kindern, was die Vergleichbarkeit und die inhaltliche Einordnung der Studien erschwert. Auffällig ist zudem, dass vier der ausgewerteten Studien (Broomhead, 2013; Greenbank, 2023; Murray et al., 2008; Patterson et al., 2009) ausschliesslich die Perspektive der Lehrpersonen berücksichtigt, ohne die Sicht der Eltern systematisch einzubeziehen, während in einer Studie (Amod, 2020) lediglich die Elternperspektive berücksichtigt wurde. Auch blieb in mehreren Fällen die professionelle Rolle der befragten Lehrpersonen (allgemeinpädagogische Lehrpersonen versus SHP) unklar, was einerseits die Interpretation der Ergebnisse erschwert und andererseits die Übertragbarkeit der Befunde einschränkt. Nur in vier Studien (Greenbank, 2023; Mereoiu et al., 2016; Murray et al., 2008; Patterson et al., 2009) bezog sich die Stichprobe explizit auf SHP oder auf Personen, die sich in der Ausbildung zu diesem Berufsfeld befanden.

Die Analyse hat ferner gezeigt, dass der Begriff *Kooperation* häufig unspezifisch bleibt und Teilaspekte wie *Beziehung* und *Kommunikation* nur selten präzise gefasst oder implizit mitgeführt werden. Diese begriffliche Unschärfe erschwert eine inhaltlich klare Einordnung der Befunde und kann dazu führen, dass theoretisch relevante Beziehungsaspekte in den Studien nicht ausreichend differenziert erfasst werden.

Zudem zeigt sich, dass in der sonder- und allgemeinpädagogischen Forschung und Fachliteratur teilweise auf ältere Befunde zurückgegriffen werden muss, was die Aktualität und Anschlussfähigkeit einiger Ergebnisse einschränkt. Frühere Einschätzungen, etwa zur Förderung von Kontakten innerhalb der Elternschaft (Kern et al., 2012), lassen sich vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und digitaler Entwicklungen neu bewerten.

Insgesamt sind die abgeleiteten Ergebnisse vor dem Hintergrund der konzeptionellen und methodischen Limitationen dieser Arbeit und der eingeschlossenen Studien zu interpretieren.

6.5 Forschungsausblick und Schlussfolgerung

Obwohl der Fokus dieser Arbeit auf den Beziehungsprozessen zwischen Lehrpersonen und Eltern im Rahmen der Kooperation liegt, bleibt das Ziel aller kooperativen Prozesse die bestmögliche Entwicklung des Kindes. Bislang ist jedoch wenig darüber bekannt, welche spezifischen Elemente der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern positiv auf die kindliche Entwicklung wirken. Erste Hinweise auf relevante Aspekte liefern metaanalytische Befunde aus dem allgemeinpädagogischen Bereich (Smith et al., 2020); für den sonderpädagogischen Kontext steht eine vergleichbare systematische Untersuchung jedoch noch aus. Zukünftige Forschung sollte daher die Beziehungsprozesse zwischen Lehrpersonen und Eltern im Rahmen der Kooperation als eigenständigen Untersuchungsgegenstand stärker in den Mittelpunkt rücken, insbesondere im sonderpädagogischen Kontext. Kooperation ist dabei nicht lediglich als Mittel zur Förderung kindlicher Entwicklung zu verstehen, sondern als eigenständiger pädagogischer Entwicklungs- und Gestaltungsbereich. Zugleich erscheint es sinnvoll, diesen eigenständigen Untersuchungsgegenstand durch eine parallele Betrachtung möglicher Effekte auf die kindliche Entwicklung zu ergänzen, wie dies etwa in den Studien von Amod (2020) und Sheridan et al. (2012) umgesetzt wurde.

Ebenso erscheint eine konzeptionelle Fassung des Begriffs *Kooperation* notwendig, da seine uneinheitliche Verwendung sowohl die Vergleichbarkeit als auch die empirische Untersuchung erschwert (Sacher, 2022). Darüber hinaus sollten zentrale Teilaspekte der Kooperation wie *Beziehung* und *Kommunikation* künftig ebenfalls konzeptionell gefasst und theoretisch präzisiert werden. Zugleich unterstreicht die Analyse der Studien die Notwendigkeit, künftige Forschungsarbeiten mit robusteren Studiendesigns, transparent dokumentierten Abläufen und einer systematischen Einbeziehung der Perspektiven von Lehrpersonen, Eltern und Kindern zu gestalten.

Darüber hinaus sollte künftig verstärkt untersucht werden, inwiefern die in verschiedenen Bildungssystemen gewonnenen Erkenntnisse und Interventionen auf andere nationale Kontexte, insbesondere auf das Schweizer Bildungssystem, übertragbar sind. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Arbeit erscheint es zudem wesentlich, die identifizierten Wirkfaktoren und kontextuellen Bedingungen beziehungsorientierter Kooperation in der schulischen Praxis gezielt zu überprüfen. Dadurch

liesse sich besser verstehen, ob und in welchem Umfang theoretisch identifizierte Wirkfaktoren und Bedingungen im Schulalltag wirksam sind.

Ergänzend verweisen einzelne Studien auf innovative Forschungs- und Ausbildungsansätze, die das Potenzial haben, die Perspektiven von Eltern stärker einzubeziehen und kooperative Haltungen nachhaltig zu fördern. In der Studie von Patterson et al. (2009) entwickelten Eltern selbst zentrale Aussagen für eine schriftliche Prä-/Post-Erhebung, was ein Beispiel dafür ist, wie partizipative Elemente Forschung stärker mit der Lebensrealität von Eltern verknüpfen können. Darüber hinaus zeigen Broomhead (2013) und Murray et al. (2008), dass elterliche Perspektiven in der Aus- und Weiterbildung durch externe Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf stellvertretend eingebracht werden können, auch ohne bestehende schulische Kooperationsbeziehungen. Während Broomhead (2013) elterliche Erfahrungsberichte nutzt, integrieren Murray et al. (2008) Eltern als Co-Dozierende in Ausbildungskurse und schaffen dadurch authentische Lerngelegenheiten für angehende Lehrpersonen.

Resümierend zeigt sich, dass beziehungsorientierte Kooperation nicht als ergänzendes Element, sondern als zentraler Bestandteil schulischer Praxis verstanden werden sollte. Dies erfordert eine bewusste und kontinuierliche Gestaltung der Beziehung in der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern im Schulalltag sowie ihre institutionelle Absicherung durch Schulen und in der Professionalisierung von Lehrpersonen. Damit rückt die Beziehung als verbindendes Element der Kooperation in den Mittelpunkt. Sie bildet nicht nur die Grundlage gelingender Kooperation, sondern wirkt zugleich als wesentliche Voraussetzung für positive Entwicklungs- und Lernprozesse der Kinder. Diese Perspektive greift O'Bryon (2021) auf, deren Aussage bereits den Ausgangspunkt dieser Arbeit bildete: „Children thrive when their parents and teachers partner to support their learning and development“.

7 Literaturverzeichnis

- Adams, K. S. & Christenson, S. L. (2000). Trust and the family-school relationship: Examination of parent-teacher differences in elementary and secondary grades. *Journal of School Psychology, 38*(5), 477–497. [https://doi.org/10.1016/S0022-4405\(00\)00048-0](https://doi.org/10.1016/S0022-4405(00)00048-0)
- Altmann, T. & Roth, M. (2013). The Evolution of Empathy: From Single Components to Process Models. In C. Mohiyeddini, M. Eysenck & S. Bauer (Hrsg.), *Psychology of Emotions* (S. 171–188). New York: Nova Science Publishers.
- Altmann, T. & Roth, M. (2014). *Mit Empathie arbeiten – gewaltfrei kommunizieren: Praxistraining für Pflege, Soziale Arbeit und Erziehung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Amod, Z. (2020). A teacher-family consultation approach to school-based intervention and support. *International Journal of Disability, Development and Education, 69*(3), 1017–1031. <https://doi.org/10.1080/1034912X.2020.1749238>
- Ansmann, L., Flickinger, T. E., Barello, S., Kunneman, M., Mantwill, S., Quilligan, S., ... & Aelbrecht, K. (2014). Career development for early career academics: Benefits of networking and the role of professional societies. *Patient Education and Counseling, 97*(1), 132–134. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.06.013>
- Azad, G. F., Marcus, S. C. & Mandell, D. S. (2020). Partners in school: Optimizing communication between parents and teachers of children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Education and Psychological Consultation, 31*(4), 438–462. <https://doi.org/10.1080/10474412.2020.1830100>
- Baumert, J. & Kunter, M. (2006). Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 9*(4), 469–520.
- Best, L. (2023). *Professionelle Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Betz, T. (2015). *Das Ideal der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Kritische Fragen an eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und Familien*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. <https://doi.org/10.25656/01:11829>

- Betz, T., Bischoff-Pabst, S., Eunicke, N. & Menzel, B. (2019). *Kinder zwischen Chancen und Barrieren. Forschungsbericht 1. Zusammenarbeit zwischen Kita und Familie: Perspektiven und Herausforderungen*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. <https://doi.org/10.25656/01:20580>
- Broomhead, K. (2013). 'You cannot learn this from a book': Pre-service teachers developing empathy towards parents of children with Special Educational Needs (SEN) via parent stories. *European Journal of Special Needs Education*, 28(2), 173–186. <https://doi.org/10.1080/08856257.2013.778109>
- Cusin, C. & Grossenbacher, S. (Hrsg.). (2001). *Im Schnittpunkt der Veränderungen: Die Beziehung Schule – Familie in der Schweiz* (Trendbericht Nr. 4). Aarau: SKBF / CSRE.
- Department of Basic Education. (2014). *Policy on screening, identification, assessment and support (SIAS)*. Pretoria: Department of Basic Education. Verfügbar unter: <https://www.education.gov.za>
- Dusolt, H. (2001). *Elternarbeit: Ein Leitfaden für den Vor- und Grundschulbereich*. Weinheim: Beltz.
- Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute: Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung: Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind* (2., unveränderte Aufl.). Hamburg: Kovač.
- Eckert, A., Sdogé, A. & Kern, M. (2012). Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 57(1), 76–90.
- Epstein, J. L. (1987). Toward a theory of family-school connections: Teacher practices and parent involvement. In K. Hurrelmann, F. Kaufmann & F. Lösel (Hrsg.), *Social interventions: Potential and constraints* (S. 121–136). New York: De Gruyter.
- Epstein, J. L. (2009). *School, family, and community partnerships: Your handbook for action* (3rd ed.). Thousand Oaks, California: Corwin Press.
- Erzinger, B. & Disler, S. (2015). *Familienklassenzimmer (FKZ) der Volksschule Kriens: Evaluationsbericht*. Berner Fachhochschule, Soziale Arbeit.

- Fefer, S. A., Hieneman, M., Virga, C., Thoma, A. & Donnelly, M. (2020). Evaluating the effect of positive parent contact on elementary students' on-task behavior. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 22(4), 234–245. <https://doi.org/10.1177/1098300720908009>
- Garbacz, S. A., Beattie, T., Novotnak, T., Kurtz-Nelson, E., Zahn, M., Yim-Dockery, H., ... & Jordan, P. (2020). Examining the efficacy of conjoint behavioral consultation for middle school students with externalizing behavior problems. *Behavioral Disorders*, 46(1), 3–17. <https://doi.org/10.1177/0198742919888844>
- Greenbank, A. (2023). "Now I feel that the parents are partners and not enemies": Training pre-service teachers to work in partnership with parents of students with disabilities. *School Community Journal*, 33(2), 97–113.
- Greuel, N. (2016). *Kommunikation für Lehrkräfte: Beratung – Konflikte – Teamarbeit – Moderation*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Herriger, N. (2020). *Empowerment in der Sozialen Arbeit: Eine Einführung* (6., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hillmayr, D., Täschner, J., Brockmann, L. & Holzberger, D. (2021). *Elternbeteiligung im schulischen Kontext. Potenzial zur Förderung des schulischen Erfolgs von Schülerinnen und Schülern*. Münster: Waxmann. <https://doi.org/10.31244/9783830993667>
- Hoover-Dempsey, K., Walker, J., Sandler, H., Whetsel, D., Green, C., Wilkins, A. & Closson, K. (2005). Why do parents become involved? Research findings and implications. *The Elementary School Journal*, 106, 106–130. <https://doi.org/10.1086/499194>
- Kalev, A., Dobbin, F. & Kelly, E. (2006). Best practices or best guesses? Assessing the efficacy of corporate affirmative action and diversity policies. *American Social Review*, 71, 589–617.
- Kern, M., Sdogé, A. & Eckert, A. (2012). Die Sicht der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf auf die Zusammenarbeit mit den heilpädagogischen Fachpersonen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18(10), 36–42.
- Kiessl, H. (2019). *Systemische Ansätze in der Heilpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Koch, K. & Ellinger, S. (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: Eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe.

- Lütje-Klose, B., Wild, E., Grüter, S., Gorges, J., Neumann, P., Papenberg, A. & Goldan, J. (2024). *Kooperation in inklusiven Schulen: Ein Praxishandbuch zur Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams und mit Eltern*. Bielefeld: Transcript.
- Lütje-Klose, B. & Willenbring, M. (1999). Möglichkeiten der Unterstützung kooperativer Prozesse in Teams von Regelschullehrerin und Sonderpädagogin aus systemischer Sicht. *Behindertenpädagogik*, 38(1), 2–31.
- Mereoiu, M., Abercrombie, S. & Murray, M. (2016). One step closer: Connecting parents and teachers for improved student outcomes. *Cogent Education*, 3(1).
<https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1243079>
- Minke, K., Sheridan, S., Kim, E., Ryoo, J. H. & Koziol, N. (2014). Congruence in parent-teacher relationships. *The Elementary School Journal*, 114, 527–546. <https://doi.org/10.1086/675637>
- Murray, M., Curran, E. & Zellers, D. (2008). Building parent/professional partnerships: An innovative approach for teacher education. *The Teacher Educator*, 43(2), 87–108.
<https://doi.org/10.1080/08878730701838819>
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2019). *The science of effective mentorship in STEMM*. Washington, DC: The National Academies Press.
<https://doi.org/10.17226/25568>
- Neuenschwander, M. P., Balmer, T., Gasser-Dutoit, A., Goltz, S., Hirt, U., Ryser, H. & Wartenweiler, H. (2005). *Schule und Familie: Was sie zum Schulerfolg beitragen*. Bern: Haupt.
- O'Bryon, E. (2021, 5. Januar). *The importance of parent-teacher relationships*. Verfügbar unter:
<https://www.familyengagementlab.org>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 2021(372), n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Patterson, K. B., Webb, K. W. & Krudwig, K. M. (2009). Family as faculty parents: Influence of teachers' beliefs about family partnerships. *Preventing School Failure*, 54, 41–50.
<https://doi.org/10.3200/PSFL.54.1.41-50>

- Ray, J. A., Pewitt-Kinder, J. & George, S. (2009). Partnering with families of children. *YC Young Children*, 64(5), 16–22.
- Sacher, W. (2006). Elternhaus und Schule: Bedingungsfaktoren ihres Verhältnisses, aufgezeigt an der bayerischen Studie vom Sommer 2004. *Bildung und Erziehung*, 59(3), 303–322.
- Sacher, W. (2009). Elternarbeit – Partnerschaft zwischen Schule und Familie. In S. Blömeke, T. Bohl, L. Haag, G. Lang-Wojtasik & W. Sacher (Hrsg.), *Handbuch Schule: Theorie – Organisation – Entwicklung* (S. 519–526). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Sacher, W. (2022). *Kooperation zwischen Schule und Eltern – Nötig, machbar, erfolgreich! Grundlagen, Forschungsstand und praktische Gestaltung* (3., vollständig überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Schneiderberg, C., Steinhardt, I. & Wieczorek, O. (2022). *Qualitative und quantitative Inhaltsanalyse: Digital und automatisiert: Eine anwendungsorientierte Einführung mit empirischen Beispielen und Softwareanwendungen*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (Hrsg.). (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (Hrsg.). (2021). *Terminologische Handreichung für künftige Rechtssetzungsprojekte im Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. März 2021 verabschiedet*. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.
- Sheridan, S. M., Bovaird, J. A., Glover, T. A., Garbacz S. A., Witte, A. & Kwon, K. (2012). A randomized trial examining the effects of conjoint behavioral consultation and the mediating role of the parent-teacher-relationship. *School Psychology Review*, 41(1), 23–46.
<https://doi.org/10.1080/02796015.2012.12087374>

- Sheridan, S. M., Smith, T. E., Kim, E. M., Beretvas, S. N. & Park, S. (2019). A meta-analysis of family-school interventions and children's social-emotional functioning: Moderators and components of efficacy. *Review of Educational Research*, 89(2), 296–332.
<https://doi.org/10.3102/0034654318825437>
- Smith, T. E., Holmes, S. R., Romero, M. E. & Sheridan, S. M. (2022). Evaluating the effects of family-school engagement interventions on parent-teacher relationships: A meta-analysis. *School Mental Health: A Multidisciplinary Research and Practice Journal*, 14(2), 278–293. <https://doi.org/10.1007/s12310-022-09510-9>
- Smith, T. E. & Sheridan, S. M. (2019) The effects of teacher training on teachers' family-engagement practices, attitudes, and knowledge: A meta-analysis. *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 29(2), 128–157.
<http://doi.org/10.1080/10474412.2018.1460725>
- Smith, T. E., Sheridan, S. M., Kim, E. M., Beretvas, S. M. & Park, S. (2020). The effects of family-school partnership interventions on academic and social-emotional functioning: A meta-analysis exploring what works for whom. *Educational Psychology Review*, 32(2), 511–544.
<https://doi.org/10.1007/s10648-019-09509-w>
- Sodogé, A. & Eckert, A. (2007). Kooperation mit den Eltern – ein Hindernislauf? Zehn mögliche Kooperationshindernisse und die Suche nach Lösungsansätzen – Spielregeln und ihre Hintergründe verstehen und verändern. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 3, 195–211.
- Sugai, G. & Horner, R. H. (2009). Responsiveness-to-intervention and school-wide positive behavior supports: Integration of multi-tiered system approaches. *Exceptionality*, 17(4), 223–237. <https://doi.org/10.1080/09362830903235375>
- Sutherland, K. S., Wu, E. G., Washington-Nortey, M., McKnight, K. W., McLeod, B. D. & Conroy, M. A. (2023). Caregiver and teacher perspectives on home–school partnerships within a Tier 2 intervention. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 31(3), 219–232.
<https://doi.org/10.1177/10634266221130053>
- Syeda, N. & Bruck, S. (2022). We are in the same page! Strengthening parent-teacher partnerships through Autism-Focused training workshops. *School Community Journal*, 32(1), 225–244.

- Thümmler, R. (2020). Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 65(2), 120–121.
- Thümmler, R. (2023). Zwischen Anerkennung und Marginalisierung: Perspektiven von Lehrkräften der Förderschule auf die Zusammenarbeit mit Eltern aus benachteiligten Lebenslagen. In M. Hoffmann, T. Hoffmann, L. Pfahl, M. Rasell, H. Richter, R. Seebo, M. Sonntag & J. Wagner (Hrsg.), *Raum. Macht. Inklusion. Inklusive Räume erforschen und entwickeln* (S. 237–244). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/5993-27>
- Tucker, V. & Schwartz, I. (2013). Parents' perspectives of collaboration with school professionals: Barriers and facilitators to successful partnerships in planning for students with ASD. *School Mental Health*, 5(1), 3–14. <https://doi.org/10.1007/s12310-012-9102-0>
- Ulrich, M. E. & Bauer, A. M. (2003). Levels of awareness: A closer look at communication between parents and professionals. *Teaching Exceptional Children*, 35(6), 20–24.
- U.S. Department of Education. (2000). *A guide to the individualized education program*. Verfügbar unter: <https://www.ed.gov>
- Villiger, C., Schuler, N. & Hostettler, A. (2020). Formen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern und Möglichkeiten elterlicher Mitwirkung in der Deutschschweiz: Eine umfassende Analyse der kantonalen Grundlagen. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 42(3), 733–748. <https://doi.org/10.24452/sjer.42.3.16>
- Wagner Lenzin, M. (2007). *Elternberatung: Die Bedeutung von Beratung in Bewältigungsprozessen bei Eltern mit ihrem Kind mit Behinderung*. Bern: Haupt.
- Weiss, H. (2023). Sich-Einlassen mit dem "Fremden" im Anderen und im Eigenen: Eine Grundlage der Arbeit mit Familien in Armut und Benachteiligung. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Elternarbeit und Behinderung: Partizipation – Kooperation – Inklusion* (2., überarbeitete Aufl., S. 65–80). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wetterich, C. & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften: Eine praxisorientierte Einführung*. Opladen: Barbara Budrich.
- Wild, E. (2003). Einbeziehung des Elternhauses durch Lehrer: Art, Ausmass und Bedingungen der Elternpartizipation aus der Sicht von Gymnasiallehrern. *Zeitschrift für Pädagogik*, 49(4), 513–533. <https://doi.org/10.25656/01:3890>

Wild, E. & Lorenz, F. (2010). *Elternhaus und Schule*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Wild, E. & Lütje-Klose, B. (2017). Schulische Elternarbeit als essenzielles Gestaltungsmoment inklusiver Beschulung. In B. Lütje-Klose, S. Miller, S. Schwab & B. Streese (Hrsg.), *Inklusion: Profile für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Theoretische Grundlagen, empirische Befunde – Praxisbeispiele. Beiträge zur Bildungsforschung* (Band 2, S. 129–139). Münster: Waxmann.

Wolf, K. (2006). Wie wirken pädagogische Interventionen? *Jugendhilfe*, 44(6), 294–301.

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

<i>Abbildung 1. Modell der überlappenden Einflussbereiche</i>	5
<i>Abbildung 2. Bewertung wichtiger Gelingensbedingungen der Kooperation</i>	13
<i>Abbildung 3. Codierungen in partizipativen Lernformaten</i>	36
<i>Abbildung 4. Codierungen in beratenden Formaten</i>	36
<i>Abbildung 5. Phasen des Empathie-Prozessmodells (EPM)</i>	42
<i>Abbildung 6. Prisma Flussdiagramm</i>	78
<i>Tabelle 1 Kriterienkatalog gelingender Kooperation</i>	14
<i>Tabelle 2 Übersicht der 18 Kategorien mit Definitionen und Ankerbeispielen</i>	71
<i>Tabelle 3 Englischsprachige Suchbegriffe und -kombinationen</i>	76
<i>Tabelle 4 Deutschsprachige Suchbegriffe und -kombinationen</i>	76
<i>Tabelle 5 Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche und der rückwärtsgerichteten Zitatsuche</i>	77
<i>Tabelle 6 Übersicht zu Interventionsformat und -fokus, Methodik, Aufbau und Effekten der eingeschlossenen Studien</i>	79

Anhang 1 Glossar

Das Glossar enthält zentrale Begriffe, die unverändert aus der Literatur übernommen wurden (z. B. besonderer Bildungsbedarf). Weitere Begriffe wurden entweder auf Basis einschlägiger Quellen präzisiert (z. B. Intervention) oder als Arbeitsdefinitionen eingeführt, insbesondere dann, wenn keine einheitliche Definition (z. B. prozessuale Bedingungen) vorliegt oder die Begriffe allgemein gebräuchlich sind (z. B. Kind).

Authentische Lerngelegenheiten

In dieser Arbeit bezieht sich der Begriff *authentische Lerngelegenheiten* auf spezifische Ausprägungen partizipativer Lernformate, bei denen elterliche Perspektiven durch externe Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf stellvertretend eingebracht werden. Sie ermöglichen reale Einblicke in elterliche Perspektiven, ohne dass bestehende schulische Kooperationsbeziehungen vorliegen müssen.

Besonderer Bildungsbedarf

Ein *besonderer Bildungsbedarf* liegt vor, wenn Kinder dem Unterricht der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nicht, nur eingeschränkt oder nicht mehr folgen können oder wenn ausgeprägte Schwierigkeiten im Bereich Lernen, Leistungsfähigkeit oder Sozialkompetenz festgestellt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob eine formale Diagnose vorliegt (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren [EDK], 2007).

Beziehung

In Anlehnung an Best (2023) wird die professionelle *Beziehung* zwischen Lehrpersonen und Eltern als persönliche und emotionale Interaktion verstanden, in der sich alle Beteiligten wertgeschätzt fühlen, sodass Offenheit, Vertrauen und Kooperationsbereitschaft entstehen können. In dieser Arbeit wird der Begriff Beziehung darüber hinaus als Qualitätsdimension der Kooperation gefasst, die sich in Merkmalen wie Kommunikation, Empathie, Vertrauen und kooperationsbezogenen Einstellungen ausdrückt.

Beziehungsfördernde Intervention

In dieser Arbeit werden beziehungsfördernde Interventionen als Massnahmen und Handlungsansätze verstanden, die darauf abzielen, die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern zu stärken und die Qualität dieser Beziehung innerhalb der Kooperation zu verbessern.

Darüber hinaus wird der Begriff *beziehungsfördernd* auch auf einzelne Faktoren, Prozesse und Instrumente angewendet, die zur Stärkung und zur Qualität der Beziehung zwischen Schule und Familie beitragen.

Beziehungsorientierte Kooperation

In dieser Arbeit wird *beziehungsorientierte Kooperation* als Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern verstanden, die drei zentrale Merkmale aufweist: (1) gemeinsame Zielverfolgung, (2) wechselseitige Unterstützung im Sinne von Lütje-Klose et al. (2024) sowie (3) eine auf Beziehung

ausgerichtete Gestaltung (Garbacz et al., 2020). Der Begriff dient als Arbeitsbegriff und stellt die Beziehungsgestaltung in der Kooperation in den Mittelpunkt (Minke et al., 2014).

Eltern

Unter *Eltern* werden Mütter und Väter sowie alle sorgeberechtigten oder sonstigen volljährigen Personen verstanden, die längerfristig die Verantwortung für ein Kind übernehmen (Sacher, 2009). Der Begriff wird verwendet, wenn die Akteursebene der Eltern im Vordergrund steht, also die unmittelbare Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern.

Elternbeteiligung

In dieser Arbeit wird *Elternbeteiligung* als Oberbegriff für die aktive Teilnahme von Eltern an der Kooperation verstanden. Der Begriff umfasst auch grammatisch abgeleitete Formen wie *elterliche Beteiligung* oder *Beteiligung der Eltern*.

Empathie

Unter *Empathie* wird ein mitfühlendes, emotional beteiligtes Verstehen verstanden. Sie geht über die kognitive Perspektivübernahme hinaus und beschreibt die affektive Dimension, also ein emotionales Miterleben oder Mitschwingen mit den Gefühlen einer anderen Person (Roth & Altmann, 2014).

Empowerment

Empowerment beschreibt Prozesse der Selbstbefähigung und Selbstbemächtigung, in denen Menschen ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen (wieder)entdecken, ausbauen und für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung nutzen (Herriger, 2020).

Fachpersonen

Der Begriff *Fachpersonen* wird in dieser Arbeit ausschliesslich verwendet, wenn er in der Originalliteratur explizit vorkommt. Er bezeichnet pädagogisch tätige Personen im schulischen Kontext und umfasst sowohl allgemeinpädagogische Lehrpersonen als auch sonderpädagogische Fachpersonen, insbesondere Schulische Heilpädagog:innen (SHP). Wird in der Originalliteratur ausdrücklich von *sonderpädagogischen Fachpersonen* gesprochen, wird diese Bezeichnung übernommen. *Externe Fachpersonen* (z. B. Therapeut:innen, Psycholog:innen, Sozialarbeitende) werden im Text jeweils ausdrücklich als solche bezeichnet.

Familie

Familie bezeichnet ein soziales Beziehungssystem, das auf Nähe, Dauerhaftigkeit und gemeinsamer Lebensgestaltung beruht (Neuenschwander et al., 2005). Er wird in dieser Arbeit verwendet, wenn die Systemebene angesprochen ist, die den Lebenskontext des Kindes beschreibt.

Formal

Der Begriff *formal* bezeichnet in dieser Arbeit Prozesse, Strukturen oder Regelungen, die rechtlich, administrativ oder institutionell festgelegt sind, etwa formale Bildungsabschlüsse oder ein formal festgestellter besonderer Bildungsbedarf.

Formelle Austauschformate

Der Begriff *formelle Austauschformate* bezeichnet etablierte und institutionell verankerte Kommunikationsanlässe zwischen Eltern und Lehrpersonen, die häufig in kantonalen oder schulischen Regelungen festgeschrieben sind. Typische Beispiele für formelle Austauschformate sind Elterngespräche und Elternabende (Sacher, 2006). In dieser Arbeit wird der Begriff *formelle Austauschformate* auf dieser Grundlage präzisiert und im Kontext beziehungsorientierter Kooperation verwendet: In der Regel übernehmen sie eine funktionale und koordinierende Rolle, wobei je nach Gestaltung auch beziehungsfördernde Elemente wie Vertrauen, Offenheit und gegenseitige Wertschätzung berücksichtigt werden können.

Gelingende Kooperation

In dieser Arbeit wird *gelingende Kooperation* als Arbeitsbegriff verwendet und bezeichnet die Gestaltung der Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern, bei der sowohl Prozess- als auch Ergebnisqualität berücksichtigt werden. Der Begriff *gelingend* wird analog auch in verwandten Zusammenhängen verwendet (z. B. *gelingende Beziehung*, *gelingende Beziehungsgestaltung*, *gelingende Kommunikation*, *gelingende Bildungsprozesse*, *Gelingensbedingungen*).

Individualized Education Program (IEP)

Ein *Individualized Education Program (IEP)* ist ein individuell erstellter Bildungsplan für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf, der in öffentlichen Schulen der USA verpflichtend ist. Er wird in Kooperation zwischen Lehrpersonen, Eltern, Schulpersonal und sofern möglich den Kindern selbst entwickelt, um die schulischen Ergebnisse zu verbessern (U. S. Department of Education, 2000).

Informelle Austauschformate

Der Begriff *informelle Austauschformate* bezeichnet Kommunikationsanlässe zwischen Eltern und Lehrpersonen, die nicht zu den etablierten und institutionell verankerten Standardformaten gehören und häufig nicht in kantonalen oder schulischen Regelungen festgehalten sind. Dazu gehören gruppenbezogene informelle Austauschformate wie thematische Elternabende mit gemeinschaftlichen Aktivitäten (Dusolt, 2001) sowie individuelle Formen, wie Anrufe oder kurze Gespräche bei zufälligen Begegnungen (Neuenschwander et al., 2005; Sacher, 2006,). In dieser Arbeit wird der Begriff *informelle Austauschformate* auf dieser Grundlage erweitert und beziehungsorientiert gefasst: Im Gegensatz zu formellen Austauschformaten liegt der Schwerpunkt auf einer persönlicheren Kommunikation, die Vertrauen, Offenheit und gegenseitige Wertschätzung sowie gezielte Unterstützung fördert und damit zur Entwicklung gelingender Beziehungen in der Kooperation beiträgt.

Inklusion

Schulische Inklusion bezeichnet ein pädagogisches Prinzip, das die individuellen Voraussetzungen aller Kinder berücksichtigt, unabhängig von Entwicklungsstand, sozialer Herkunft oder einem formal festgestellten besonderem Bildungsbedarf. Im Mittelpunkt steht eine gemeinsame Verantwortung für die Lern- und Teilhabemöglichkeiten aller Kinder (Lütje-Klose et al., 2024).

Institutionelle Bedingungen

Sodogé und Eckert (2007) verstehen unter *institutionellen Bedingungen* der Kooperation insbesondere Zeit-, Raum- und Personalressourcen. Anknüpfend an diese Perspektive werden institutionelle Bedingungen in dieser Arbeit als organisatorische und personelle Rahmenbedingungen der Institution Schule verstanden, sowohl mit Blick auf den schulischen Alltag als auch auf Ausbildungs- und Weiterbildungskontexte. Dazu zählen beispielsweise die curriculare und organisatorische Verankerung kooperationsbezogener Inhalte sowie die professionellen Zuständigkeiten und Rollenverteilungen.

Intervention

Wolf (2006) beschreibt pädagogische Interventionen als komplexe Handlungen, die auf unterschiedlichen Ebenen wirksam werden können, von individuellen Prozessen über dyadische Beziehungen bis hin zu institutionellen Strukturen. An dieses breite Verständnis anknüpfend wird der Begriff *Intervention* in dieser Arbeit bewusst weit gefasst und synonym zu Massnahmen oder Handlungsansätzen verwendet, die auf beziehungsorientierte Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern abzielen. Interventionen umfassen demnach sowohl zeitlich begrenzte Programme und Trainings als auch alltägliche Kooperationspraktiken in der Schule, die darauf abzielen, die Kooperation zwischen Eltern und Lehrpersonen zu fördern oder zu verändern.

Kinder

Der Begriff Kinder wird in dieser Arbeit als Sammelbezeichnung für alle minderjährigen Schülerinnen und Schüler unabhängig vom konkreten Alter verwendet.

Kontextuelle Bedingungen

In dieser Arbeit werden *kontextuelle Bedingungen* als äussere Einflussfaktoren verstanden, die nicht unmittelbar auf der Beziehungsebene zwischen Eltern und Lehrpersonen liegen, jedoch sowohl deren Qualität als auch die beziehungsorientierte Kooperation mitbestimmen. Zur differenzierten Betrachtung werden *institutionelle* und *prozessuale Bedingungen* unterschieden.

Kooperation

In dieser Arbeit bezieht sich der Begriff *Kooperation* auf die Zusammenarbeit zwischen Schule bzw. Lehrpersonen und Familie bzw. Eltern. Er wird als übergeordneter Begriff verwendet, wenn die drei Merkmale der beziehungsorientierten Kooperation nicht oder nicht eindeutig erfüllt sind.

Lehrpersonen

Der Begriff *Lehrpersonen* wird in dieser Arbeit in zwei unterschiedlichen Kontexten verwendet. Einerseits dient er als Sammelbegriff, wenn in den analysierten Studien oder in der herangezogenen Literatur keine klare Differenzierung zwischen allgemeinpädagogischen Lehrpersonen und SHP vorgenommen wird, sowie wenn in der Originalliteratur ausdrücklich von Lehrpersonen die Rede ist. Wird in den Studien differenziert, wird im Text entsprechend zwischen allgemeinpädagogischen Lehrpersonen und SHP unterschieden.

Andererseits wird der Begriff *Lehrpersonen* vorwiegend in praxisorientierten Kapiteln (z. B. den Praxisimplikationen) verwendet, um beide Berufsgruppen gemeinsam anzusprechen. Diese Verwendung dient der sprachlichen Vereinfachung und betont die gemeinsame Verantwortung beider Professionen für die Gestaltung beziehungsorientierter Kooperation.

Partizipative Lernformate

In dieser Arbeit werden unter *partizipativen Lernformaten* Aus- und Weiterbildungsformate verstanden, in denen Eltern direkt in den Lernprozess von (angehenden) Lehrpersonen oder SHP einbezogen werden. Der Grad der Partizipation variiert zwischen dialogischen Formaten mit wechselseitigem Austausch und solchen, in denen elterliche Perspektiven exemplarisch eingebracht werden.

Perspektivenübernahme

Perspektivenübernahme bezeichnet den bewussten Wechsel der Sichtweise, bei dem die Lebensrealität einer anderen Person kognitiv nachvollzogen und anerkannt wird. Im Unterschied zur Empathie bleibt sie auf die kognitive Dimension beschränkt und umfasst ein verstandesmässiges Nachvollziehen der Sichtweise und Gefühle einer anderen Person, ohne emotionales Miterleben (Roth & Altmann, 2014).

Prozessuale Bedingungen

In dieser Arbeit beziehen sich *prozessuale Bedingungen* auf Abläufe, Gestaltungsformen und Prozesse beziehungsfördernder Interventionen, etwa die gemeinsame Zielentwicklung, Entscheidungsfindung sowie die Abstimmung von Strategien zur Unterstützung der Kinder.

Schulische Heilpädagog:in (SHP)

Der Begriff *SHP* bezeichnet Fachpersonen mit einer spezialisierten Ausbildung, die zur Abklärung und Diagnose erschwerter Lern- und Entwicklungsbedingungen sowie zur Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht und Förderung befähigt. Die Tätigkeit erfolgt in Kooperation mit Lehrpersonen, Eltern und weiteren Fachpersonen des schulischen Umfelds (EDK, 2021).

Schulisches Standortgespräch (SSG)

Das *Schulische Standortgespräch (SSG)* dient der gemeinsamen Standortbestimmung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf unter Einbezug der am Lern- und Erziehungsprozess Beteiligten und bildet die Grundlage für die Festlegung von Förderzielen und sonderpädagogischen Massnahmen im Rahmen der Förderplanung (EDK, 2021).

Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit bezeichnet die Erfahrung und die Erwartung einer Person, aufgrund eigener Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressourcen wirksam handeln und gewünschte Ziele erreichen zu können (Herriger, 2020).

Sonderschulen

Sonderschulen sind spezialisierte Einrichtungen der obligatorischen Schulstufe für Kinder und Jugendliche mit ausgewiesenem Anspruch auf verstärkte Massnahmen (EDK, 2007).

Vertrauen

Vertrauen wird als emotionale Grundlage kooperativer Beziehungen verstanden. Es entsteht, wenn Eltern und Lehrpersonen ihre Erwartungen, Wahrnehmungen und Ziele transparent austauschen und aufeinander abstimmen (Neuenschwander, 2005).

Anhang 2 Kategoriensystem mit Definition und Ankerbeispielen

Tabelle 2

Übersicht der 18 Kategorien mit Definitionen und Ankerbeispielen aus den analysierten Studien

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel mit Quellenangabe
Rolle und Haltung der Eltern in der Kooperation		
Eltern als Ressource	Diese Kategorie erfasst Aussagen, in denen Eltern Wissen, Erfahrungen, Haltungen oder Kompetenzen in die Kooperation einbringen oder potenziell einbringen könnten. Berücksichtigt werden sowohl Selbstbeschreibungen der Eltern als auch Zuschreibungen von Lehrpersonen, die Eltern als Ressource wahrnehmen oder in Frage stellen.	„Die Kommentare in der Fokusgruppe nach der Intervention würdigten das Wissen, das sie [die Eltern] in die Partnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonen einbringen [...]“ (Murray et al., 2008, S. 99).
Eltern als gleichberechtigte Akteur:innen	Diese Kategorie erfasst Aussagen, in denen Eltern als gleichberechtigte Akteur:innen im schulischen Bildungsprozess wahrgenommen oder reflektiert werden. Berücksichtigt werden sowohl Selbstbeschreibungen der Eltern als auch Zuschreibungen von Lehrpersonen, die Eltern als aktive Beteiligte der Kooperation und nicht als passive Empfänger:innen von Informationen oder Entscheidungen darstellen.	„Ich habe durch all das gelernt, wie wichtig es ist, dass Eltern und Fachpersonen gleichberechtigt sind“ (Murray et al., 2008, S. 101).
Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides (Eltern)	Diese Kategorie erfasst Aussagen, in denen Eltern ein Bewusstsein für die Bedeutung von Kooperation, eine aktive Bereitschaft dazu oder beides zeigen. Im Fokus steht ihre Haltung zur Kooperation, die sich sowohl in bewussten Einsichten als auch durch konkrete Bereitschaft zur Beteiligung ausdrücken kann. Berücksichtigt werden sowohl Selbstzuschreibungen der Eltern als auch Zuschreibungen durch Lehrpersonen. Eingeschlossen sind dabei sowohl befürwortende als auch einschränkende oder ablehnende Haltungen zur Kooperation.	„Viele Eltern haben im Familienklassenzimmer die Erkenntnis gewonnen, dass sie dem Austausch mit der Lehrperson mehr Aufmerksamkeit geben wollen“ (Erzinger & Disler, 2015, S. 20).

<p>Empowerment der Eltern</p>	<p>Diese Kategorie erfasst ausschliesslich Selbstbeschreibungen der Eltern, in denen sie ein gestärktes Selbstbild in ihrer Rolle innerhalb der Kooperation ausdrücken. Dies zeigt sich etwa durch gesteigertes Selbstvertrauen, wahrgenommene Selbstwirksamkeit oder Handlungskompetenz insbesondere im Austausch mit Lehrpersonen oder bei Bildungsentscheidungen. Berücksichtigt werden auch Aussagen über Unsicherheit, mangelndes Empowerment oder ein defizitäres Selbstbild, sofern diese die eigene Rolle in der Kooperation betreffen.</p>	<p>„Ich bin jetzt die Elternmentorin, also sehe ich die Sache von einer anderen Seite und helfe Familien, die diese Art von Erfahrung [mit sonderpädagogischen Unterstützungsprozessen] vielleicht noch nicht gemacht haben“ (Mereoiu et al., 2016, S. 7).</p>
<p>Kindbezogene Rolle und Haltung der Eltern</p>		
<p>Kindbezogenes Engagement und Fürsorge</p>	<p>Diese Kategorie erfasst Aussagen, in denen Eltern durch emotionale Zuwendung oder aktives Handeln das Wohl ihres Kindes im schulischen Kontext unterstützen. Entscheidend ist, dass das Handeln primär auf das Wohl des Kindes ausgerichtet ist und nicht auf die Kooperation mit der Schule. Berücksichtigt werden dabei sowohl Zuschreibungen durch Lehrpersonen als auch Selbstbeschreibungen der Eltern. Auch Aussagen über fehlendes Engagement oder mangelnde Fürsorge sind eingeschlossen.</p>	<p>„Nach einem Treffen mit Eltern, die Informationen über ihre Familie weitergaben, Fragen stellten, gelegentlich weinten und häufig zum Ausdruck brachten, dass sie Fortschritte für ihre Kinder erwarteten, hatten die teilnehmenden Lehrpersonen keinen Zweifel daran, dass Eltern sich für ihre Kinder interessieren [...]“ (Patterson et al., 2009, S. 47).</p>
<p>Professionelle Ressourcen und Haltung der Lehrperson</p>		
<p>Kooperationsbewusstsein, -bereitschaft oder beides</p>	<p>Diese Kategorie erfasst Aussagen, in denen Lehrpersonen ein Bewusstsein für die Bedeutung der Kooperation mit Eltern, eine Bereitschaft zur aktiven Kooperation oder beides zeigen. Im Fokus steht ihre Haltung zur Kooperation, die sich sowohl in bewussten Einsichten als auch in verbalisierter Bereitschaft zur zukünftigen Kooperation ausdrücken kann. Berücksichtigt werden Selbstzuschreibungen der Lehrpersonen und Zuschreibungen durch Eltern. Eingeschlossen sind dabei sowohl befürwortende als auch einschränkende oder ablehnende Haltungen zur Kooperation.</p>	<p>[Nach der Intervention]: „Es hat mich dazu gebracht, mit allen Eltern, die ich in Zukunft mit Kindern mit besonderem Bildungsbedarf treffen werde, eng zusammenzuarbeiten“ (Broomhead, 2013, S. 181).</p>

<p>Erfahrungswerte</p>	<p>Diese Kategorie erfasst Aussagen, in denen Lehrpersonen ihre eigenen Erfahrungen oder das Fehlen solcher Erfahrungen im Kontext der Kooperation mit Eltern oder in damit verbundenen schulischen Prozessen reflektieren.</p>	<p>„Das Erste, was mir auffiel, war, wie unerfahren wir alle in diesem Verfahren [des IEP-Prozesses] sind und wie viel ich noch lernen muss“ (Patterson et al., 2009, S. 46).</p>
<p>Professionswissen</p>	<p>Diese Kategorie umfasst sowohl verbal geäußerte elterliche Erwartungen als auch Reflexionen der Lehrpersonen zu ihren kooperationsbezogenen Kompetenzen, Unsicherheiten oder Weiterentwicklungsbedarfen.</p>	<p>„Ich vermute, die Bedenken [gegenüber Eltern und der Kooperation] waren hauptsächlich auf mein fehlendes Wissen [...] zurückzuführen“ (Greenbank, 2023, S. 107).</p>
<p>Empowerment der Lehrperson</p>	<p>Diese Kategorie erfasst ausschliesslich Selbstbeschreibungen der Lehrpersonen, in denen sie ein gestärktes Gefühl von professioneller Sicherheit, Selbstvertrauen und Handlungsfähigkeit in der Kooperation mit Eltern ausdrücken. Im Zentrum steht die Wahrnehmung der eigenen professionellen Rolle, einschliesslich Aussagen über fehlendes Empowerment oder ein defizitäres Selbstbild.</p>	<p>[Nach der Intervention]: „Heute fühle ich mich zuversichtlicher; ich habe das Gefühl, dass ich in der Lage bin, mit den Eltern zu arbeiten“ (Greenbank, 2023, S. 107).</p>
<p>Kommunikation</p>		
<p>Kommunikation (allgemeiner Begriff)</p>	<p>Diese Kategorie erfasst allgemeine Aussagen zur Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Eltern, ohne dass dabei konkrete inhaltliche oder qualitative Merkmale benannt werden. Im Zentrum steht die grundsätzliche Bedeutung von Kommunikation im Kooperationsprozess. Eingeschlossen sind auch Hinweise auf bestehende Kommunikationsprobleme oder deren Verbesserung, sofern diese unspezifisch bleiben.</p>	<p>„Eine der grössten Herausforderungen, die von den teilnehmenden Lehrpersonen genannt wurden, waren die Kommunikationslücken in der Kooperation“ (Mereoiu et al, 2016, S. 12).</p>
<p>Gemeinsames Verständnis</p>	<p>Diese Kategorie erfasst Aussagen, in denen Lehrpersonen und Eltern ein gemeinsames Verständnis entwickeln, sei es über das Kind und seine schulische Situation oder zu übergeordneten Themen der Kooperation.</p>	<p>„Ich denke, dass durch die Betrachtung sowohl der häuslichen als auch der schulischen Perspektive ein ganzheitlicheres Verständnis für die Lebenswelt des Kindes mit Autismus-Spektrum-Störung erreicht wurde“ (Syeda & Bruck, 2022, S. 236).</p>

<p><i>Inhaltlich vertiefte Kommunikation</i></p>	<p>Diese Kategorie erfasst Aussagen über Gespräche zwischen Lehrpersonen und Eltern, die durch inhaltliche Tiefe, persönliche Offenheit oder emotionale Nähe gekennzeichnet sind. Im Mittelpunkt steht die qualitative Dimension der Kommunikation.</p>	<p>„Die Lehrpersonen hielten die kombinierte Weiterbildung für sinnvoll, weil sie die Möglichkeit bot, mit den Eltern eingehendere Gespräche zu führen [...]“ (Syeda & Bruck, 2022, S. 233).</p>
<p>Kommunikationshäufigkeit, -kontinuität oder beides</p>	<p>Diese Kategorie erfasst Aussagen über die Häufigkeit, die Kontinuität oder beides in der Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Eltern. Berücksichtigt werden auch Aussagen, in denen eine unzureichende Häufigkeit oder fehlende Regelmässigkeit thematisiert wird.</p>	<p>„Nach dem Workshop unterhalten wir uns auf jeden Fall häufiger. Wir haben viel Austausch und schicken uns gegenseitig Nachrichten“ (Syeda & Bruck, 2022, S. 234).</p>
<p><i>Konstruktiver Kommunikationsstil</i></p>	<p>Diese Kategorie erfasst Aussagen, in denen die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen als wertschätzend, anerkennend oder lösungsorientiert beschrieben wird.</p>	<p>[Nach der Intervention]: „Es war schön, positive Rückmeldungen zu meinem Sohn zu erhalten und zu hören, was gut lief“ (Fefer et al., 2020, S. 241–42).</p>
<p>Beziehungsbezogene Merkmale</p>		
<p>Beziehung (allgemeiner Begriff)</p>	<p>Diese Kategorie erfasst allgemeine Aussagen zur Beziehung zwischen Eltern und Lehrpersonen, bei denen keine konkreten Merkmale der Beziehungsqualität oder -gestaltung genannt werden. Sie dient der Erfassung unspezifischer Bezugnahmen auf die Beziehung und ist von spezifischen beziehungsbezogenen Kategorien wie Empathie und Perspektivenübernahme abzugrenzen.</p>	<p><i>Manifest:</i> „Man lernt, wie man diese Beziehung aufbaut und wie wichtig sie ist, damit wir das Ziel [die Unterstützung des Kindes] erreichen können“ (Murray et al., 2008, S. 101). <i>Latent</i> „Die Teilnehmer zeigten ihre Verbundenheit mit den Eltern auch dadurch, dass sie [...] von ‚unseren Eltern‘ oder ‚meinen Eltern‘ sprachen“ (Murray et al., 2008, S. 101).</p>
<p><i>Empathie</i></p>	<p>Diese Kategorie umfasst Aussagen von Lehrpersonen, in denen sie sich emotional in die Lebensrealität von Eltern einfühlen und deren Erfahrungen nachspüren. Erfasst wird ein mitfühlendes, emotional beteiligtes Verstehen im Sinne eines emotionalen Miterlebens und Mitschwingens mit den Gefühlen anderer (Roth & Altmann, 2014).</p>	<p>„Ich empfinde Empathie für Hannah [die Mutter von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf] und sollte mich stärker in die Lage von Eltern versetzen. Ihre Geschichte war entscheidend dafür, dass ich mich in Zukunft in andere Eltern einfühlen kann“ (Broomhead, 2013, S. 180).</p>

<p>Perspektivenübernahme</p>	<p>Diese Kategorie erfasst Aussagen, in denen Lehrpersonen die Perspektive der Eltern bewusst einnehmen. Erfasst wird ein kognitives Verstehen, Nachvollziehen und Anerkennen der Lebensrealität der Eltern im Sinne der kognitiven Dimension von Empathie, jedoch ohne emotionales Miterleben (Roth & Altmann, 2014).</p>	<p>[Nach der Intervention]: „Aber jetzt ist es ganz anders. Wir [...] verstehen ihre Sichtweise, und das hat einen grossen Unterschied gemacht“ (Murray et al., 2008, S. 99).</p>
<p>Kontextuell-prozessuale Dimension</p>		
<p>Kooperative Zielverfolgung und Entscheidungsprozesse</p>	<p>Diese Kategorie erfasst Aussagen, in denen Lehrpersonen und Eltern gemeinsame Ziele entwickeln, Entscheidungen abstimmen oder koordinierte Strategien zur Unterstützung der Kinder verfolgen. Im Fokus stehen kooperative Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse, durch die eine gemeinsame Verantwortung für das Lernen und die Entwicklung des Kindes entsteht.</p>	<p>Nach der Intervention]: „Die gemeinsame Arbeit an Zielen und Strategien förderte ein Gefühl von Eigenverantwortung und Zuständigkeit“ (Syeda & Bruck, 2022, S. 235).</p>

Anmerkungen. Eigene Darstellung. Sämtliche Ankerbeispiele: Übers. v. Verf.; Ausnahme: Erzinger & Disler (2015, Original in deutscher Sprache). Kursiv gesetzte Kategorientitel wurden induktiv ergänzt.

Anhang 3 Übersicht der Suchbegriffe der systematischen Literaturrecherche

Tabelle 3

Englischsprachige Suchbegriffe und -kombinationen der systematischen Recherche

Kategorie	Englische Suchbegriffe
1	(teach* parent OR teach* caregiver* OR school* parent* OR school* caregiver* OR teach* mother OR teach* father OR school mother OR school father OR teach* family OR school* family OR parent teach* OR caregiver teach* OR parent* school OR caregiver school OR mother teach* OR father teach* OR mother school OR father school OR family teach* OR family school*) OR
	AND
2	(cooperation OR relationship OR partnership OR participation OR involvement OR collaboration OR engagement)
	AND
3	(special* AND (need* OR education)) OR disabilit* OR disorder)
	AND
4	(intervention OR program OR training OR approach)

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Tabelle 4

Deutschsprachige Suchbegriffe und -kombinationen der systematischen Recherche

Kategorie	Deutsche Suchbegriffe
1	(Lehr* Elter* OR Lehr* Betreuer* OR Schule Elter* OR Schule Betreuer* OR Lehr* Mutter OR Lehr* Vater OR Schule Vater OR Lehr* Familie OR Schule Familie)
	AND
2	(Kooperation OR Beziehung OR Partnerschaft OR Teilnahme OR Beteiligung OR Zusammenarbeit OR Einsatz)
	AND
3	(besonder* AND (Bedarf OR Bildung)) OR Behinderung* OR Störung)
	AND
4	(Intervention OR Programs OR Training OR Ansatz)

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Anhang 4 Dokumentation der Literaturrecherche

Tabelle 5

Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche und der rückwärtsgerichteten Zitatsuche

Dokumentation der systematischen Recherche				
1. Suche nach Metaanalysen				
EBSCOhost (3. August 2024) Methodenfilter: Meta analysis				
Suchbegriffe	Treffer	Abstract	Text	Eingeschlossene Studien
Kategorie 1 AND Kategorie 2 AND Kategorie 3 AND Kategorie 4 (siehe Tabelle 3, Anhang 3)	15	6	4	-
2. Suche nach Einzelstudien				
EBSCOhost (3. bis 11. August 2024) Themenfilter: parents attitudes, teacher attitudes, elementary school students, behavior problems				
Suchbegriffe	Treffer	Abstract	Text	Eingeschlossene Studien
Kategorie 1 AND Kategorie 2 AND Kategorie 3 AND Kategorie 4 (siehe Tabelle 3, Anhang 3)	259	86	38	Mereoiu et al. (2016) Fefer et al. (2020) Broomhead (2013) Amod (2020) Azad et al. (2020) Garbacz et al. (2020)
Fachportal Pädagogik (7. August 2024)				
Kategorie 1 AND Kategorie 2 AND Kategorie 3 AND Kategorie 4 (siehe Tabelle 4, Anhang 3)	46	8	4	-
3. Ergänzende Suche				
EBSCOhost (15. bis 19. August 2024) Themenfilter: parents, parents attitudes, elementary school students, behavior problems angepasste Einstellung: 5 Jahre				
Suchbegriffe	Treffer	Abstract	Text	Eingeschlossene Studien
Kategorie 1 AND Kategorie 2 AND Kategorie 3" AND (siehe Tabelle 3, Anhang 3)	446	132	22	Greenbank (2023) Syeda & Bruck (2022)
Dokumentation der rückwärtsgerichteten Zitatsuche				
Ausgangsstudien		Eingeschlossene Studien		
Sheridan et al. (2019) Smith und Sheridan (2019) Broomhead (2013)		Sheridan et al. (2012) Patterson et al. (2009) Murray et al. (2008)		

Anmerkungen. Rückwärtsgerichtete Zitatsuche: Die zugrunde liegenden Arbeiten (Sheridan et al., 2019; Smith & Sheridan, 2019) wurden im Rahmen der systematischen Recherche identifiziert, aber aufgrund der Ein- und Ausschlusskriterien ausgeschlossen. Sie wurden im Theorieteil berücksichtigt.

Anhang 5 PRISMA-Flussdiagramm: Screening und Einschluss der Studien

Abbildung 6. Prisma Flussdiagramm. Eigene Darstellung in Anlehnung an Page et al. (2021)

Anhang 6 Übersicht zentraler Merkmale der eingeschlossenen Studien

Tabelle 6

Übersicht zu Interventionsformat und -fokus, Methodik, Dauer und Aufbau der Intervention sowie deren Effekten

Nr.	Autor, Jahr, Land, Titel	Format & Fokus	Methodik	Dauer & Aufbau	Effekte
1	Sheridan et al., 2012, USA A Randomized Trial Examining the Effects of Conjoint Behavioral Consultation and the Mediating Role of the Parent–Teacher Relationship	Kooperative Verhaltensberatung Conjoint Behavioral Consultation (CBC): Beziehung & Vermittlungsrolle Verhalten der Kinder	<ul style="list-style-type: none"> Quantitativ: Prä-/Post-Fragebogen (cluster-randomisiert) 207 Eltern, 82 allgemeinepädagogische LP 	<ul style="list-style-type: none"> 4–5 Sitzungen / 8 Wochen Beratung mit: LP, 2–3 Eltern, externe FP (Leitung) 1. Bedarfsklärung, 2. Analyse & Planung Interventionsplan, 3. Umsetzung, 4. Auswertung 	<ul style="list-style-type: none"> Eltern: → Beziehung zu LP LP: + Beziehung zu Eltern ($p < .01$) verbesserte Eltern-LP-Beziehung vermittelt teilweise Effekte auf adaptive und soziale Fähigkeiten der Kinder
2	Mereoiu et al., 2016, USA One step closer: Connecting parents and teachers for improved student outcomes	Kombinierte Weiterbildung Eltern & SHP: Kooperation	<ul style="list-style-type: none"> Qualitativ: Prä-/Post Fokusgruppen (Eltern & SHP getrennt) 20 Eltern, 27 SHP 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Monate Online & vor Ort Keine genauen Angaben zu Ablauf Inhalte: u.a. Kommunikation, Gleichberechtigung, Bedeutung der Kooperation für Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> Eltern: ↑ Kommunikation mit LP, ↑ Wahrgenommene Bedeutung von Kooperation, ↑ Wahrgenommene Wertschätzung ihrer Kompetenzen, ↑ Vernetzung unter Eltern LP: ↑ Wahrgenommene Bedeutung von Kooperation, ↑ Anerkennung der elterlichen Kind-Expertise Eltern & LP: ↑ Beziehungsqualität, ↑ Perspektivenübernahme
3	Erzinger & Disler, 2015, CH Familienklassenzimmer (FKZ) der Volksschule Kriens: Evaluationsbericht	Familienklassenzimmer (FKZ): Interaktion & kooperative Lösungsfindung	<ul style="list-style-type: none"> Mixed-Methods: <ul style="list-style-type: none"> Prä-/Post-Fragebögen (LP, Eltern & Kinder) Post-Interviews (Eltern & Kinder) Beobachtungen im FKZ 18 Eltern-Kind-Paare & 18 LP (Prä) bzw. 15 Eltern-Kind-Paare & 7 LP (Post) 	<ul style="list-style-type: none"> 1×/Woche, halber Tag mind. 3 Monate 5–8 Kinder + Elternteil in separatem Zimmer; Leitung: externe FP gemeinsam mit einer LP Zielvereinbarung & Reflexion, schulische Aufgaben, beziehungsfördernde Aufgaben & Gesprächsrunden 	<ul style="list-style-type: none"> Eltern: ↑ Wahrgenommene Bedeutung von Kooperation, ↓ belastende Kontakte mit der Schule LP: ↑ Wissen der Eltern über schulische Belange, ↑ Kommunikation mit Eltern Externe FP: ↑ Haltung zu Kooperation bei Eltern & LP, ↑ Vertrauen der Eltern in Schule

4	<p>Fefer et al., 2020, USA</p> <p>Evaluating the Effect of Positive Parent Contact on Elementary Students' On-Task Behavior</p>	<p>Positive Parent Contact (PPC) : Kommunikation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quantitativ: <ul style="list-style-type: none"> - Kurzumfragen durch LP (Basis- & Interventionsphase) - Post-Fragebogen zur sozialen Validität (LP und Eltern) • 5 Triaden aus je: LP, Eltern & Kind 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine genauen Angaben zur Dauer • Mind. 2 E-Mails pro Woche mit Fokus auf positivem Verhalten des Kindes 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern & Lehrpersonen: ↑ Wechselseitigkeit der Kommunikation, ↑ Kommunikationshäufigkeit; ↑ Kommunikationsqualität
5	<p>Greenbank, 2023, Israel</p> <p>Now I Feel That the Parents Are Partners and Not Enemies: Training Preservice Teachers to Work in Partnership with Parents of Students with Disabilities</p>	<p>Ausbildungskurs: Wahrnehmung & Einstellung gegenüber Kooperation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitativ: Schriftliche Reflexionen (vor/nach jedem Elternkontakt + Abschlussbericht) • 22 angehende SHP 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Sitzungen / 1 Semester • 8 Kleingruppentreffen mit 7 Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf • Ergänzend: Theoretische Inputs, Fallanalysen, Rollenspiele 	<ul style="list-style-type: none"> • LP: ↑ Empathie & Perspektivenübernahme, ↑ Anerkennung der Eltern als Partner:innen, ↓ Unsicherheiten im Umgang mit Eltern, ↑ Wahrgenommene Bedeutung von Kommunikation für die Kooperation
6	<p>Syeda & Bruck, 2022, Australien</p> <p>We Are on the Same Page! Strengthening Parent-Teacher Partnerships Through Autism-Focused Training Workshops</p>	<p>Kombinierte Weiterbildung für Eltern & LP: Kooperation, gemeinsames Verständnis für das Kind & kooperative Strategien</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitativ: Post-Interviews (einzeln) • 9 Eltern, 9 LP 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Online-Module für LP (Pflicht, Vorbereitung) • Eintägiger Workshop Eltern und LP: Ziel- und Strategieentwicklung mithilfe eines Planungsinstruments • Keine genauen Angaben zum Ablauf • Leitung: externe FP Autismuspädagogik 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern: ↑ Gesprächsqualität & -häufigkeit mit LP, ↑ Selbstwirksamkeit in der Kooperation, ↑ Wahrgenommene Bedeutung von Kooperation • LP: ↑ Vertrauen zu Eltern, ↑ Perspektivenübernahme, ↑ Verantwortungsgefühl für Kooperation • beide Parteien: ↑ ungestörter Raum für gemeinsame Ziele & Strategien, ↑ Beziehungsqualität
7	<p>Broomhead, 2013, England</p> <p>You cannot learn this from a book; pre-service teachers developing empathy towards parents of children with Special Educational Needs (SEN) via parent stories</p>	<p>Ausbildungsveranstaltung mit elterlichem Erfahrungsbericht: Empathie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitativ: Post-Online-Feedback • 50 angehende allgemeinpädagogische LP 	<ul style="list-style-type: none"> • Einmalige Veranstaltung • Bericht einer Mutter von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf über Alltag & Erfahrungen mit Kooperation 	<ul style="list-style-type: none"> • LP: ↑ Perspektivenübernahme, ↑ Empathie, Forderung nach curriculärer Verankerung elterlicher Perspektiven, Konkrete Kooperationsvorhaben für Berufspraxis

8	<p>Amod, 2020, Südafrika</p> <p>A Teacher-family Consultation Approach to School-based Intervention and Support</p>	<p>Kooperative LP-Eltern Beratung Initial Assessment and Consultation (IAC): Wahrnehmung & Erfahrung der Kooperation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mixed-Methods: <ul style="list-style-type: none"> - Post-Fokusgruppen & teils Post-Einzelinterviews (Eltern) - Prä-/Post-Fragebogen (Kinder) • 44 Eltern, 72 Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine genauen Angaben zu Dauer & Ablauf • Beratung mit: Eltern, Kinder, LP, externe FP (Leitung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern: ↑ aktive Beteiligung an Problemlösung und Entscheidungsfindung, ↑ Erleben von Wertschätzung elterlicher Sichtweisen, ↑ Verständnis für Kind, Wunsch nach mehr fachlicher Orientierung durch LP im IAC-Entscheidungsprozess • Kind: ↑ elterliche Unterstützung, ↑ gemeinsame Problemlösung mit Eltern und LP, teilweise ↑ Beziehung zu LP & Eltern
9	<p>Azad et al., 2020, USA</p> <p>Partners in School: Optimizing Communication between Parents and Teachers of Children with Autism Spectrum Disorder</p>	<p>Lösungsorientiertes Beratungsmodell Partners in School: Verschiedene Dimensionen von Kommunikation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quantitativ: Prä-/Post-Fragebögen • 49 Eltern, 26 LP 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Angaben zur Dauer • Beratung mit: LP, 2–3 Elternteile & externe FP (Leitung) • 1. Getrennte telefonische Vorgespräche, 2. gemeinsames Kooperationsgespräch mit Erstellung Interventions- & Kommunikationsplan, 3. Auswertung 	<ul style="list-style-type: none"> • LP: + Allgemeine Kommunikation mit Eltern ($p = .017$), + ASS-spezifische Kommunikation mit Eltern ($p = .004$), + Kommunikation über Problemlösungen mit Eltern ($p = .009$) • Eltern: → bei sämtlichen Dimensionen der Kommunikation mit LP
10	<p>Garbacz et al., 2020, USA</p> <p>Examining the Efficacy of Conjoint Behavioral Consultation for Middle School Students With Externalizing Behavior Problems</p>	<p>Kooperative Verhaltensberatung Conjoint Behavioral Consultation (CBC): Beziehung & Problemlösekompetenz</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quantitativ: Prä-/Post-Fragebögen • 4 LP, 4 Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung mit: Eltern, LP & externe FP (Leitung) • 1. Bedarfsklärung, 2. Analyse & Planung Interventionspläne, 3. Umsetzung des Plans, 4. Auswertung 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern: teils ↑ Beziehungsqualität zu LP, teils ↑/ teils → Problemlösekompetenz • LP: teils ↑/teils ↓ Beziehung zu Eltern, ↑ Problemlösekompetenz • Die Ergebnisse zur Beziehungsqualität sind insgesamt uneindeutig
11	<p>Patterson et al., 2009, USA</p> <p>Family as Faculty Parents: Influence on Teachers' Beliefs About Family Partnerships</p>	<p>Ausbildungskurses mit fallbasiertem Unterricht (Family as Faculty Parents): Überzeugungen zur Kooperation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quantitativ: Prä-/Post-Fragebogen (nicht standardisiert) • 89 angehende SHP 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung durch Fallbeispiele, simulierte IEP-Sitzung mit 5 Eltern von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf in Elternrolle, Gemeinsame Reflexion 	<ul style="list-style-type: none"> • LP-Überzeugungen: ↑ Eltern als gleichwertige Partner (IEP), ↑ Offenheit für Verwandte bei IEP, ↑ Strategien für familienfreundliche IEPs, ↓ Überlegenheit LP-Wissen, ↓ Eltern inkompetent, ↓ Eltern uninteressiert, ↓ Eltern nicht engagiert am IEP, ↑ Bewusstsein für Kooperationsaufwand

12	<p>Murray et al., 2008, USA</p> <p>Building Parent/Professional Partnerships: An Innovative Approach for Teacher Education</p>	<p>Ausbildungskurs: Einstellungen & kooperationsbezogene Kompetenzen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitativ: Prä-/Post-Fokusgruppen • 9 angehende SHP 	<ul style="list-style-type: none"> • 16 wöchentliche Sitzungen à 3 Stunden, Eltern als Gasthörernde & als Co-Dozent:in stets anwesend • Verschiedene Kooperationsformen zwischen Studierenden & Eltern (z.B. Gruppendiskussionen, Virtual-Family-Projekt) 	<ul style="list-style-type: none"> • LP: ↑ Selbstwirksamkeit im Kontakt mit Eltern & in der Kooperation, ↑ Anerkennung der Eltern als kompetente Partner:innen, ↑ Kooperative Haltung, ↑ Bewusstsein für Verantwortung aktiver Kommunikation, ↑ Perspektivenübernahme
-----------	--	--	---	---	--

Anmerkungen. LP = Lehrpersonen; SHP = Schulische Heilpädagog:innen; FP= Fachperson; → = kein Effekt / keine Veränderung; + = quantitativ nachweisbare positive Veränderung; ↑ = Verbesserung oder Zunahme (Qualität, Intensität oder Häufigkeit); ↓ =Verschlechterung oder Abnahme (Qualität, Intensität oder Häufigkeit).

Mein Dank

Ein besonderer Dank gilt meinem Mann Andreas, der mir während der gesamten Entstehung dieser Masterarbeit mit viel Geduld, Verständnis und tatkräftiger Unterstützung zur Seite stand und mir die nötigen Freiräume dafür geschaffen hat.

Meinen Eltern danke ich für ihre Unterstützung durch die liebevolle Betreuung meiner Tochter an den Donnerstagnachmittagen. Dadurch entstanden für mich wertvolle Freiräume für die Entstehung dieser Masterarbeit.

Mein Dank gilt zudem Monika Wicki und Patsawee Rodcharoen, die mich mit motivierenden und wertschätzenden Rückmeldungen begleitet haben. Ihre schnelle, unkomplizierte Unterstützung sowie ihre positiven und konstruktiven Anmerkungen zu einzelnen Arbeitsschritten haben mich bestärkt und zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.